

Titel der Masterarbeit:

**„Man hört immer nur so mRNA, aber was ist das eigentlich?“ – Eine empirische Untersuchung zum Interesse der Schüler*innen am Thema
Impfen im Biologieunterricht**

Masterarbeit im Fach Biologie

Fachdidaktik der Biologie

Vorgelegt von

Melissa Schlopsna

Email: s5megerh@uni-bonn.de

Matrikelnummer: 2677091

Betreut durch

Prof. Dr. Annette Scheersoi und Dr. Jonathan Hense

Wintersemester 2022 / 2023

Bonn, den 13.02.2023

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass die Masterarbeit mit dem Titel „*Man hört immer nur so mRNA, aber was ist das eigentlich?*“ – *Eine empirische Untersuchung zum Interesse der Schüler*innen am Thema Impfen im Biologieunterricht*“ von mir selbst und ohne jede unerlaubte Hilfe selbständig angefertigt wurde, dass sie noch an keiner anderen Hochschule zur Prüfung vorgelegen hat und dass sie weder ganz noch in Auszügen veröffentlicht worden ist. Die Stellen der Arbeit – einschließlich Tabellen, Karten, Abbildungen usw. –, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich in jedem einzelnen Fall kenntlich gemacht.

Bonn, den 13.02.23

Ort, Datum

M. Schlopsna

Unterschrift

“The best teachers are those who show you where to look,
but don't tell you what to see.”
- Alexandra K. Trenfor

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
2 Theoretischer Hintergrund	3
2.1 Argumentative Strukturen im naturwissenschaftlichen Unterricht: Die Bedeutung von Konfliktsituationen.....	3
2.2 Schule öffnen: Verknüpfung von schulischem und außerschulischem Lernen.....	5
2.3 Pädagogische Interessentheorie.....	6
2.3.1 Person-Gegenstandstheorie des Interesses	7
2.3.2 Phasen der Interessenentwicklung.....	9
2.4 Themenspezifisches Interesse	12
2.5 Merkmale der Person.....	14
2.6 Interessenfördernde Einflussfaktoren.....	15
2.6.1 Psychologische Grundbedürfnisse (basic needs).....	15
2.6.2 Problembasiertes Lernen	16
2.6.3 Novelty	17
2.6.4 Meaningfulness und involvement.....	18
2.6.5 Rollenvorbilder.....	19
2.7 Das Thema Impfen im schulischen Unterricht.....	19
3 Fragestellung und Hypothesen	25
4 Material und Methoden	26
5 Ergebnisse	31
5.1 Themenspezifisches Interesse im Biologieunterricht.....	31
5.2 Interesse am Thema Impfen	33
5.2.1 Altersspezifisches Interesse.....	34
5.2.2 Merkmale des Gegenstandes: Inhaltliches Interesse an Teilthemen zum Thema Impfungen und Krankheiten	37
5.2.3 Merkmale des Gegenstandes: Erregerspezifisches Interesse.....	40
5.2.4 Gestaltung der Lernumgebung	46
5.3 Relevante interessenunabhängige Rahmenbedingungen zur Planung des Unterrichts	50

6 Diskussion	51
6.1 Gestaltungsempfehlungen zur Planung einer interessenförderlichen Unterrichtseinheit zum Thema Impfen	63
6.2 Methodendiskussion.....	68
7 Zusammenfassung und Fazit	69
Literaturverzeichnis.....	72
Anhang	78
1. Infosheets Interviews.....	78
2. Interviewleitfäden.....	81
3. Kategoriensystem	83
4. Auflistung geeigneter Unterrichtsmaterialien zum Thema Impfen	106

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung der Person-Gegenstands-Relation des Interesses in Abhängigkeit zu den Merkmalskomponenten des Interesses und den Entwicklungsstufen des Interesses bzw. Nicht-Interesses, eigene Darstellung basierend auf Krapp (1992); Vogt (2007).....	11
Abbildung 2: Beispielhafte Aufgabe zum Thema Impfen im Biologieunterricht, die dem Anforderungsbereich III (bewerten / beurteilen) zugeordnet werden kann; entnommen aus Prisma Biologie 2	21
Abbildung 3: Darstellung der relevanten Merkmale der Person, Merkmale des Gegenstandes und Merkmale der Situation in Verbindung mit interessenförderlichen oder interessenhinderlichen Einflussfaktoren; verändert nach Scheersoi (in prep.).....	30
Abbildung 4: Verteilung des themenspezifischen Interesses der befragten Schüler in den übergeordneten Themenfeldern Humanbiologie, Zoologie und Botanik.....	31
Abbildung 5: Zusammenhang zwischen den Merkmalen des Gegenstandes und den interessenförderlichen Faktoren, die im Zusammenhang mit dem Interesse an humanbiologischen Inhalten genannt wurden	32
Abbildung 6: Allgemeine Übersicht der Merkmale und Faktoren, die am häufigsten in Verbindung mit der expliziten Äußerung von Interesse genannt wurden	33
Abbildung 7: Allgemeine Übersicht der Merkmale und Faktoren, die am häufigsten in Verbindung mit der expliziten Äußerung von Nicht-Interesse genannt wurden	34
Abbildung 8: Verbindung der Merkmalskomponenten des Interesses, der Merkmale des Gegenstandes und der interessenförderlichen Faktoren in Bezug auf das Interesse am Thema Impfen.....	35
Abbildung 9: Übersicht über die Verteilung der Häufigkeiten der Interessenaussagen der SuS an den unterschiedlichen Teilthemen des Themas Impfen	37
Abbildung 10: Ausprägung von Interesse an den Themen HPV, Corona und Masern in Verbindung mit den Zeichen von Interesse (Kognition positiv, Wert positiv).....	40
Abbildung 11: Übersicht über die relevanten Merkmale der Person, Merkmale des Gegenstandes und der interessenförderlichen Faktoren in Verbindung zu HPV	41
Abbildung 12: Übersicht über die relevanten Merkmale der Person, Merkmale des Gegenstandes und der interessenförderlichen / -hinderlichen Faktoren in Verbindung zum Coronavirus	43
Abbildung 13: Übersicht über die relevanten Merkmale der Person, Merkmale des Gegenstandes und der interessenförderlichen / -hinderlichen Faktoren in Verbindung zum Masernvirus	45

Abbildung 14: Allgemeine Übersicht der Merkmale und Faktoren, die am häufigsten in Verbindung mit der expliziten Äußerung von Interesse zum Thema Impfen genannt wurden 52

Abbildung 15: Übersicht über die Relation der interesselörderlichen Faktoren Faszination durch negative Überraschungserlebnisse und novelty in Verbindung mit den Interessenäußerungen der interviewten Personen zum Thema Impfen 53

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Teilschritte einer Argumentationsstruktur für die Bewertung eines bioethischen Konfliktes im Unterricht sowie deren Funktion; Originalabbildung entnommen aus Böttcher et al. (2016).	5
Tabelle 2: Übersicht ausgewählter Kompetenzbereiche zum Thema Impfen innerhalb des inhaltlichen Schwerpunktes Immunbiologie im Kernlehrplan der Sekundarstufe I für Gymnasien im Fach Biologie (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, 2019)	20
Tabelle 3: Beispielhafter Auszug der Materialliste mit Unterrichtsmaterialien zum Thema Impfen mit zusätzlichen Informationen zu Quelle und Inhalt der Materialien, Art der Materialien, Zielgruppeneignung und Bewertungskommentar	22
Tabelle 4: Übersicht über die Art der unterschiedlichen leitfadengestützten Interviews und der Interviewteilnehmer.....	28

1 Einleitung

„Wir werden nicht durch die Erinnerung an unsere Vergangenheit weise, sondern durch die Verantwortung für unsere Zukunft“ (George Bernhard Shaw).

Laut WHO zählen Impfmüdigkeit und der weltweite Rückgang der Impfquoten zu einer der 10 größten Bedrohungen für die Weltgesundheit (WHO, 2019). Die Coronapandemie zeigt deutlich, wie sehr unser westlicher Lebensstil die Verbreitung von Zoonosen begünstigt. Durch die immer stärker zunehmende Überbevölkerung und Globalisierung steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer schnelleren Transmission von Krankheiten zwischen den Individuen (Bundesgesundheitsministerium, 2022). Durch das enge Zusammenleben der Menschen miteinander und der dadurch bedingten schnellen Verbreitung von Infektionskrankheiten, wie COVID-19, rückt die Wichtigkeit von Impfungen zum Schutz der globalen Gesundheit wieder in den Vordergrund. Impfungen gelten als effektivste Waffe im Kampf gegen schwerwiegende Erkrankungen (WHO, 2019).

Verschiedene Studien (Vgl. Högemann et al., 2022; Wise, 2021; Imperial College, 2021) zeigen den positiven Einfluss einer umfassenden Aufklärung der Bevölkerung zum Thema Impfen auf. Impfaufklärung kann dabei losgelöst vom schulischen Kontext stattfinden. In der Schule wird jedoch der Grundstein für ein Verständnis der *nature of science* gelegt. Eine qualitative Studie von SCHOTT et al. (2022) zur Steigerung der HPV-Impfquote, kommt zu dem Schluss, dass Impfaufklärung an Schulen am besten geeignet ist, um möglichst viele Lernende und deren Eltern zu erreichen.

Bei kontroversen Themen, wie dem Thema Impfen, sollte sich schulischer Unterricht jedoch nicht allein auf eine Präsentation von Fakten und allgemeine Aufklärung beschränken, sondern so gestaltet werden, dass die Lernenden dazu befähigt werden, diese Fakten und Tatsachenbehauptungen einordnen und bewerten zu können (Vgl. Budke & Meyer, 2015). Umso wichtiger erscheint hier, auch die Ausbildung der Argumentations- bzw. Bewertungskompetenz der Lernenden zu schulen. So lernen die Schüler, Argumente für eine faktenbasierte Diskussion zu entwickeln, diese wirkungsvoll einzubringen und am Ende zu einer Urteilsfindung und Bewertung zu gelangen, sodass sie auf Grundlage dieser, selbstständig Entscheidungen für ihr Leben treffen können, z.B. ob es für sie selbst sinnvoll ist, sich gegen bestimmte Krankheiten impfen zu lassen.

Der über den Bildungsauftrag hinausgehende Erziehungsauftrag von Schule verlangt zudem,

„[...] , dass [Schule] die Entfaltung der Person, die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen und Handlungen und das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, die Natur und die Umwelt [fördert]. Schülerinnen und Schüler werden befähigt, verantwortlich am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen [...]. Sie erwerben Kompetenzen, um zukünftige Anforderungen und Chancen [...] bewältigen und ergreifen zu können“ (§ 2 Absatz 4 SchulG).

Die Definition des Erziehungsauftrags der Schule betont die Wichtigkeit, das Thema Impfen bereits umfassend in die schulische Bildung zu integrieren. Impfmüdigkeit und sinkende Impfquoten als Bedrohung der globalen Gesundheit betreffen auch unsere Gesellschaft und somit auch jedes Individuum dieser Gesellschaft. Dies zeigt die große Verantwortung, die wir als Eltern und Lehrkräfte besitzen, unsere Kinder und Schüler¹ (nachfolgend auch SuS) für die Probleme unserer Zeit zu sensibilisieren und ihnen Kompetenzen und Wissen an die Hand zu geben, mit denen sie in der Lage sind, Sachverhalte und Probleme kritisch zu reflektieren und somit selbstständig und faktenbasiert Entscheidungen treffen zu können, um verantwortungsvoll handeln und verschiedenste Anforderungen bewältigen zu können.

Das Vorhandensein von Interesse gilt als Voraussetzung für eine intrinsisch motivierte Auseinandersetzung der Lernenden mit dem Unterrichtsgegenstand und hat somit einen großen Einfluss auf die Qualität des schulischen sowie außerschulischen Lernprozesses. Da die Entwicklung von Interesse als Prädiktor für den schulischen Lernerfolg angesehen werden kann und bestimmt, ob sich die Lernenden aus eigenem Antrieb weiter mit einem Gegenstand auseinandersetzen wollen (Krapp, 1992; Schiefele 1986), beschäftigt sich die vorliegende Untersuchung mit der Analyse von Aspekten, die sich interessenförderlich auf den schulischen Unterricht zum Thema Impfen auswirken. Die aktuelle Forschungslage zum Interesse der Lernenden am Thema Impfen unterstreicht die Wichtigkeit dieser Analyse. Bisher gibt es kaum Studien zum schülerbezogenen Interesse am Thema Impfen und nur wenige Empfehlungen zu einer effektiven und schülerorientierten Gestaltung des Unterrichts (Vgl. Reiss, 2022; Högemann et al. 2022). Zudem beziehen sich vorhandene Studien zum Thema Impfen fast ausschließlich auf die Impfung gegen humane Papillomaviren (HPV) und beschäftigen sich lediglich oberflächlich mit dem Interesse der SuS. Im Vordergrund dieser Untersuchungen steht jedoch die Intention, die Jugendlichen von dieser spezifischen Impfung zu überzeugen und die Impfquote nachhaltig zu steigern (Vgl. Högemann et al., 2022; Schott et al., 2022). Auch die Gestaltung der Unterrichtsmaterialien zum Thema Impfen, in den herkömmlichen Schulbüchern, zeigt, wie stiefmütterlich das Thema behandelt wird, obwohl es fest im Kernlehrplan des Landes NRW verankert ist (Vgl. Kapitel 2.7 Das Thema Impfen im schulischen Unterricht).

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, die Schülerperspektive zum Thema Impfen zu erfassen, um differenzierte Empfehlungen für die Unterrichtsplanung und -gestaltung ableiten zu können. Der Fokus liegt darauf herauszufinden, welche Aspekte die SuS am Thema Impfen besonders interessant finden und welche Vorstellungen und Wünsche sowie Erfahrungen sie zur unterrichtlichen Bearbeitung des Themas Impfen haben. Zusätzlich zur Befragung der Lernenden werden Lehrkräfte und Medizinstudenten (Mitglieder der Organisation Impf-Dich!) zu ihren Erfahrungen bezüglich der Interaktion mit den SuS und der Bearbeitung des Themas Impfung im Unterricht interviewt.

¹ Um den Lesefluss zu erleichtern, wird im folgenden Text das generische Maskulinum verwendet. Diese Ausdrucksweise schließt jedoch alle Geschlechter gleichwertig mit ein.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Argumentative Strukturen im naturwissenschaftlichen Unterricht: Die Bedeutung von Konfliktsituationen

In der modernen westlichen Welt hat sich in den letzten zwei Jahrhunderten eine Gesellschaft herausgebildet, deren Individuen die Freiheit besitzen, autonom Entscheidungen treffen zu können, um ihr Leben zu gestalten. Täglich müssen auf individueller Basis Entscheidungen auf privater, beruflicher und sozialer Ebene getroffen werden. Diese Entscheidungen werden zwar auf individueller Ebene getroffen, jedoch wird das Individuum bei der Entscheidungsfindung zu einem beträchtlichen Anteil von gesellschaftlich und familiär geprägten Normen und Werten beeinflusst (Budke & Meyer, 2015).

Durch die zahlreichen Optionen zur Gestaltung des eigenen Lebensweges wächst zudem auch die Anzahl an Handlungs- und Entscheidungsalternativen, zwischen denen eine Person auswählen kann. Diese Entscheidungs- oder Orientierungskompetenz kann durch die Ausbildung einer Argumentationskompetenz nachhaltig unterstützt werden. Argumente helfen dabei, unterschiedliche Optionen gegeneinander abzuwägen und somit möglichst faktenbasierte, plausible Begründungen anzubringen (Budke & Meyer, 2015).

Nach dem schlechten Abschneiden der SuS bei TIMSS (1995) und PISA (2000, 2003) wurde die Argumentationskompetenz allumfassend in den Kernlehrplan des Landes NRW aufgenommen (Stand 2013). Ausgenommen davon sind ausschließlich die Fächer Kunst, Musik und textiles Gestalten. Im Unterricht dient die Argumentationskompetenz wiederum als wirkungsvolles tool zur Förderung der Problemlöse- und Kommunikationskompetenz und spricht dabei vor allem die affektive, soziale und kognitive Komponente an (Budke & Meyer, 2015):

„[Die] Argumentation [ist] ein Verfahren, das Anwendung findet, um Konflikte anzusprechen, die eigene Position zu erläutern und auf der Grundlage des erreichten Konsenses gewaltfreie Lösungen zu erarbeiten“ (Budke & Meyer, 2015, 10-11).

Das Argumentieren im Unterricht fördert die Fähigkeit, Tatsachenbehauptungen kritisch zu beleuchten, sie auf mögliche Fehler hin zu überprüfen und nicht einfach ungefiltert anzunehmen und zu akzeptieren. Zudem kann häufiges Argumentieren im Unterricht dazu führen, dass das Selbstvertrauen der SuS gestärkt wird, wenn sie lernen, ihre eigene Position vor ihren Mitschülern überzeugend darzustellen und auch wirkungsvoll verteidigen zu können. Ferner stärkt häufiges Argumentieren die Toleranz der SuS für Sichtweisen und Argumente, mit denen sie sich nicht identifizieren können. Während einer Diskussion vertreten die SuS nicht nur ihre eigenen Argumente, sondern lernen auch andere Perspektiven kennen und müssen sich zwangsläufig mit diesen auseinandersetzen und so versuchen, die sich daraus ergebenden potenziellen Konflikte auf friedliche und diplomatische Art und Weise zu lösen (Budke & Meyer, 2015).

Die Argumentationskompetenz im Biologieunterricht ist dem Kompetenzbereich *Bewertung* konkret zugeordnet. Bioethisches Argumentieren kann mit Bezug auf ethisch-moralische Grundlagen eines biologisch-medizinischen Konfliktes, jedoch nicht losgelöst von biologischen Sachzusammenhängen betrachtet werden. Um eine authentische Argumentation zu generieren, kann ein bioethischer Konflikt, nicht losgelöst von einem authentischen Kontext betrachtet werden. So wird neben dem Kompetenzbereich *Bewertung*, auch immer der Kompetenzbereich *Fachwissen* eingebunden (Visser & Hößle, 2015).

So bieten sich für die Auseinandersetzung mit bioethischen Konflikten vor allem Fallbeispiele an, um den SuS die moralische Relevanz eines Kontextes und die unterschiedlichen Handlungsoptionen näherzubringen und zugänglich zu machen. Hierbei kann es sich um Fallbeispiele handeln, die mehrere, komplexe Handlungsoptionen bieten oder nur zwei Handlungsmöglichkeiten. Die Vielfältigkeit der Handlungsoptionen hängt hierbei immer vom ausgewählten Kontext und dem Fallbeispiel ab. Führt man das Argumentieren neu ein, bietet es sich an, erst mit weniger Handlungsoptionen anzufangen und dann sukzessive darauf aufzubauen, um die SuS nicht zu überfordern. Möglichst authentische Fallbeispiele zeichnen sich insbesondere durch vielfältige und zahlreiche Handlungsmöglichkeiten aus, da so ein möglichst realistischer und alltagsnaher Situationsbezug hergestellt werden kann und die unterschiedlichen Handlungsoptionen systematisch gewichtet und gegeneinander abgewogen werden können. Als komplexe Fallbeispiele bieten sich vor allem sogenannte Dilemma-Situationen an, die zwei oder mehrere gegensätzliche Handlungsoptionen bieten, von denen keine die einzig richtige oder falsche Option darstellt. Der Auswahl der Option liegt einzig und allein die Bewertung des Handelnden zugrunde, indem Argumente gegeneinander abgewogen werden und am Ende möglichst fakten- und argumentenbasiert eine Entscheidung getroffen wird (Bögeholz et al., 2004; Lind, 2003).

Um die Auseinandersetzung mit einem bioethischen Konflikt zu strukturieren, kann man sich im Biologieunterricht unterschiedlicher Konzepte bedienen, die durch Gliederung in unterschiedliche Phasen und Teilschritte, die Entwicklung und Bewertung von Argumenten unterstützen (Vgl. Argumentationsstruktur nach TOULMIN (1996); Stufenmodell moralischer Urteilsfindung nach HÖSSLE & BAYRHUBER (2006)).

Ein geeignetes Instrument zur Analyse ethischer Konflikte stellt das Modell von BÖTTCHER et al. (2016) dar. Das Modell basiert auf dem sechsschrittigen Stufenmodell moralischer Urteilsfindung von HÖSSLE & BAYRHUBER (2006) und ergänzt dieses durch den Aspekt der unbewussten Vorgänge, die bei der Urteilsbildung in den SuS ablaufen. Die terminale Entscheidungsfindung bei Auseinandersetzung mit einer Dilemma-Situation wird neben logischem Denken zu einem entscheidenden Anteil auch durch intuitive und unbewusste kognitive Prozesse geprägt. Nach der anfänglichen Präsentation des bioethischen Konfliktes, bilden sich die SuS bereits meist intuitiv und affektiv ein Urteil, ohne dass sie dies erklären oder transparent machen können. Hier bietet sich somit ein sogenannter Vorher-Nachher-Vergleich an. Nach anfänglicher Beschäftigung mit dem Dilemma

sollen sich die SuS ihre erste intuitive Position notieren. Diese wird dann, nach weiterer intensiver Analyse des Konflikts mithilfe des Modells (Vgl. Tabelle 1), mit der terminalen Entscheidung verglichen. So erhalten die SuS eine transparente Übersicht über die Entwicklung ihrer Urteilsfindung und können abschließend vergleichen, ob sich ihre anfängliche und terminale Entscheidung voneinander unterscheiden und aus welchen Motiven (Böttcher et al., 2016). Das komplette Schema der Urteilsfindung mit den unterschiedlichen Teilschritten ist nachfolgend aufgeführt:

Tabelle 1: Teilschritte einer Argumentationsstruktur für die Bewertung eines bioethischen Konfliktes im Unterricht sowie deren Funktion; Originalabbildung entnommen aus Böttcher et al. (2016).

Unterrichtsschritt	Funktion
1. Bioethischen Konflikt erfassen	Fallbezogenen Konflikt und Kontext sichten; Handlungsoptionen klären; ggfs. eigene Position und Entscheidungsstrategie explizieren
2. Argumente entwickeln	Vielfalt relevanter Gründe/Argumente erfassen und deren deskriptive und präskriptive Annahmen explizieren
3. Argumente prüfen	deskriptive und präskriptive Annahmen der Argumente prüfen; ggfs. deontologische und konsequenzialistische Argumente unterscheiden
4. Argumente gewichten	relative Relevanz der Argumente bestimmen (angemessene Gewichtungstrategie entwickeln)
5. Entscheiden	a) Schlussfolgerung auf der Grundlage der Gültigkeits- und Gewichtungsüberlegungen vollziehen (individuell und/oder gruppenbasiert) b) Vergleich vorher/nachher → Metakognition → Strategien der Urteilsfindung
6. Individuelle Konsequenzen reflektieren	mögliche Handlungen, die sich aus der Entscheidung ableiten, konkretisieren

2.2 Schule öffnen: Verknüpfung von schulischem und außerschulischem Lernen

Die Förderung von Interessen kann und sollte durch die Verknüpfung von schulischem und außerschulischem Lernen unterstützt werden (Scheersoi et al., 2019). Außerschulische Lernorte sollen dabei einen Raum schaffen, in dem die Lernenden sich vor allem intrinsisch motiviert mit dem Gegenstand auseinandersetzen (Goetz et al., 2007). Dabei sollte außerschulischer Unterricht aber nicht losgelöst vom schulischen Lernen betrachtet werden. Vielmehr sollte außerschulisches Lernen als Ergänzung gesehen werden und in den Unterricht eingebettet werden. So kann zum Beispiel eine Vor- und Nachbereitung der Inhalte im Klassenzimmer stattfinden und die eigentliche Auseinandersetzung mit dem Objekt des Interesses am außerschulischen Lernort (Kohler, 2003).

Um eine authentische Erfahrung für die Lernenden sicherzustellen, können und sollten Experten frühzeitig engagiert oder eingeladen werden, die die SuS durch die Exkursion leiten und ihre Fragen beantworten. Da der Lehrkraft häufig Fachwissen und spezifische Kenntnisse zum Lernort fehlen, bietet es sich an, Experten miteinzubeziehen (Dühlmeier, 2010).

Durch den hohen Grad an Aktivität und der Möglichkeit die Lernprozesse selbst zu organisieren und zu steuern, zeigen die Lernenden eine hohe Bereitschaft, sich mit dem Gegenstand auseinanderzusetzen. Die Authentizität des außerschulischen Lernortes, der starke Lebensweltbezug und die Lebensnähe

sowie die Präsentation alltagsnaher Problemsituationen sprechen vor allem die Wertkomponente des Interesses an. Der Gegenstand wird für die SuS subjektiv bedeutsam. Die emotionale Komponente wird besonders durch die Primärerfahrung angesprochen. Bei einer Primärerfahrung kann es sich dabei um originale Orte, Gegenstände, Arbeitsweisen oder Treffen mit Experten handeln, die den SuS einen unverfälschten Wirklichkeitsbezug und gegebenenfalls einen Realitätsabgleich ermöglichen (Kohler, 2003).

Außerschulisches Lernen muss dabei nicht immer gleichbedeutend sein mit: das Klassenzimmer oder das Schulgebäude verlassen. Schule öffnen bedeutet vielmehr, dass nicht nur Lehrkräfte die SuS im Unterricht begleiten, sondern Unterricht auch in Kooperation mit Experten oder gesamten Institutionen stattfinden kann. Um den Lernenden einen vielseitigen Einblick in die Arbeitsbereiche und Funktionsweisen der Naturwissenschaften zu geben und ein allumfassendes Verständnis für die Naturwissenschaften zu generieren, können Experten, wie z.B. Naturwissenschaftler oder Mediziner, in die Schule eingeladen werden. Hier können sie den SuS Fragen zu ihrem Beruf beantworten und einen Einblick in ihre Arbeit geben. Zudem können die Lernenden auch zusätzlich den Arbeitsplatz der Forschenden besuchen, um einen authentischen Einblick in die Arbeitsfelder der Naturwissenschaften zu erhalten (applied sciences) und so theoretisches und abstraktes Wissen mit den praktischen Arbeitsweisen verknüpfen. Hier können die Experten sowohl demonstrieren wie ihre tägliche Arbeit aussieht als auch die SuS miteinbinden, indem sie selbst den Platz der Forschenden einnehmen und z.B. kleine Experimente im Labor durchführen dürfen (Suero et al., 2019; Osborne & Dillon, 2008).

Der interessenförderliche Einfluss der Kooperation von Lehrkräften mit unterschiedlichen Organisationen und Experten konnte durch das MultiCo-Projekt nachgewiesen werden. Der Kontext, in den fachliche Inhalte eingebettet sind, wird als besonders relevant und interessant wahrgenommen, wenn authentische Lehr-Lern-Situationen geschaffen werden. Situationales Interesse wird vor allem gefördert durch die Interaktion und den Austausch mit Experten der Naturwissenschaften und in diesem Sinne, vor allem auch durch eigenes Ausprobieren und praktisches Arbeiten unter Anleitung von Experten (MultiCo Final Report, 2018; Busert & Scheersoi, in prep.).

2.3 Pädagogische Interessentheorie

Interesse gilt in der Didaktik der Naturwissenschaften als unabdingbarer Einflussfaktor, der sich nachhaltig auf die Qualität des Lernens und den Lernerfolg der Schüler auswirkt. Somit erhöht die Anwesenheit von Interesse für einen Unterrichtsgegenstand die Aufmerksamkeit der SuS und spricht höhere kognitive Funktionen an, sodass Unterrichtsinhalte besser aufgenommen und nachhaltig memoriert werden können. Auch für außerschulische Lernumgebungen stellt Interesse einen wichtigen motivationalen Grundbaustein dar, welcher als wichtige Vorhersagevariable für den Leistungserfolg angesehen werden kann (Ainley et al., 2002; Schiefele et al., 2003).

Aus der pädagogischen Interessenforschung der letzten Jahre sind unterschiedliche Modelle hervorgegangen, wie z.B. die Person-Gegenstandstheorie des Interesses (Krapp, 2002) oder das RIASEC-Modell, welches vor allem den Persönlichkeitstyp eines Menschen für die Entwicklung von bestimmten Interessen verantwortlich macht (Holland, 1997). Diese Modelle stehen wiederum in unmittelbarem Zusammenhang mit weiteren pädagogischen und psychologischen Theorien, die die Interessengenese nachhaltig beeinflussen, z.B. die individuelle Selbstbestimmungstheorie zur Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse (basic needs) (Deci & Ryan, 1993).

In der vorliegenden Untersuchung soll der Fragestellung nachgegangen werden, wie das Thema „Impfen“ im Unterricht gestaltet werden sollte, damit das Interesse der Schüler am Gegenstand nachhaltig gefördert werden kann. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das bereits vorliegende Interesse / Nichtinteresse ausgewählter Schülergruppen zu evaluieren und zusätzlich Lehrkräfte sowie Experten zu ihren Erfahrungen mit der Vermittlung des Unterrichtsthemas Impfen zu befragen, um konkrete Empfehlungen für die Gestaltung des Unterrichts aussprechen zu können. Die Entwicklung von Interesse für einen Unterrichtsgegenstand kann als multidimensionales Konstrukt beschrieben werden. Die Dimensionen der Interessengenese, die für die vorliegende Untersuchung von Bedeutung sind, sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.

2.3.1 Person-Gegenstandstheorie des Interesses

Geht man davon aus, dass Mensch und Umwelt in einem Verhältnis wechselseitiger Abhängigkeit bestehen und sich gegenseitig beeinflussen, so kann auch die Ausbildung von Interesse als aktiver Prozess definiert werden. Mit der Entwicklung einer individuellen Persönlichkeit und der Anerkennung der eigenen Person als autonomes Individuum, begreift und betrachtet der Mensch seine Umwelt und erlangt sein Wissen über diese Welt durch Auseinandersetzung mit den Strukturen und Erfahrungen in seiner Umgebung. Dieser Prozess stellt eine dynamische und wechselseitige Beziehung zwischen einer Person und dem Gegenstand des Interesses dar. Der Gegenstand des Interesses kann dabei ein Thema, Objekt, Fachgebiet oder eine Tätigkeit beschreiben. Jede Art von Interesse ist also an den Gegenstand gebunden, d.h. gegenstandsspezifisch (Krapp, 1992). Durch diese Gegenstandsspezifität unterscheidet sich die pädagogisch-psychologische Theorie des Interesses von anderen Theorien, die die Motivation der Lernenden in den Vordergrund stellen (Schiefele, 2009).

Die Beziehung zwischen Person und Gegenstand kann sich dabei auf ein bereits vorhandenes, individuelles Interesse einer Person beziehen oder auf die Auseinandersetzung der Person mit dem Gegenstand (Interessenhandlung), die im besten Fall dazu führt, dass die Person ein Interesse für den Gegenstand entwickelt (Krapp, 1992):

„Durch psychologische Prozesse der Internalisierung und der Identifikation wird der Interessengegenstand im Zuge von wiederholten Auseinandersetzungen im individuellen Wertesystem

verankert und das neue Interesse somit zu einem permanenten Bestandteil der eigenen Identität, des Selbstkonzepts, gemacht“ (Blankenburg & Scheersoi, 2018, 252).

Die Person erlebt die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand als angenehm und verbindet diese mit positiven Emotionen. Sie beschäftigt sich gerne mit dem Objekt des Interesses und tut dies aus eigenem Antrieb. Die wiederholte Auseinandersetzung mit dem Gegenstand des Interesses führt zu einer situationsunabhängigen als auch zeitübergreifenden Verbindung, die dazu führt, dass sich eine Person aus eigenem Antrieb mit dem Gegenstand des Interesses beschäftigen möchte. Das positive Empfinden während der Interessenhandlung kann so ausgeprägt sein, dass sich der Lernende in einem sogenannten „Flow-Erleben“ wiederfinden kann (Csikszentmihalyi, 2005; Krapp, 1992). Zudem erweitert der Lernende sein Wissen über den Gegenstand des Interesses und entwickelt sich so auch kognitiv weiter und erweitert bereits vorhandene Denkweisen (Krapp, 1992).

Das individuelle Interesse wird als aktualisiertes Interesse bezeichnet. Eine Interessenhandlung hingegen, die durch äußere Umstände angestoßen wird, z.B. durch spezifische Anreize, wie die Gestaltung des Unterrichts und die Art der Präsentation des Gegenstandes und erst zur Ausbildung eines Interesses führen soll, wird als situationales Interesse definiert. Während des Unterrichts beschreibt die Interessenhandlung den Vorgang des intentionalen Lernens und die bewusste Herbeiführung einer Verbindung zwischen Individuum und Gegenstand, d.h. die Person soll sich mit dem Gegenstand beschäftigen und sich Wissen über den Gegenstand aneignen. Die Interessenhandlung wird dabei durch das Verhalten des Lernenden während der Auseinandersetzung beeinflusst sowie zusätzlich durch die Einstellungen, das Vorwissen und die Erfahrungen, die die Person mitbringt (Krapp, 1992).

Den Ausgangspunkt der Interessenentwicklung beschreibt die Indifferenz, d.h. zu Beginn der Auseinandersetzung einer Person mit einem Gegenstand ist die Person dem Gegenstand gegenüber, in der Regel, neutral eingestellt. Sie verbindet aufgrund von fehlenden Erfahrungswerten weder positive noch negative Gefühle mit dem Objekt des Interesses. Die primäre Auseinandersetzung des Individuums mit dem Gegenstand und die erste Interessenhandlung erfolgt meist durch Fremdbestimmung und extrinsische Motivation. Dabei gilt vor allem das soziale Umfeld als großer Einflussfaktor: Eltern, peers, Lehrkräfte. Dieser erste Kontakt ist dann von großer Bedeutung für den weiteren Entschluss der Person, sich mit dem Unterrichtsgegenstand beschäftigen zu wollen oder nicht (Upmeyer zu Belzen & Vogt, 2001; Vogt, 2007). Verbindet die Person überwiegend positive Emotionen mit dem Unterrichtsgegenstand und betrachtet diesen als wertvoll und relevant, kann sich durch wiederholte und gegenstandsspezifische Interessenhandlungen ein überdauerndes und langfristiges Interesse ausbilden (Blankenburg & Scheersoi, 2018).

Die Beziehung von Person und Gegenstand kann durch drei Merkmalskategorien charakterisiert werden: kognitive Ausprägung, emotionale Tönung und Wertaspekte (Krapp, 1992).

Die kognitive Ausprägung (Kognition) gewinnt mit zunehmendem Interesse immer mehr an Bedeutung. Während einer anfänglichen Interessenhandlung ist das Individuum bereits auf einer basalen Ebene in der Lage, auf gegenstandsspezifische, kognitive Muster zurückzugreifen und erweitert diese Schemata durch weitere Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Das entstehende Interesse für einen Gegenstand führt dazu, dass sich eine Person stärker mit dem Gegenstand des Interesses beschäftigen möchte, um so mehr darüber zu erfahren und sich immer mehr Wissen und komplexere Wissensstrukturen über den Gegenstand des Interesses anzueignen (Krapp, 1992; Tessartz & Scheersoi, 2019).

Die emotionale Tönung (Emotion) beschreibt die positiven Gefühle und Emotionen, die ein Individuum empfindet, wenn es sich mit dem Objekt des Interesses auseinandersetzt. Die Person empfindet Freude und eine positive Erregung während der Interessenhandlung, was zu einer erhöhten Konzentration und einem hohen Aktivierungsniveau führt (Krapp, 1992; Tessartz & Scheersoi, 2019).

Das Objekt des Interesses hat eine Bedeutung, einen persönlichen Wert, für die Person, sodass diese Zeit und Geld aufbringt, um sich weiter mit dem Interessengegenstand beschäftigen zu können (wertbezogene Komponente) (Blankenburg & Scheersoi, 2018). Die Auseinandersetzung mit dem spezifischen Gegenstand wird gegenüber anderen Aktivitäten präferiert und erfolgt aus eigenem Antrieb, d.h. das Individuum beschäftigt sich freiwillig mit dem Gegenstand und ohne die Anwesenheit von äußeren Zwängen (Krapp, 1992).

2.3.2 Phasen der Interessenentwicklung

HIDI & RENNINGER (2006) definieren zwei unterschiedliche Entwicklungsstufen von Interesse, das situationale sowie das individuelle Interesse, deren Ausbildung sich durch ein Vier-Phasen-Modell beschreiben lässt. Während der einzelnen Entwicklungsphasen sind die Merkmalskomponenten des Interesses (Emotion, Kognition und Wert) unterschiedlich stark ausgebildet und können durch diese unterschiedliche Ausprägung auch voneinander unterschieden werden (Blankenburg & Scheersoi, 2018). Überwiegt anfänglich vor allem die emotionale Komponente, so gewinnen im Laufe der Ausbildung eines Interesses die kognitive und wertbezogene Komponente immer mehr an Bedeutung (Renninger & Hidi, 2011).

Kommt eine Person erstmalig mit dem Interessengegenstand in Berührung, kann diese Auseinandersetzung zunächst dazu führen, dass sich die Person kurzzeitig und für die Dauer der Interessenhandlung für den Gegenstand interessiert. Dieses kurzzeitige und nicht überdauernde Interesse kann durch die Gestaltung der aktuellen Situation geweckt werden, z.B. die spezifische Gestaltung der Lernumgebung oder durch die Eigenschaften des Interessengegenstandes. Dieses anfängliche Interesse kann dann durch weitere positiv empfundene Interessenhandlungen gefestigt werden, sodass sich schließlich ein individuelles Interesse ausbilden kann. Die vier Phasen der Interessenentwicklung können nachfolgend voneinander unterschieden werden (Mitchell, 1993; Hidi & Renninger, 2006):

1. Initiierung der Entwicklung von situationalem Interesse („catch“): Durch spezifische Gestaltung des Unterrichtseinstiegs wird die Aufmerksamkeit der SuS geweckt und eine beginnende Neugier gegenüber dem Unterrichtsgegenstand generiert. Um die Aufmerksamkeit der SuS zu gewinnen, haben sich Überraschungserlebnisse als besonders förderlich erwiesen. Dabei können die Emotionen der SuS, bezogen auf die Unterrichtsinhalte, positiv oder negativ sein. Auch Ekel oder Angst können förderlich für die Ausbildung eines Interesses sein und dazu führen, dass die SuS sich weiter mit dem Unterrichtsgegenstand beschäftigen möchten. Als weitere förderliche Merkmale, die den Gegenstand interessant machen, können Ästhetik oder Niedlichkeit beschrieben werden. Des Weiteren wirkt sich auch soziale Interaktion in Form von Gruppenarbeit oder gemeinschaftlichen Denkspielen positiv auf das Aufmerksamwerden der SuS aus (triggered situational interest) (Mitchell, 1993; Hidi & Renninger, 2006; Scheersoi, 2015).
2. Aufrechterhaltung des situationalen Interesses („hold“): Durch weitere Auseinandersetzung der SuS mit dem Unterrichtsgegenstand und sich wiederholende Interessenhandlungen kann ein vorübergehender Zustand des Interesses aufrechterhalten werden. Der weitere Verlauf des Unterrichts sollte didaktisch und methodisch so gestaltet werden, dass den Lernenden eine aktive Beteiligung am Unterrichtsgeschehen beigemessen wird und diese sich die Lerninhalte selbsttätig aneignen. Zudem gilt auch die spezifische Auswahl der Lerninhalte (Kontextbezug, Lebensweltbezug) als nicht zu vernachlässigender Einflussfaktor für die Entwicklung von Interesse. Spielerisches und entdeckendes Lernen wirken sich ebenfalls positiv aus. Gelingt es, das situationale Interesse aufrechtzuerhalten, verbinden die SuS positive Emotionen mit dem Unterrichtsgegenstand und erkennen einen persönlichen Wert in diesem. Sie haben den Antrieb, sich inhaltlich mit dem Gegenstand zu beschäftigen und wollen mehr über die spezifischen Inhalte erfahren (maintained situational interest) (Mitchell, 1993; Hidi & Renninger, 2006; Dohn, 2013).
3. Beginnendes individuelles Interesse: Durch wiederkehrende Beschäftigung mit dem Interessengegenstand und damit verbundenen positiven Gefühlen, misst der Lernende dem Unterrichtsgegenstand immer mehr persönlichen Wert bei und möchte mehr über ihn erfahren. Somit beschäftigt sich der Lernende eigenständig mit dem Gegenstand und im weiteren Verlauf losgelöst durch äußere Zwänge und Fremdbestimmung (emerging individual interest) (Mitchell, 1993; Hidi & Renninger, 2006).
4. Überdauerndes und stark ausgebildetes individuelles Interesse: Die SuS verbinden ausschließlich positive Emotionen mit dem Lerngegenstand und die Merkmalskomponenten Wert und Kognition bekommen einen immer höheren Stellenwert. So beschäftigen sich die SuS komplett ohne Fremdeinfluss mit dem Gegenstand und zeigen eine hohe intrinsische Motivation. Sie sind bereit Zeit und unter Umständen auch Geld zu investieren, um sich weiter mit dem Interessengegenstand beschäftigen und mehr über ihn lernen zu können. In diesem

Stadium des Interesses zeigen die Lernenden häufig ein sehr ausgeprägtes und tiefgreifendes Wissen über den Gegenstand und hegen den Wunsch, sich intensiv über das Objekt ihres Interesses austauschen zu wollen (well-developed individual interest) (Hidi & Renninger, 2006; Renninger & Su, 2012; Krapp, 1992).

Jedoch kann eine anfängliche und primäre Interessenhandlung auch dazu führen, dass die Person eher negative Gefühle mit dem Gegenstand des Interesses verbindet und sich im weiteren Verlauf nicht weiter mit dem Objekt des Interesses beschäftigen möchte. Der Gegenstand des Interesses besitzt keinen persönlichen Wert für das Individuum und ist nicht identitätsstiftend. Negative Erfahrungen des Individuums führen zu einer Ausbildung von Nicht-Interesse. Ein Nicht-Interesse kann entweder als Abneigung oder Desinteresse in Erscheinung treten (Vogt, 2007).

Ist eine Person dem Gegenstand gegenüber gleichgültig eingestellt und beschäftigt sich nur durch äußeren Zwang und Fremdbestimmung mit dem Gegenstand (passive Ablehnung), spricht man von Desinteresse. Die Person sieht den Gegenstand nicht als persönlich wertvoll an und empfindet eher negative Emotionen für den Unterrichtsgegenstand. Das Individuum besitzt lediglich ein oberflächliches Wissen über den Gegenstand. Eine Abneigung liegt vor, wenn das Individuum jegliche Auseinandersetzung mit dem Gegenstand ablehnt und starke negative Emotionen für den Gegenstand empfindet. Die Person bewertet den Gegenstand ausschließlich negativ, da sie, durch vorher fremdbestimmt initiierte Interessenhandlungen, negative Erfahrungen mit dem Gegenstand gemacht hat. Eine Abneigung beschreibt eine zeitübergreifende und stabile negative Person-Gegenstandsrelation (Upmeyer zu Belzen & Vogt, 2001).

Abbildung 1: Darstellung der Person-Gegenstands-Relation des Interesses in Abhängigkeit zu den Merkmalskomponenten des Interesses und den Entwicklungsstufen des Interesses bzw. Nicht-Interesses, eigene Darstellung basierend auf Krapp (1992); Vogt (2007).

2.4 Themenspezifisches Interesse

Um Unterricht sinnvoll planen und gestalten zu können und um ein erstes situationales Interesse bei den Lernenden zu generieren, müssen die einzelnen naturwissenschaftlichen Interessensbereiche durch zwei übergeordnete Bereiche voneinander abgegrenzt werden: das Sach- und Fachinteresse. Sind die SuS an einem naturwissenschaftlichen Schulfach an sich interessiert, unabhängig vom jeweiligen Unterrichtsgegenstand, spricht man vom Fachinteresse. Das Sachinteresse hingegen bezieht sich auf das Interesse an bestimmten naturwissenschaftlichen Themen, Forschungsfeldern, Kontexten oder Sachgebieten (Häußler & Hoffmann, 1995; Krapp & Prenzel 2011).

Das Sachinteresse kann zudem noch weiter unterteilt und aufgegliedert werden. Zum einen kann sich das Sachinteresse auf bestimmte Themengebiete beziehen (z.B. Verbrennungen) oder auf Kontexte, die ein spezifisches Thema enthalten (z.B. Verbrennungen in Alltagssituationen). Zum anderen kann sich das Sachinteresse auch auf Tätigkeiten beziehen, die im Zusammenhang mit dem spezifischen Thema im Unterricht geplant und durchgeführt werden können (z.B. Experimente zur Identifikation des Brennstoffs in Kerzen) (Häußler & Hoffmann 2000, 2002; Blankenburg & Scheersoi, 2018).

Zudem gibt es themenspezifische Interessenunterschiede im Fach Biologie, die wiederum auch stark vom Alter und Geschlecht der Lernenden beeinflusst werden. Auf einer übergeordneten Ebene, die Unterrichtsgestaltung betreffend, konnten SWARAT et al. (2012) sowie HÄUßLER & HOFFMANN (2000) feststellen, dass themenspezifisches Interesse für einen Unterrichtsinhalt durch Einbettung in einen spezifischen Kontext (alltagsnah / problemorientiert / auf den menschlichen Körper bezogen) und in eine Tätigkeit / Aktivität (z.B. Planung und Durchführung von Experimenten / Diskutieren und Bewerten) im Biologieunterricht getriggert werden kann. Die Einbettung eines Unterrichtsinhaltes in einen spezifischen und für die SuS interessanten Kontext ist für die Entwicklung eines Interesses für den Gegenstand von grundlegender Bedeutung. Dies konnte durch die SAS-Studie bestätigt werden, in der einer ausgewählten Gruppe von SuS die gleichen Unterrichtsinhalte in unterschiedlichen Kontexten angeboten wurden. Je nach angebotenen Kontext unterschied sich das Interesse der SuS für den Unterrichtsgegenstand. So fanden die SuS den Kontext *Musik* spannender als *Akustik und Töne* (Schreiner & Sjøberg, 2004).

Das Interesse der SuS im naturwissenschaftlichen Unterricht sinkt von der Primar- bis zur Sekundarstufe kontinuierlich ab. Während das Interesse für humanbiologische- und umweltbezogene Themen erhalten bleibt, sinkt es für botanische Themen kontinuierlich ab und stagniert schließlich. Zoologische Inhalte sind für SuS in der Primarstufe und in Klasse 5 und 6 interessant sowie ab der Sekundarstufe II. In der Mittelstufe scheinen sich die Lernenden jedoch weniger mit zoologischen Inhalten auseinandersetzen zu wollen (Potvin & Hasni, 2014). Als potenzielle Erklärung gelten eine zu abstrakte Präsentation der naturwissenschaftlichen Unterrichtsgegenstände und ein fehlender Kontext- sowie Alltagsbezug. Im Zusammenhang mit dem immer stärker abnehmenden Interesse am naturwissenschaftlichen Unterricht

und der zunehmenden extrinsischen Motivation, mit der die Lernenden am Unterricht teilnehmen, wurde die internationale ROSE²-Vergleichsstudie, deren Ziel die Erhebung der naturwissenschaftlichen Interessen und Einstellungen von 1247 deutschen und österreichischen SuS der SekI nach Geschlecht darstellt, durchgeführt (Schreiner & Sjøberg, 2004; Elster, 2007).

In Form eines Fragebogens wurden anhand einer, aus vier Stufen bestehenden, Likert-Skala naturwissenschaftliche Items abgefragt, die aus verschiedenen Inhalts- als auch Kontextdimensionen bestehen. So kann z.B. die Inhaltsdimension *Humanbiologie* zum einen mit der Kontextdimension *Gesundheit und Medizin* verknüpft werden, sodass das Thema *Krebs* als Unterrichtsgegenstand aufgegriffen werden kann. Zum anderen kann dieselbe Inhaltsdimension aber auch im Kontext von *besonderer Relevanz für Jugendliche* unterrichtet werden: *sexuell übertragbare Krankheiten* (Elster, 2007).

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass hauptsächlich humanbiologische und zoologische Inhalte sowie Inhalte rund um das Thema *Universum* von den Jugendlichen als interessant bewertet werden. Als eher uninteressant angesehen werden die Inhalte *Botanik, Technologie* und *Geologie*. Bezogen auf den Kontext wurden die Dimensionen *Jugend, Gesundheit, Spektakuläres, Mystik und Wunder* am positivsten bewertet. Im Gegensatz dazu, interessierten sich die Jugendlichen weniger für die Kontextdimensionen *Schönheit und Ästhetik* sowie *Alltagsnutzen* (Elster, 2007).

Geschlechtsspezifisch kann festgehalten werden, dass sich Jungs stärker für Themen aus der Physik, Chemie und Technik interessieren und die Kontextdimension *Spektakuläres* besonders positiv bewerten, während Mädchen sich besonders für humanbiologische Themen im Kontext *Jugend, Gesundheit* und *Fitness* interessieren (Elster, 2007).

Spezifisch auf Deutschland bezogen, konnte gezeigt werden, dass Mädchen sich besonders für humanbiologische Inhalte und die folgenden Themen interessieren: *erste Hilfe, Krebs, HIV/Aids, Körperfiness* und *Träumen*. Die Jungs hingegen beschäftigen sich lieber mit chemischen oder physikalischen Inhalten und bevorzugen folgende Themen: *Atombombenfunktionsweise, Schwerelosigkeit im All* und *Computerfunktionsweise*. Gar nicht interessant fanden beide Geschlechter hingegen botanische Themen, was zu einem nicht zu unterschätzenden Anteil dem Phänomen der *plant blindness* (Vgl. Wandersee & Schussler, 1999) zugeschrieben werden kann (Elster, 2007; Holstermann & Bögeholz, 2007). Im Gegensatz zu Tieren werden Pflanzen in unserer Umgebung kaum wahrgenommen und ihnen deshalb auch kein Wert zugeschrieben (Wandersee & Schussler, 1999).

Auch konnte teilweise ein Trend in der Verschiebung der Interessen von den Jahren 1995 – 2005 beobachtet werden. Während das Interesse an humanbiologischen und medizinischen Inhalten relativ stabil geblieben ist, wurden Themen im Zusammenhang mit dem Kontext *praktischer Nutzen* oder

² The Relevance of Science Education

Alltagsnutzen im Laufe der Zeit als weniger relevant betrachtet. So waren die Jugendlichen zwar noch an Themen interessiert, die gesellschaftliche Relevanz aufwiesen, wie *Bedrohungen für Mensch und Umwelt* (z.B. *Epidemien*). Jedoch weniger interessiert als die Jahre zuvor waren die SuS an Themen wie *Nachhaltigkeit und Umweltschutz* im Kontext *Alltagsnutzen* (Elster, 2007).

2.5 Merkmale der Person

Da die Interessenhandlung und somit die Interessenentwicklung eine Person-Gegenstands-Relation darstellt, beeinflussen auch personenspezifische Merkmale die Interessengenese. So kann der gleiche Gegenstand auf unterschiedliche Art und Weise auf die einzelne Person wirken. Die einzelnen Faktoren, die sich nachgewiesen positiv auf die Entwicklung von Interesse auswirken und somit als „trigger“ bezeichnet werden, können auf verschiedene Personen einen unterschiedlichen Einfluss haben und unterschiedliche Emotionen hervorrufen (Renninger et al., 2019). Demnach müssen sich Gruppenarbeit und Austausch mit den peers nicht zwingend positiv auf die Motivation der Lernenden auswirken. Wichtig ist es herauszufinden, ob es sich bei der betreffenden Person überhaupt um eine gesellige und kontaktfreudige Person handelt oder ob diese Person auch Phasen des Rückzugs und der Still- und Einzelarbeit braucht, um sich nachhaltig mit dem Unterrichtsgegenstand auseinanderzusetzen (Renninger & Hidi, 2016).

Zudem hängt die Entwicklung neuer Interessen beim Individuum auch zu einem entscheidenden Anteil vom Vorwissen, den Erfahrungen, Überzeugungen, den persönlichen Interessen und Werten sowie den dispositionalen Motiven ab. Fehlendes Vorwissen und Kenntnislücken können beispielsweise dazu führen, dass sich eine Person während der Person-Gegenstands-Auseinandersetzung nicht als kompetent erlebt. Dies kann einem anhaltenden situationalen Interesse sowie der Bereitschaft der Person, sich überhaupt mit dem Gegenstand auseinanderzusetzen, entgegenwirken. Wenn eine Person beispielsweise einen Gegenstand als persönlich wertvoll wahrnimmt, da er mit den eigenen und bereits vorhandenen Interessen verknüpft werden kann, fördert dies die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Zudem können außerschulische negative Erfahrungen mit dem Unterrichtsgegenstand dazu führen, dass sich die Person auch im schulischen Kontext nicht weitergehend mit dem Gegenstand auseinandersetzen möchte (Nicht-Interesse) (Ainley, 2006; Rotgans & Schmidt, 2011, 2014).

Einen beträchtlichen Einfluss auf die Person und deren Verhältnis zum Gegenstand können auch Interessenvorbilder haben. So haben Freunde, Familienmitglieder und auch Lehrkräfte als Vorbilder einen Einfluss darauf, ob sich eine Person mit einem Gegenstand beschäftigt. Häufig werden die erste Kontaktaufnahme mit dem Objekt des Interesses und somit die erste Interessenhandlung von Personen im persönlichen Umfeld angeregt. Kinder beschäftigen sich im jüngeren Alter häufig mit den Objekten des Interesses ihrer Eltern und im Jugendalter mit dem Gegenstand des Interesses ihrer peers (Schiefele, 1986).

2.6 Interessenfördernde Einflussfaktoren

Um während einer Interessenhandlung und Auseinandersetzung der Person mit dem Unterrichtsgegenstand möglichst die Ausbildung eines Nicht-Interesses zu vermeiden und die Entwicklung von situationalem und individuellem Interesse anzustoßen, sollte bei der Unterrichtsplanung und -gestaltung die Integration von interessenförderlichen Komponenten beachtet werden. Diese interessenförderlichen Einflussfaktoren werden in den nachfolgenden Kapiteln vorgestellt.

2.6.1 Psychologische Grundbedürfnisse (basic needs)

Schon 1985 stellten DECI & RYAN heraus, dass motivationale Theorien des Lernens in der Psychologie / Pädagogik, unter einem ganzheitlichen Aspekt, das gesamte Kind betrachten sollten. Die Erfahrungen der Lernenden im Klassenraum beziehen sich nicht ausschließlich auf die kognitive Komponente und die Herausbildung und Weiterentwicklung ihres Wissens, sondern auch auf ihr psychisches Wohlbefinden, ihre mentale Gesundheit und die damit verbundene Fähigkeit zur Regulierung ihrer Emotionen (Deci & Ryan, 1985). So spielen nicht nur kognitive Faktoren, sondern auch „[...] emotionale Steuerungskomponenten eine wichtige Rolle, die unser Handeln ständig begleiten. [Folglich wird] das motivationale Entwicklungsgeschehen in erheblichem Maß von subrationalen bzw. emotionsgesteuerten Faktoren bestimmt [...]“ (Krapp & Ryan, 2002, 76). Somit beeinflusst Schule als frühkindliche, außerfamiliäre Institution die Entwicklung des Selbstwertgefühls, die Ausbildung von Bewältigungsstrategien als auch die Herausbildung von sozialen Normen und individuellen Werten (Deci & Ryan, 1985).

Die Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse (Kompetenzerleben, Autonomieerleben und soziale Eingebundenheit) gilt als Basis für das allgemeine psychische Wohlbefinden eines Individuums. Laut Selbstbestimmungstheorie der Motivation („self-determination theory“) ist die Entwicklung von Interesse ohne die Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse von Kompetenzerleben, Autonomieerleben und sozialer Eingebundenheit nicht möglich. Sie beeinflusst somit auch den Lernprozess der SuS, da sie als Grundlage für das Vorhandensein von extrinsischer und vor allem intrinsischer Motivation angesehen werden kann und sich somit auch darauf auswirkt, ob sich ein Individuum selbstwirksam und aus eigenem Antrieb mit dem Gegenstand des Interesses auseinandersetzen möchte. Um also die Ausbildung eines Nicht-Interesses zu minimieren und die Entwicklung von Interesse zu fördern, muss die Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse bei der Unterrichtsplanung und -gestaltung berücksichtigt werden. Lernumgebungen und Settings, die eine Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse erlauben, führen zu einer positiven Erfahrung der Lernenden mit dem Gegenstand und dazu, dass die Lernenden über sich hinauswachsen können und die Entwicklung eines Interesses wahrscheinlich machen (Deci & Ryan, 1993, 2000).

Das Erleben von Autonomie kann im Unterricht durch die freie Auswahl von Bearbeitungsmethoden, Aktivitäten, Zielen und teilweise auch Inhalten, zur Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand, sichergestellt werden. Dabei sollte die Lehrkraft als passiver Unterstützer fungieren und den SuS bei Bedarf helfend zur Seite stehen (z.B. bei Fragen oder Verständnisproblemen), sie ansonsten jedoch selbstbestimmt und frei von äußeren Zwängen arbeiten lassen. Die SuS beschäftigen sich freiwillig mit dem Objekt des Interesses und behalten die Kontrolle über den eigenen Lernprozess und die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand (Deci & Ryan, 1993, 2000; Krapp 1998).

Die Befriedigung des Bedürfnisses nach Kompetenz zielt darauf ab, dass die SuS sich in der Unterrichtssituation als kompetent erleben, diese beeinflussen können und deren spezifischen Anforderungen gerecht werden. Die SuS müssen sich in der Hinsicht bestätigt fühlen, dass sie aus eigenem Antrieb und mit ihrem Verhalten in der Lernsituation etwas erreichen können. Durch eine klare Strukturierung, Herstellung eines deutlichen Kontextbezugs, Binnendifferenzierung sowie individueller Förderung im Unterricht fühlen sich die SuS weder über- noch unterfordert. Somit kann ein Kompetenzerleben seitens der Lernenden gefördert werden (Deci & Ryan, 1993, 2000; Krapp 1998).

Soziale Eingebundenheit gilt als wichtiger Faktor für die positive Identitätsentwicklung und somit auch als Voraussetzung für das allgemeine Wohlbefinden der SuS. Die Lernenden möchten als Mitglied einer Gruppe anerkannt werden und mit Personen zusammenarbeiten, die ihnen wichtig sind und von denen sie bestätigt und geschätzt werden. Soziale Eingebundenheit kann gefördert werden durch „freie Gruppenwahl“, d.h. die Lernenden können entscheiden mit wem sie zusammenarbeiten möchten. Die Zusammenarbeit in Kleingruppen wirkt sich jedoch nur positiv auf die Interessenentwicklung aus, wenn sich die SuS mit den Mitgliedern ihrer Gruppe identifizieren können und sich in der Gruppenkonstellation wohlfühlen. Fühlen sich die SuS in ihrer Gruppe unwohl und womöglich nicht gesehen oder ausgeschlossen, kann sich dies negativ auf ihre Motivation auswirken (Deci & Ryan, 1993, 2000).

Soziale Eingebundenheit bezieht sich auch auf die respektvolle und wertschätzende Beziehung zwischen der Lehrkraft und den Lernenden. Folglich wirkt sich soziale Interaktion nur positiv auf die Motivation und Interessenentwicklung aus, wenn die SuS sich von der Lehrkraft geschätzt und gerecht behandelt fühlen (Häußler & Hoffmann, 1995).

Das Erleben von Autonomie und Kompetenz scheint im Gesamten jedoch einen größeren Einfluss auf die Interessengenesse zu haben als die Komponente soziale Eingebundenheit (Dettweiler et al., 2017).

2.6.2 Problembasiertes Lernen

Der Ansatz des problembasierten Lernens (PBL) entwickelte sich in den 1950er Jahren in der medizinischen Lehre und wurde in den folgenden Jahren auch in andere Kontexte übernommen. Somit auch in die schulische Lehre (Gijbels et al., 2005).

Am Anfang des PBL steht immer ein spezifisches Problem, meist ein kontextbezogenes und alltagsnahes oder gesellschaftsrelevantes Problem. Dieses alltagsnahe Problem, mit Bezug zur Lebenswelt der Lernenden, spricht vor allem die Wertkomponente des Interesses an. Das Problem wird den Lernenden mit der Intention präsentiert, dass die SuS für dieses Problem eine Lösung finden bzw. eine Auflösung entwickeln sollen. Die Auseinandersetzung der Lernenden mit einem Problem führt dazu, dass sich die SuS von der Problemstellung bis zur Erarbeitung eines Lösungsansatzes intensiver und auf eine kreative Art und Weise mit den Unterrichtsinhalten auseinandersetzen (Mitchell, 1993; Gijbels et al., 2005).

Eine anspruchsvolle, herausfordernde und problemorientierte Aufgabenstellung befriedigt vor allem das Erleben von Kompetenz, wenn sie auf dem Vorwissen der SuS aufbaut und sie die Aufgaben nicht überfordern. Folglich kann eine problembasierte Aufbereitung der Unterrichtsinhalte, die Neugier und das Interesse der Lernenden wecken und positive Emotionen hervorrufen (Gijbels et al., 2005; Mitchell, 1993). Zudem beschäftigen sich die SuS beim PBL selbsttätig, aktiv und autonom mit den Unterrichtsinhalten und konstruieren ihr Wissen selbstständig und eignen sich selbsttätig neue Kompetenzen an (Gijbels et al., 2005). PBL hat folglich einen stark konstruktivistischen Charakter und fördert vor allem die Erweiterung und Ausbildung der Problemlösekompetenz als auch kritisches Denken und Bewerten. Zudem bewirkt PBL eine stabile und langfristige Verankerung der Unterrichtsinhalte im Langzeitgedächtnis und fördert den Ausbau der bereits vorhandenen kommunikativen sowie kollaborativen Kompetenzen (Yew & Gon, 2016).

Nach BARROWS (1996) muss PBL fünf spezifische Merkmale erfüllen, damit es seine Funktion erfüllen kann:

1. Der Lernprozess und die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand sollte lernerzentriert gestaltet werden (aktives und autonomes Lernen)
2. Lernen sollte sozial gestaltet sein und in Kleingruppen stattfinden („kollaboratives Lernen“)
3. Die Lehrperson fungiert als Moderator und unterstützt, wenn nötig, hält sich aber sonst im Hintergrund
4. Authentische und alltagsnahe Probleme mit Bezug zur Lebenswelt der Lernenden werden am Anfang der Unterrichtsstunde präsentiert
5. Das dargebotene Problem fungiert als Werkzeug, um durch den Lernprozess zu führen. Ziel ist die eigenständige Ausbildung und Erweiterung von fachbezogenen Kompetenzen sowie der kommunikativen- als auch Problemlösekompetenz (Barrows, 1996).

2.6.3 Novelty

Die Beschäftigung mit etwas Neuem führt schon im Kleinkindalter dazu, dass wir neugierig sind und unsere Umwelt ganz genau betrachten und erforschen möchten (Mather, 2013). So stellen auch eine neuartige und veränderte Lernumgebung oder als neuartig wahrgenommene Aspekte am Gegenstand eine Anregung für die Lernenden dar, sich intensiv mit den Unterrichtsthemen zu beschäftigen, sodass

ein situationales Interesse geweckt wird. Im Vordergrund steht dabei die Prämisse, dass ein Gegenstand von den SuS als neu und spannend wahrgenommen wird. Neu muss nicht der Gegenstand an sich sein, d.h. er muss für die Lernenden nicht gänzlich unbekannt sein. Neu können auch Erfahrungen sein, die die SuS mit dem Gegenstand machen und in Folge zu neuen Sicht- und Betrachtungsweisen gegenüber dem Gegenstand führen. Zudem können auch Überraschungserlebnisse von den SuS als spannend und neuartig bewertet werden und somit ein situationales Interesse generieren (Mitchell, 1993; Palmer, 2009).

Während sich eine Person mit einem Gegenstand beschäftigt, erhält sie immer mehr Wissen über den Gegenstand und vertieft dieses fortlaufend. Je mehr sich eine Person also mit einem Gegenstand auseinandersetzt, desto mehr wird der *novelty*-Effekt abgeschwächt. Wenn diese sehr viel über einen Gegenstand weiß und sich tiefgehend mit diesem beschäftigt hat, empfindet sie potenzielle neue Merkmale und Komponenten nicht mehr als reizvoll. Um das entstandene situationale Interesse nun weiter zu vertiefen, muss auf andere Einflussfaktoren des Interesses zurückgegriffen werden (Palmer, 2009).

2.6.4 Meaningfulness und involvement

Bereits in den 1990er Jahren konnte der Einfluss der Faktoren *meaningfulness* und *involvement* auf die Interessengenese bewiesen werden. Diese Faktoren können auch als hold-Komponenten beschrieben werden, da sie nach dem Wecken eines anfänglichen situationalen Interesses durch die catch-Faktoren, für die Aufrechterhaltung des situationalen Interesses verantwortlich sind (Mitchell, 1993).

Meaningfulness bezieht sich vor allem auf den persönlichen Wert, den der Lernende dem Gegenstand beimisst und spricht somit vor allem die wertbezogene Komponente des Interesses an. Wenn die Unterrichtsinhalte eine tiefgehende Bedeutung für die Person haben und sie einen Bezug zu ihrem alltäglichen Leben herstellen kann, fördert dies die weitergehende Beschäftigung der Person mit dem Gegenstand und führt zu einer Reihe von sich anschließenden Interessenhandlungen. Die Identifizierung des Interessengegenstandes als bedeutsam für das eigene Leben (Lebensweltbezug) und die Zusprechung eines persönlichen Wertes (Bezug zur Person) können sogar als sehr einflussreiche Faktoren für die Förderung von Interessen angesehen werden (Schiefele, 2009).

Fühlt sich ein Schüler als aktiver Teilnehmer am Lernprozess, ist der Faktor des *involvements* erfüllt. Diese Teilnahme bezieht sich auf eine physische (*hands-on*) sowie kognitive (*minds-on*) Beschäftigung mit dem Interessengegenstand. Als besonders interessenförderlich wirken vor allem *hands-on* settings, die auch die kognitive (*minds-on*) Ebene ansprechen. Zudem konnte gezeigt werden, dass auch die spezifische Gestaltung der Lernumgebung die Aufrechterhaltung des situationalen Interesses fördern kann. Eine positive Erlebnisqualität entsteht vor allem dann für die Person, wenn sie sich auf spielerische oder entdeckende Art und Weise mit dem Gegenstand auseinandersetzen kann (Scheersoi & Tunnicliffe, 2014; Scheersoi, 2015).

2.6.5 Rollenvorbilder

Ob sich ein Interesse entwickeln oder ein situationales Interesse aufrecht erhalten bleiben kann, hängt auch vom Selbstwirksamkeitsprinzip und Selbstvertrauen der einzelnen Person ab (Krapp & Ryan, 2002). SuS, die von ihren Kompetenzen im naturwissenschaftlichen Unterricht überzeugt sind, zeigen größeres Interesse für naturwissenschaftliche Themen, da sie sich der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand gewachsen sehen und dem Objekt des Interesses positiv gegenüber eingestellt sind. Oft ergibt sich eine Diskrepanz der Geschlechter. Mädchen haben häufig weniger Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten und sprechen sich weniger naturwissenschaftliche Kompetenz zu (Potvin & Hasni, 2014; Krapp & Prenzel, 2011).

Diese negative Selbstwahrnehmung lässt sich positiv beeinflussen und stärken, wenn man den Lernenden Inhalte präsentiert, die einen persönlichen Wert für sie besitzen und sie das Gefühl haben, dass der Unterrichtsgegenstand für das eigene alltägliche Leben von Bedeutung ist (Stichwort *meaningfulness*) (Weiser et al., 2018).

Zudem zeigen aktuelle Forschungsergebnisse, dass sich die Anwesenheit von Rollenvorbildern (*role models*) positiv auf das geringe Selbstvertrauen der Mädchen auswirken kann. So können stereotype Vorstellungen aufgelöst und im Realitätscheck angepasst als auch durch die Zusammenarbeit mit Naturwissenschaftlern Berührungängste minimiert oder gar abgebaut werden (Weiser et al., 2018). Ferner führt die Zusammenarbeit mit Naturwissenschaftlern und der Einblick in die spezifischen Arbeitsweisen zu einem tieferen Verständnis für das Wesen der Naturwissenschaften (im Sinne der *Nature of Science*), sodass die Naturwissenschaften greifbarer erscheinen und nicht ausschließlich als abstraktes Konstrukt. Als Folge dessen, sprechen die SuS den Naturwissenschaften einen persönlichen Wert zu (McComas & Olson, 1998).

Das Arbeiten mit Experten spricht vor allem die emotionale und kognitive Komponente des Interesses an. Autonomes, eigenständiges Ausprobieren und Arbeiten mit komplexen, naturwissenschaftlichen Themen führt zu einer nachhaltigen Beschäftigung der Person mit dem Gegenstand. Eine Befragung der SuS ergab, dass sie Freude daran hatten mit den Forschern zusammenzuarbeiten und sich deshalb intensiv mit den Fachinhalten beschäftigten. Der positive Effekt der *role models* ist dabei signifikant. Die Lernenden gaben an, dass sie die Inhalte besser verstanden und verinnerlicht hätten als durch die alleinige Arbeit mit den Materialien im schulischen Umfeld (Weiser et al., 2018).

2.7 Das Thema Impfen im schulischen Unterricht

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Rahmenparametern, die gegeben sein müssen, damit Unterricht so gestaltet werden kann, dass das Interesse der SuS für das Thema Impfen geweckt wird und das situationale Interesse weiter aufrechterhalten bleibt. Unter Einbezug von Interviews mit Lernenden unterschiedlicher Altersstufen, zur Befragung zum jeweiligen Vorwissen, den Interessen und den

Vorstellungen, sollen konkrete Empfehlungen für die Gestaltung einer Unterrichtsreihe zum Thema Impfen ausgesprochen werden. Weitere Interviews sollen Aufschluss über die Erfahrungen geben, die Lehrkräfte und außerschulische Bildungsinstitutionen, wie z.B. *Impf Dich*, mit dem Thema Impfen gemacht haben und welche Empfehlungen sie aussprechen würden, für die Integration des Themas in den schulischen Unterricht.

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben, welche Empfehlungen und Erkenntnisse es bereits zum Thema Impfen im naturwissenschaftlichen Unterricht gibt, welche Materialien zur Verfügung stehen und wie das Thema im Kernlehrplan des Landes NRW verankert ist.

Unterrichtsmaterialien zum Thema Impfen

Im schulischen Unterricht wird das Thema Impfung oft nebensächlich behandelt und als Beispiel der *applied sciences* in Themen wie z.B. Immunsystem oder Gentechnik integriert. Dies führt zu einer eher oberflächlichen Behandlung des Themas und reicht meist nicht aus, um Interesse überhaupt zu wecken oder situationales Interesse weiter aufrechtzuerhalten (Dillon & Avraamidou, 2020).

Im Kernlehrplan des Landes NRW ist das Thema Impfung beispielsweise im *Inhaltsfeld 7: Mensch und Gesundheit* unter dem inhaltlichen Schwerpunkt *Immunbiologie* integriert und wird typischerweise in Klasse 8 oder 9 unterrichtet:

Tabelle 2: Übersicht ausgewählter Kompetenzbereiche zum Thema Impfen innerhalb des inhaltlichen Schwerpunktes Immunbiologie im Kernlehrplan der Sekundarstufe I für Gymnasien im Fach Biologie (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, 2019)

Inhaltsfeld 7: Mensch und Gesundheit		
Inhaltlicher Schwerpunkt: Immunbiologie		
Kompetenzbereiche	Umgang mit Fachwissen	Die Schülerinnen und Schüler können den Unterschied zwischen passiver und aktiver Immunisierung erklären (UF3)
	Bewertung	Die Schülerinnen und Schüler können Positionen zum Thema Impfung auch im Internet recherchieren, auswerten, Strategien und Absichten erkennen und unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Ständigen Impfkommision kritisch reflektieren (B1, B2, B3, B4, K2, K4)

Da das Thema Impfen im Unterricht lediglich als kleiner inhaltlicher Teilbereich in das Thema Immunsystem integriert ist und nicht als eigenständiges Thema behandelt wird, gibt es sehr wenig Materialauswahl in den herkömmlich genutzten Schulbüchern. Die Informationsaufbereitung des Themas Immunsystem und des Themas Impfung folgt dabei immer dem gleichen Schema. Meist werden Informationen zum spezifischen und angeborenen Immunsystem bereitgestellt und ein Kapitel zu aktiver und passiver Immunisierung angeschlossen. Das Kapitel zu aktiver und passiver Immunisierung wird unterteilt in Heilimpfung und Schutzimpfung und enthält Informationen zur allgemeinen Wirkung einer Impfung im menschlichen Körper und zum Begriff Herdenimmunität. Zudem wird in den meisten Büchern das historische Kuhpocken-Experiment von Jenner zur Entwicklung eines Impfstoffes gegen

Pocken aufgegriffen sowie ein Beispiel einer modernen Impfung, z.B. gegen das Masernvirus oder FSME. Die bereitgestellten Aufgaben bewegen sich meist im reproduktiven Anforderungsbereich 1 oder maximal 2, mit den Operatoren *beschreiben*, *erklären*, *erläutern*, *nennen*, *vergleichen* (Vgl. z.B. Natura 2; BIOSkop 7-10; Prisma Biologie 2; Biosphäre 7-10). Die Anforderungsbereiche 2 und 3 zur Bewertung, Beurteilung und Begründung werden eher selten in der Aufgabenstellung berücksichtigt (Vgl. Biosphäre 7-10; Prisma Biologie 2). Auch Anleitungen zum richtigen Bewerten und zum Aufbau einer sinnvollen Argumentationsstruktur, die eine Klassifizierung (Sach- und Wertebene) und Abstufung von Pro- und Kontra Argumenten (Treppenschema) anbieten, sind kaum existent in den herkömmlichen Schulbüchern. Eine Ausnahme stellt hier *Prisma Biologie 2* dar. Dem Informationstext zur aktiven Immunisierung schließt sich ein Methodenteil an, der die Methode des Bewertens vorstellt:

METHODE
Bewerten am Beispiel impfen

Es gibt zwar Empfehlungen für Schutzimpfungen, aber in Deutschland besteht keine Impfpflicht. Schutzimpfungen werden oft kritisch diskutiert. Um zu entscheiden, ob eine bestimmte Schutzimpfung gemacht werden soll, kann die hier vorgestellte Methode des Bewertens angewandt werden.

Erreger können heute unbenutzt in wenigen Stunden um die ganze Welt reisen, sodass Infektionskrankheiten überall auftreten können. Schutzimpfungen stellen einen sicheren Weg dar, geschützt zu sein. Infektionskrankheiten wie die Kinderlähmung und der Wundstarrkrampf sind heute dank Schutzimpfungen nicht mehr so häufig wie noch vor 50 Jahren. In den letzten Jahren lässt sich allerdings der Trend beobachten, dass immer weniger Eltern ihre Kinder impfen lassen. Dieses Phänomen bezeichnet man als Impfmüdigkeit.

Im Folgenden soll das Impfen anhand einiger typischer Aussagen bewertet werden. Für eine Bewertung hat sich ein einfacher Dreischritt bewährt.

Schritt 1 Argumente entwickeln
 Entwickle Argumente für und gegen eine Maßnahme. Die Argumente können dabei verschiedene Sach- und Wertebenen haben. Auf einer Sachebene sind alle Argumente einzuordnen, die sich wissenschaftlich untermauern lassen. Die Wertebene ist persönlicher Natur. Das können beim Thema Impfen Werte wie Gesundheit, Selbstbestimmung, körperliche Unversehrtheit oder Verantwortung für sich und andere sein.

Schritt 2 Argumente überprüfen
 Gleiche die Argumente mit den eigenen Wertvorstellungen ab. Du wirst manche Argumente als wichtiger ansehen als andere. Gewichte die Argumente am höchsten, die deine Werte (z. B. Allgemeinwohl gegenüber individuelles Empfinden) am besten widerspiegeln. Formuliere eine Entscheidung. Schätze dazu kurz- und langfristige Folgen des Handelns ab.

Schritt 3 Entscheidungen begründen
 Begründe die getroffene Entscheidung. Erläutere dazu, welche Argumente dir besonders wichtig sind.

1 A Prüfe, ob die Argumente in den Sprechblasen auf der Sachebene stichhaltig sind oder widerlegt werden können ► Bild 1.
 B Ordne sie nach Pro- und Kontraargumenten.
 C Benenne die Sach- und Wertebenen von zwei Argumenten.

2 Nenne mögliche Gründe, warum es in der Bevölkerung so viele Gegenstimmen zum Impfen gibt.

3 Bewerte die Schutzimpfung an einem selbst gewählten Beispiel einer Infektionskrankheit. Führe dabei die Schritte 1–3 durch.

Jede Infektion trainiert das Immunsystem. Daher bin ich gegen Impfen!

Impfen verhindert das Ausbreiten von Krankheiten. Alle sollten geimpft sein!

Die meisten Kinderkrankheiten kommen nur noch selten vor. Da muss man nicht mehr impfen!

Impfen rettet Leben! Früher war die Kindersterblichkeit viel größer.

Die Nebenwirkungen von Impfungen sind schlimmer als die Krankheit selbst. Meine Kinder bleiben ungeimpft!

Gegen Impfen zu sein, beruht auf Halbwissen und die Fokussierung auf Einzelfälle von Impfschäden!

Ich habe ein Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit. Deswegen lass ich mich nicht impfen!

Die Medizin hat sich so gut entwickelt, da muss man sich nicht impfen lassen.

Manche Kinderkrankheiten können Spätfolgen haben und so zu schweren Erkrankungen im Erwachsenenalter führen. Besser man ist geschützt!

Menschen, die sich nicht impfen lassen, gefährden andere! Manche können sich nicht impfen lassen.

1 Aussagen zum Impfen. Im Beispiel: Sachebene, Wertebene

Abbildung 2: Beispielhafte Aufgabe zum Thema Impfen im Biologieunterricht, die dem Anforderungsbereich III (bewerten / beurteilen) zugeordnet werden kann; entnommen aus Prisma Biologie 2

Um Empfehlungen für eine interessenförderliche Gestaltung des Unterrichts zum Thema Impfen aussprechen zu können, wurde im Vorfeld eine Materialliste mit zusätzlichen Unterrichtsmaterialien und Informationen angefertigt. Die Materialien wurden so ausgewählt, dass sie entweder ausschließlich

oder zusätzlich zur Arbeit mit den Schulbüchern verwendet werden können und Aspekte aufgreifen und integrieren, die in den Schulbüchern nicht oder nur sehr oberflächlich abgebildet werden, z.B. Argumentationsstrukturen, konkrete Fallbeispiele, additives Fachwissen. Die Materialliste enthält sowohl Quellen, die Texte und Arbeitsblätter zum Download bereitstellen, als auch Interviews mit Naturwissenschaftlern, Comics, AR-Animationen und Erklärvideos. Inhaltlich werden die Themen Immunsystem, Herdenimmunität, Impfmythen, aktive und passive Immunisierung und die Herstellung von Impfstoffen komplett abgedeckt. Zudem wird das Thema aktive und passive Immunisierung und damit auch der Wirkmechanismus von Impfungen im menschlichen Körper, anhand einer Bandbreite unterschiedlicher Krankheitserreger und Beispielimpfungen erklärt, z.B. Corona, HPV, Masern, Tetanus und dergleichen:

Tabelle 3: Beispielhafter Auszug der Materialliste mit Unterrichtsmaterialien zum Thema Impfen mit zusätzlichen Informationen zu Quelle und Inhalt der Materialien, Art der Materialien, Zielgruppeneignung und Bewertungskommentar

Quelle/Organisation	WEB-Link	Inhalte	Medien, Art der Materialien	Zielgruppe	Kommentar
Verband der Chemischen Industrie	https://www.vci.de/fonds/schulpartnerschaft/unterrichtsmaterialien/unterrichtsmaterial-impfungen.jsp	<ul style="list-style-type: none"> - Basiswissen Immunsystem - Aktive und passive Immunisierung - Arten von Impfstoffen - Impfkalender und Unterschied Grundimmunisierung und Auffrischungsimpfung - Verfahren der Impfstoffzulassung - Prinzip der Herdenimmunität - Übersicht Testverfahren Corona: PCR- Test und Antigen-Schnelltest - Ethische Debatte zu Freiheitsrechten und Impfstoffverteilung - → allgemeine Übersicht zu empfohlenen Impfstoffen in Deutschland; Arbeitsblätter beziehen sich auf Corona und die Coronaimpfung 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsblätter - Infotexte - Anleitung für einen Modellversuch zur Herdenimmunität - Video zur Entstehung von Pandemien (Begriffsabgrenzung Pandemie vs. Epidemie) - Vorstellung eines Test-Szenarios zur Corona-Pandemie - Arbeit mit Fließdiagrammen, mind-maps und Steckbriefen - Gruppenarbeit (Think-Pair-Share, Expert*innenpuzzle) 	- Jahrgangsstufe 8-10	<ul style="list-style-type: none"> - Vorkenntnisse zu Genetik und Zellbiologie müssen vorhanden sein - Detaillierter Unterrichtsverlaufsplan und didaktisch-methodischer Kommentar integriert - Kürzung von Inhalten und Kombination mit weiteren Medien / Materialien angezeigt, da sonst fast ausschließlich Textarbeit. Vor allem praktisches Arbeiten sollte integriert werden. - Schulung der Bewertungskompetenz durch Rollenspiele / Diskussionen - Hoher Lebensweltbezug
MaiLab (Youtube)	https://www.youtube.com/watch?v=KEggd1S9_9Y https://www.youtube.com/watch?v=RLbuqWlNFoU	<ul style="list-style-type: none"> - Faktenbasierte Diskussion über Corona-Impfpflicht / Präsentation von fundierten Argumenten für eine Impfpflicht und Herausforderungen (Autonomie- und Freiheitsgedanke, Aufklärung etc.) - Aufklärung zu Impfmythen und fake news im Zusammenhang mit Impfungen - Nutzen der Impfungen im Verhältnis zu Risiken, wie Impfreaktionen / Nebenwirkungen - Erklärung zur Entwicklung von Angst und Skepsis in der Bevölkerung gegenüber Impfungen 	- Erklärvideos	- Ab Jahrgangsstufe 9	<ul style="list-style-type: none"> - Gute Argumentationsstruktur / guter Argumentationsaufbau - Eignet sich neben der Informationsaufnahme auch zur Analyse eines Argumentationsaufbaus
Science on Stage (Deutschland)	https://www.science-on-stage.de/material/impfen-gegen-krebs-neue-wege-der-krebsforschung	<ul style="list-style-type: none"> - Impfen gegen Krebs - Zukunftsperspektiven von Impfungen - Funktion des Immunsystems und Beschreibung der Immunzellen - Wirkungsmechanismus von Impfungen - Krebsentstehung (Tumorsuppressorgene, Protoonkogene, Epigenetik und die Rolle der Viren) 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsblätter - Interview mit Krebsforscherin - Internetrecherche 	- EF,Q1, Q2	<ul style="list-style-type: none"> - ergänzendes Material - Teilweise zu oberflächlich - Wenig abwechslungsreich - Interview gelungen zur Einsicht in die Arbeitsfelder der Naturwissenschaften (Nature of science, applied sciences)

Aufgrund der Fülle der Informationen zeigt Tabelle 3 lediglich einen beispielhaften Auszug der Materialliste (für einen kompletten Überblick vgl. Anhang: 4. Auflistung geeigneter Unterrichtsmaterialien zum Thema Impfen). Neben Quellenangabe und Inhalt bzw. Thema der Materialien, enthält die Liste, zur einfacheren Integration und Nutzung der Materialien im Unterricht, zusätzlich eine Auflistung über die Art der Medien und Materialien, Zielgruppeneignung sowie eine Bewertung zur Eignung der Materialien und weitere Anmerkungen.

Herausforderungen und Empfehlungen

Die Gestaltung des Unterrichts und die Präsentation des Gegenstandes hängt stark von den Einstellungen, Ansichten und dem Vorwissen der Lehrkraft zum Thema Impfen ab. Ist die Lehrkraft dem Thema gegenüber eher kritisch eingestellt, kann sie die Wichtigkeit von Impfungen für die Gesellschaft nicht authentisch vermitteln (Long, 2012). Ein weiteres Hindernis stellt die universitäre Ausbildung der Lehrkräfte dar. Das Thema Impfen ist nicht Teil der universitären Lehrerausbildung. Ein weiteres Problem stellen schulische Rahmenbedingungen dar, wie eine sehr reduzierte Verankerung des Themas im Kernlehrplan. Für einen detaillierteren Exkurs zum Thema Impfen bleibt durch die zeitintensiven und festen Vorgaben des Kernlehrplans oft keine Zeit mehr. Um das Thema Impfen effektiv in den Unterricht integrieren und intensiv behandeln zu können, muss das Thema auf bildungspolitischer Ebene fest in den universitären Modulplan aufgenommen und in den schulischen Kernlehrplänen ausgeweitet werden (Högemann et al., 2022).

Da es sich bei dem Thema Impfen, wie im Falle von Evolution und Klimawandel, um kontroverse Themen handelt, ist ein sensibler Umgang mit den Inhalten auch im schulischen Unterricht von Bedeutung. Impfungen werden in den Unterrichtsmaterialien sowie auch von der Mehrheit der Weltbevölkerung als positive und gemeinnützige Entwicklung angesehen. Personen, die dem Thema kritisch gegenüberstehen, werden häufig stigmatisiert und als schlecht informiert oder egoistisch betitelt. Da die Motivation der SuS sich mit einem Gegenstand zu beschäftigen auch davon abhängt, ob sie sich sozial eingebunden fühlen, ist es wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich auch SuS, die dem Thema kritisch gegenüberstehen, respektiert und ernst genommen fühlen. Dies bedeutet, auch auf etwaige Sorgen und Ängste einzugehen, die mit dieser Kritik im Zusammenhang stehen. Naturwissenschaftliche Bildung sollte versuchen alle Lernenden gleichwertig miteinzubeziehen (Reiss, 2022).

Um das Thema im Unterricht möglichst umfassend und motivierend zu gestalten, sollten mehrere unterschiedliche Themenbereiche und Inhalte miteinander vernetzt werden. Laut REISS (2022) sollen historische Aspekte zur Entwicklung der Impfung, medizinischem Progress und Demografie, mit fachwissenschaftlichen Inhalten aus dem Bereich der humanen Physiologie und Evolution verknüpft werden. Physiologische Aspekte beziehen sich dabei auf den Aufbau und die Funktion des Immunsystems sowie die Wirkweise von Impfungen (humorale und zelluläre Stimulation des

Immunsystems). Evolutionäre Komponenten beziehen Änderungen in Infektiosität und Pathogenität eines Krankheitserregers ein. Bezogen auf Corona, kann die Omikron-Variante als Beispiel angeführt werden: sehr infektiös, aber weniger pathogen als Wildtyp und Delta-Variante (Reiss, 2022).

Zudem ist es förderlich, im Sinne der *nature of science*, auf die unterschiedlichen Arten der Impfstoffe, z.B. Totimpfstoffe (mRNA, Peptide, Vektoren als Grundbausteine) und Lebendimpfstoffe (abgeschwächte Erreger) einzugehen und die Herstellung und das Zulassungsverfahren der Impfstoffe zu besprechen. Dies kann auch den Besuch von medizinischen Laboren und den Einblick in die Arbeit von Forschern sowie den Austausch mit diesen, beinhalten. Den SuS die Technologie der Impfstoffentwicklung und die unterschiedlichen Arten von Impfstoffen näherzubringen, kann sich positiv auf die Beurteilung und Bewertung der Lernenden bzgl. der Effektivität von Impfstoffen auswirken (Reiss, 2019, 2022).

Ein positiver Einfluss auf das Interesse durch die Interaktion mit Rollenvorbildern kann auch durch zahlreiche Studien der *Ärztlichen Gesellschaft für Gesundheitsforschung* (ÄGGF) belegt werden (Vgl. Högemann et al., 2022). Impfärzte der ÄGGF können durch Schulen angefordert werden, gehen in die einzelnen Klassen, beantworten dort die Fragen der SuS und gehen auf Sorgen und Unsicherheiten ein. Dies beinhaltet auch ein Know-how über die jeweils auf social media kursierenden Falschmeldungen und Verschwörungstheorien zu bestimmten Impfstoffen, z.B. Unfruchtbarkeit durch Corona-Impfungen. Diese Falschmeldungen können so gezielt entkräftet werden und die Lernenden faktenbasiert aufgeklärt werden. Durch Auswertung von quantitativen Prä- und Postevaluationen in Form von Fragebögen, über einen Zeitraum von vier Jahren und mit über 260.000 Teilnehmenden, konnte festgehalten werden, dass die Aufklärung durch Rollenvorbilder eine hohe Effektivität in Bezug auf die Erweiterung des Wissens und die Steigerung der Impfmotivation zeigt (Högemann et al., 2022).

Um den Themenbereich möglichst interessant und in seiner Gesamtheit zu präsentieren, bietet sich fächerübergreifender und projektorientierter Unterricht an. Das Thema Impfung kann so in Form eines Projektes in den Fächern Philosophie, Geschichte, Geografie, Mathematik und Biologie unterrichtet werden, jeweils mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Zusätzlich zu den bereits genannten fachwissenschaftlichen und historischen Aspekten können so z.B. im Fach Philosophie, ethische Fragen behandelt werden, wie beispielsweise die Frage nach der Rechtfertigung einer Impfpflicht und der Bedeutung von Persönlichkeitsrechten eines Individuums. Spezifische Graphen und Tabellen zum Wachstum von Krankheitserregern, R-Wert etc. können im Mathematikunterricht besprochen und ausgewertet werden (Reiss, 2022).

Des Weiteren bieten sich bei kontrovers diskutierten Themen, wie dem Thema Impfung, Methoden an, die die Kompetenz zum kritischen Denken der SuS fördern und in dem Zug, die Fähigkeit zur Beurteilung und Bewertung schulen. Hier bieten sich historische Fallstudien, das Arbeiten mit Fallbeispielen und authentischen Problemen oder Debatten und Diskussionen zu bestimmten ethisch-

moralischen Aspekten des Themas an. Inhaltlich können so z.B. Diskussionen zu Themen wie Impfstoffknappheit und eine mögliche Argumentation zur Verteilung der Impfstoffe aufgegriffen werden (Reiss, 2022).

3 Fragestellung und Hypothesen

Die Beschäftigung mit der Forschungslage des Schülerinteresses zum Thema Impfen und die Analyse zum allgemeinen Interesse am Thema Impfen zeigen auf, dass Untersuchungen zu Aspekten, die sich förderlich auf die Entwicklung des Schülerinteresses zum Thema Impfen auswirken, unbedingt angezeigt sind. Zudem zeigt die Analyse der Unterrichtsmaterialien zum Thema Impfen und der schulischen Rahmenbedingungen, dass eine interessenförderliche Gestaltung des Biologieunterrichts zum Thema Impfen nach differenzierten und konkreten Gestaltungsempfehlungen verlangt.

Wenige Studien greifen bisher das Interesse am Thema Impfen unter Lernenden auf und geben konkrete Empfehlungen für eine interessenförderliche Planung und Gestaltung des Unterrichts zum Thema Impfen (Vgl. Reiss, 2022). Somit sollen in der vorliegenden Arbeit und der sich anschließenden Untersuchung gezielt Faktoren identifiziert werden, die sich förderlich auf das Interesse der SuS zum Thema Impfen auswirken.

Aufgrund der Komplexität des Themas und der häufigen Verankerung des Themas Impfen in den schulinternen Curricula ab Klasse 9, konzentriert sich die Untersuchung hauptsächlich auf die Interessenbildung der Lernenden ab Klasse 9 bis zur Oberstufe. Da das Interesse für humanbiologische Inhalte von der Primarstufe bis zur Oberstufe geschlechterunabhängig konstant bleibt (Vgl. Kapitel 2.4 themenspezifisches Interesse), werden in der vorliegenden Untersuchung keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern analysiert.

Hieraus ergibt sich folgende zentrale Fragestellung:

Welche Aspekte wirken sich förderlich auf das Schüler*inneninteresse am Thema Impfen aus und welche differenzierten Empfehlungen lassen sich daraus für eine interessenförderliche Unterrichtsgestaltung zum Thema Impfen ableiten?

Zur Untersuchung der Forschungsfrage lässt sich folgende allgemeine Hypothese ableiten:

Es ist davon auszugehen, dass sich die bekannten interessenfördernden Faktoren, auch zum Thema Impfen, förderlich auf die Entwicklung eines situationalen Interesses auswirken und durch die Zeichen von Interesse (Emotion, Kognition und Wert) identifiziert werden können.

Als interessenförderlich gelten z.B. die folgenden Faktoren:

- Autonomieerleben, Kompetenzerleben, soziale Eingebundenheit (basic needs)
- Problembasiertes Lernen mit authentischen Problemen und Kontexten
- Novelty

- Überraschungserlebnisse, Unerwartetes (catch-Faktoren)
- Aktualitätsbezug, Lebensweltbezug und Bezug zur eigenen Person (meaningfulness)
- Hands-on und minds-on, spielerisches und entdeckendes Lernen (involvement)
- Verknüpfung von außerschulischem und schulischem Lernen: Primärerfahrungen
- Interaktion mit Experten (Rollenvorbilder)

4 Material und Methoden

Datenerhebung

In der biologiedidaktischen Forschung können sowohl quantitative als auch qualitative Methoden verwendet werden, um Interesse zu messen oder Schülervorstellungen zu erfragen (Krapp & Prenzel, 2011). Für die vorliegende Arbeit wurde ausschließlich die Methode der qualitativen Datenerhebung in Form von leitfadengestützten Interviews ausgewählt, da sie die direkteste Form der Interaktion mit den Probanden darstellt und die interviewende Person somit direkt auf Aussagen eingehen kann. So kann sie, wenn notwendig, vertiefende Nachfragen stellen und sich von den Probanden Aspekte ausführlich erläutern und darlegen lassen (Niebert & Gropengießer, 2014). Diese detaillierte Form der Datenerhebung ist vor allem von Bedeutung, wenn konkrete Gestaltungsempfehlungen für den Unterricht zum Thema Impfen abgeleitet werden sollen, um die interessenförderlichen Faktoren genau identifizieren zu können. Die Stichprobe ist in der Regel kleiner als die der quantitativen Datenerhebung, z.B. mittels Fragebogen, trotzdem generiert die qualitative Forschungsmethode eine sehr umfassende Analyse mittels offenen Forschungsfragen (Bortz & Döring, 2006).

In der vorliegenden Untersuchung wurden leitfadengestützte Interviews ausgewählt, da sie eine Orientierungsstruktur für die zu untersuchenden Aspekte liefern und das Thema der Unterhaltung genau festlegen, das Gespräch an sich aber nicht künstlich in eine Richtung lenken bzw. den Gesprächsfluss nicht einengen. Sie sind somit teilstandardisiert. Ferner lassen sich die geführten leitfadengestützten Interviews als fokussierte Interviews identifizieren. Fokussierte Interviews dienen dem Zweck der Erhebung von Emotionen, Interessen und / oder bestimmten Vorstellungen (Niebert & Gropengießer, 2014; Flick, 2007).

Für die Durchführung eines Leitfadeninterviews werden mithilfe eines Leitfadens vorab übergeordnete Fragen zu einem bestimmten Themenbereich generiert (Niebert & Gropengießer, 2014; Bortz & Döring, 2006). Aufgrund des explorativen Charakters des Interviews sollte eine zu starke Strukturierung und feste Reihenfolge der Leitfragen ausgeschlossen werden. Der Leitfaden dient der interviewenden Person zur Orientierung, welche Aspekte bereits angesprochen wurden und welche wichtigen Themenbereiche noch erfragt werden sollten. Die Art und Weise, wie bestimmte Aspekte angesprochen werden und wie sich das Gespräch entwickelt, ergibt sich individuell und spontan aus der Situation heraus. Zudem können auch zusätzliche Aspekte durch die Interviewteilnehmer angesprochen werden, auf die die

interviewende Person dann mit spontanen Nachfragen und Impulsen reagieren kann (Niebert & Gropengießer, 2014).

Nach GROPENGEIßER (2008) kann ein Interviewleitfaden in unterschiedliche Interventionen eingeteilt sein. Die relevanten Interventionsmodi, die für die Erstellung der Leitfäden für die vorliegende Analyse verwendet wurden, sind im Folgenden dargestellt:

- Offener Einstiegsimpuls = Offene Frage, um die Atmosphäre aufzulockern und um ins Gespräch zu kommen, z.B. „Welches Thema fandest du bis jetzt im Biounterricht am spannendsten?“
- Material = Einreichung von Aufgaben oder Visualisierungen, z.B. von Infzetteln zu unterschiedlichen Impfstoffen, zur Veranschaulichung und Unterstützung des Gesagten, um den Redefluss anzuregen und den Interviewteilnehmern ein Tool an die Hand zu geben, an dem sie sich orientieren können.
- Vertiefende Interventionen = Weiterführende Fragen, die sich an die Einstiegsfragen / übergeordneten Leitfragen der einzelnen Aspekte anschließen, um detaillierte Informationen und umfassendere Erläuterungen zu erhalten, z.B. „Du hast vorhin XY gesagt, kannst du erklären, was du damit meinst?“
- Schlussinterventionen = Die Interviewteilnehmer werden abschließend gefragt, ob sie noch weitere Tipps / Anmerkungen haben oder etwas für sie Relevantes im Interviewverlauf ausgelassen wurde.
- Ad-hoc Interventionen = Spontan generierte Nachfragen, Impulse und Bemerkungen der interviewführenden Person, um das Gesagte der Interviewteilnehmer nachvollziehbarer und verständlicher zu machen (Gropengießer, 2008).

Zur Beantwortung der vorliegenden Forschungsfrage wurden verschiedene Interviews geführt, anschließend ausgewertet und die gewonnenen Daten mit Bezug zur Fragestellung und der allgemeinen Hypothese interpretiert. Die Stichprobe der Interviewteilnehmer setzt sich aus Schülern unterschiedlichen Alters zusammen, die unterschiedliche Gymnasien im Raum Bonn besuchen sowie Biologielehrkräften und Medizinexperten des ehrenamtlichen Vereins „Impf Dich!“. Insgesamt wurden sieben leitfadengestützte Interviews geführt, die entweder als Einzel- oder Gruppeninterview durchgeführt wurden. Bei der Durchführung der Schülerinterviews und der Lehrerinneninterviews wurde zur Vergleichbarkeit der Aussagen eine interne Triangulation angewendet, d.h. die Interviews wurden mithilfe der Leitfäden strukturell so aufgebaut, dass an mehreren Stellen auf exakt gleiche Aspekte eingegangen wurde. Eine Übersicht über die unterschiedlichen Interviews und Teilnehmer stellt die Tabelle 4 dar. Für alle unterschiedlichen Interviewarten (SI, LI und EI) wurde jeweils ein eigener Interviewleitfaden erstellt (Vgl. Anhang: 2. Interviewleitfäden).

Tabelle 4: Übersicht über die Art der unterschiedlichen leitfadengestützten Interviews und der Interviewteilnehmer

Art	Einrichtung	Definition	Personen
Schüler*inneninterview (SI1)	Gymnasium Bonn	Klassenstufe 9	Gruppeninterview, (n = 3) (zwei Schüler, eine Schülerin)
Schüler*inneninterview (SI2)	Gymnasium Bonn	Klassenstufe Q1	Gruppeninterview, (n = 2) (zwei Schülerinnen)
Schüler*inneninterview (SI3)	Gymnasium Bonn	Klassenstufe 9	Gruppeninterview, (n = 4) (vier Schülerinnen)
Schüler*inneninterview (SI4)	Gymnasium Bonn	Klassenstufe Q1	Gruppeninterview, (n = 3) (ein Schüler, zwei Schülerinnen)
Lehrerinneninterview (LI1)	Gymnasium Bonn	Biologielehrerin	Einzelinterview
Lehrerinneninterview (LI2)	Gymnasium Bonn	Biologielehrerin	Einzelinterview
Expert*inneninterview (EI1)	Impf Dich e.V.	Medizinstudent*innen	Gruppeninterview, (n = 5) (vier Medizinstudenten, eine Medizinstudentin)

Der Fokus der vorliegenden Untersuchung liegt vor allem auf den Daten, die aus den Schülerinterviews gewonnen werden konnten, da sich die vorliegende Analyse auf die Identifikation von interessenförderlichen Faktoren zum Thema Impfen im Unterricht bezieht. Die Schülerinterviews wurden als Gruppeninterviews mit einer Gruppengröße von vorzugsweise drei bis vier Schülern durchgeführt, um den Redefluss aufrecht zu erhalten und den SuS das Gefühl zu geben, dass es sich um eine ungezwungene Unterhaltung mit ihren peers handelt, in der sie sich gemeinsam austauschen und frei ihre Vorlieben und Interessen äußern können. Zudem sind Gruppeninterviews offener gestaltet und weniger standardisiert, sodass auch die Äußerungen der SuS authentischer sind, da die interviewende Person weniger in das Interview eingreifen muss und die SuS somit weniger unbewusst beeinflussen kann (Niebert & Gropengießer, 2014).

Der entwickelte Interviewleitfaden für die Schülerinterviews wurde neben Leitfragen und verschiedenen Impulsen auch durch Bild- und Textmaterial, in Form von drei verschiedenen Steckbriefen, ergänzt. Die Steckbriefe enthalten Informationen zu den folgenden Krankheitserregern und den assoziierten Impfungen: Masernvirus, HP-Viren, Coronavirus (Vgl. Anhang: 1. Infosheets Interviews zur Masern-, Corona- und HPV-Impfung). Die Steckbriefe wurden den SuS ausgeteilt, um ihnen einen Überblick über aktuelle Impfungen zu geben und sie anschließend nach ihrem Interesse zu den unterschiedlichen Impfungen zu befragen und sie ein Ranking erstellen zu lassen, welches Thema sie sich am meisten im Unterricht wünschen würden und warum.

Zur Untermauerung und Unterstützung der Daten, die aus den Schülerinterviews gewonnen werden konnten und um einen allumfassenden Einblick in das Schülerinteresse zum Thema Impfen zu gewinnen, wurden jeweils zwei Einzelinterviews mit Biologielehrerinnen geführt, die das Thema Impfung und Immunsystem bereits unterrichtet haben. Zudem dienen die Interviews mit den Lehrerinnen dem Zweck herauszufinden, wo mögliche Limitationen und Hindernisse liegen könnten,

wenn man das Thema Impfen im Unterricht behandelt und was man generell beachten sollte, ausgehend von der langjährigen Unterrichtsexpertise der Biologielehrerinnen.

Des Weiteren wurden in einem Gruppeninterview Medizinstudenten des Vereins „Impf Dich“ interviewt, da diese Impfaufklärung an Schulen anbieten und somit in nahem Kontakt zu den SuS stehen und mit diesen zusammenarbeiten. Der Fokus lag auf den interessenförderlichen Aspekten, die von den Studenten während ihrer Aufklärung bei den SuS durch die Merkmalskomponenten des Interesses (Emotion, Kognition, Wert) beobachtet werden konnten. Anhaltspunkte waren z.B. spezifische Verhaltensweisen oder Äußerungen der SuS.

Datenauswertung

Die erhobenen Daten der Interviews wurden per Audioaufnahme gespeichert und anschließend per Transkription in eine Textdatei überführt (*.docx-Format). Die Umschreibung in Textformat stellt eine neutrale Abschrift der Audiodaten dar. Es handelt sich um eine möglichst wortgetreue und somit originalgetreue Umwandlung, die jedoch aufgrund der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit geringfügige Modifizierungen enthält. Diese Modifizierungen treten als grammatikalische Korrekturen oder sinngemäße Paraphrasierungen in Erscheinung, wenn das Gesagte sonst durch übermäßige Wiederholungen oder beispielsweise Satzabbrüche unverständlich wird (Dresing & Pehl, 2013). Zudem wurden die Transkripte durch Kommentare in eckigen Klammern ergänzt, um Mimik und Gestik, wie z.B. Lachen, Faszination oder Ungläubigkeit, zum Ausdruck zu bringen (Krüger & Riemeier, 2014).

Die Auswertung und Interpretation der erhobenen qualitativen Interviewdaten unterliegen, genau wie die Daten einer quantitativen Erhebung, den bekannten Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität). Die Erfüllung der Gütekriterien wird durch die Anwendung einer qualitativen Inhaltsanalyse gewährleistet, die sich nach vorab festgelegten Analyseregeln richtet. Somit werden Ergebnisse der Analyse vergleichbar und bei Wiederholungsanalysen mit demselben Datenmaterial ist ein übereinstimmendes Ergebnis zu erwarten (Mayring, 2010; Krüger & Riemeier, 2014).

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Aussagen der Transkripte zu thematischen Sinneinheiten zusammengefasst und in Kategorien gesammelt. Um die Aussagen in unterschiedliche Kategorien einteilen zu können, muss vorher deduktiv ein Kategoriensystem entwickelt werden, welches die der Forschungsfrage unterliegenden Aspekte der Theorie beinhaltet. Zudem findet während der Analyse eine induktive Erweiterung des Kategoriensystems durch zusätzliche relevante Aspekte statt, die aber in der Theorie nicht genannt werden oder vorher nicht als relevant betrachtet wurden. Dabei können Aussagen mitunter nicht nur einer Kategorie, sondern auch verschiedenen Kategorien gleichzeitig zugeteilt werden, je nach Komplexität und Inhalt der Aussage (Krüger & Riemeier, 2014). Bei der Erstellung eines Kategoriensystems ist eine genaue Definition (Codes) aller Kategorien von Bedeutung, damit die Aussagen einwandfrei zugeordnet werden können (Bortz & Döring, 2006).

Für die qualitative Inhaltsanalyse dieser Arbeit wurde das Softwaresystem MAXQDA verwendet. Das entwickelte Kategoriensystem basiert auf den - im theoretischen Rahmen dieser Arbeit - behandelten Aspekten der pädagogischen Interessentheorie sowie den dargestellten interessenfördernden Einflussfaktoren (Vgl. Anhang: 4. Kategoriensystem). Das Kategoriensystem enthält übergeordnete Kategorien, z.B. *Interesse*, und jeweilige Subkategorien (*Emotion, Kognition, Wert*) als auch zugehörige Definitionen (Kodierregeln / Codes) und Ankerbeispiele.

Zur übersichtlicheren Darstellung der Kategorien wurde das Kategoriensystem basierend auf der Einteilung in interessenförderliche / interessenhinderliche Faktoren, Merkmale der Situation, -des Gegenstandes und -der Person nach SCHEERSOI (in prep.) gestaltet. Die Kategorien wurden dabei deduktiv aus den Daten des theoretischen Rahmens generiert, sowie zusätzlich induktiv durch die Analyse des Datenmaterials der transkribierten Interviews:

Abbildung 3: Darstellung der relevanten Merkmale der Person, Merkmale des Gegenstandes und Merkmale der Situation in Verbindung mit interessenförderlichen oder interessenhinderlichen Einflussfaktoren; verändert nach Scheersoi (in prep.)

5 Ergebnisse

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse lassen sich in unterschiedliche Kapitel einteilen, die sich jeweils in weitere Teilaspekte aufgliedern lassen. Dabei werden Merkmale des Gegenstandes, Merkmale der Person und Merkmale der Lernumgebung mit Faktoren in Verbindung gebracht, die die Förderung von Interesse unterschiedlich stark beeinflussen und in der Ausbildung von Interesse oder Nicht-Interesse resultieren können. Die Beziehung und Verbindung der jeweiligen Merkmale und Faktoren untereinander wurde mittels unterschiedlicher Code-Relations-Modelle mithilfe der Software MAXQDA ausgewertet.

Verwendete Zitate der Schülerinterviews, Lehrerinterviews und des Experteninterviews werden mit Personenkennung (S1-S6 = Sprecher 1 bis 6), Abschnittskennzeichnung der jeweiligen Interviewdokumente (Pos. = Position) und der entsprechenden Bezeichnung der Interviewdokumente (SI1-SI4, LI1-LI2, EI1) gekennzeichnet (Vgl. Material & Methoden: Tabelle 4). Sprecher 1 (S1) stellt dabei immer die interviewende Person dar und Sprecher 2 bis Sprecher 6 (S1-S6) die interviewten Personen.

5.1 Themenspezifisches Interesse im Biologieunterricht

Zu Anfang der Schülerinterviews wurden die SuS allgemein zu ihrem Interesse an biologischen Themen und Inhalten befragt, welche sie im Biologieunterricht bereits behandelt haben. Eine Übersicht der Interessenverteilung zu den übergeordneten themenspezifischen Interessenkategorien (*botanische Inhalte*, *zoologische Inhalte* und *humanbiologische Inhalte*) ist nachfolgend dargestellt. Lediglich 84% aller Aussagen der SuS konnten einem themenspezifischen Interesse im Biologieunterricht zugeordnet werden. 16% der befragten SuS machten keine Angabe zum themenspezifischen Interesse.

Abbildung 4: Verteilung des themenspezifischen Interesses der befragten Schüler in den übergeordneten Themenfeldern Humanbiologie, Zoologie und Botanik

Auf die Frage, welches Thema die SuS im Biologieunterricht bisher am interessantesten fanden, gaben 42% aller befragten SuS an, dass sie humanbiologische Inhalte am spannendsten fanden und ihnen diese in Erinnerung geblieben sind. In Bezug zu humanbiologischen Inhalten können alle drei Komponenten (*Emotion, Kognition, Wert*) des Interesses identifiziert werden (Vgl. SI2, Pos. 3; SI4, Pos. 22; SI4, Pos. 17-18).

Abbildung 5 stellt den Zusammenhang zwischen den Merkmalen des Gegenstandes und den interessenförderlichen Faktoren dar, die von den SuS im Zusammenhang mit dem Interesse an humanbiologischen Inhalten genannt wurden. Je stärker die Verbindungslinie ausfällt und je größer die Merkmale und Faktoren dargestellt sind, desto stärker ist der Zusammenhang.

Abbildung 5: Zusammenhang zwischen den Merkmalen des Gegenstandes und den interessenförderlichen Faktoren, die im Zusammenhang mit dem Interesse an humanbiologischen Inhalten genannt wurden

In Bezug zu humanbiologischen Inhalten wurden die Merkmale des Gegenstandes *Bezug zum eigenen Körper* und *Bezug zur eigenen Person* häufig in Verbindung zueinander genannt: „S4: Ich glaube auch insgesamt so, damit ich verstehe, wie der Körper genau funktioniert. Und damit ich weiß, wie ich funktioniere sozusagen. Weil es ja auch was mit mir zu tun hat.“ (SI4, Pos. 17-18).

Des Weiteren wird das Merkmal *Bezug zur eigenen Person* dabei am häufigsten in Verbindung mit den Merkmalen des Gegenstandes *Aktualität* und *Alltags- / Lebensweltbezug* gebracht sowie dem interessenförderlichen Faktor *novelty* (Vgl. SI2, Pos. 7; SI4, Pos. 17-18).

Als interessensförderlicher Faktor fungiert neben *novelty* der Faktor *Greifbarkeit des Themas*. Die gute Verständlichkeit und Greifbarkeit von humanbiologischen Inhalten wird vor allem in Verbindung mit den Merkmalen des Gegenstandes *Alltags- / Lebensweltbezug*, *Bezug zum eigenen Körper* und *Bezug zur eigenen Person* angegeben:

„S2: Ich kann mir vorstellen, dass es einfach daran lag, dass man sich etwas dazu vorstellen konnte und nicht irgendwas mit Zelltypen oder mit DNA zu tun hatte, wo man dann halt nicht so direkt ein richtiges Bild vor Augen hatte. Dass man halt was hatte, was man auch wirklich sehen konnte. Und vielleicht ist es auch, weil meine Eltern Mediziner sind.“ (S11, Pos. 8-11)

5.2 Interesse am Thema Impfen

In Bezug auf explizite Interessenäußerungen oder Aussagen, die die drei Komponenten des Interesses (*Emotion*, *Kognition* und *Wert*) in Bezug auf das Thema Impfen beinhalten, wurden die folgenden Merkmale der Lernumgebung, -des Gegenstandes und Einflussfaktoren in den Aussagen der interviewten Personen am häufigsten genannt (5 oder mehr als 5 Nennungen):

Codesystem	Interesse	Wert positiv	Kognition positiv	Emotion positiv
Merkmale der Lernumgebung				
Open schooling				
Treffen und Interaktion mit Experten	10	1	5	7
Medien				
Nutzung von Bildmaterial / Videomaterial	5		1	2
Faktoren mit einem Einfluss auf das Interesse				
Basic needs erfüllt				
Kompetenzerleben	7			3
Autonomieerleben	6	1		
Faszination durch negative Überraschungsergebnisse	6	1	3	1
Relevanz für die eigene Gesundheit	7	3		1
Novelty	21	3	8	1
Merkmale des Gegenstandes (+)				
Bezug zum eigenen Körper	11	2	2	2
Bezug zur eigenen Person	10	4	2	3
Alltagsbezug / Lebensweltbezug	16	5	1	3
Aktualität	11	3	3	1
Interesse	47	15	25	25

Abbildung 6: Allgemeine Übersicht der Merkmale und Faktoren, die am häufigsten in Verbindung mit der expliziten Äußerung von Interesse genannt wurden

Da sich die Fragen des Interviewleitfadens fast ausschließlich explizit auf das Interesse der SuS zu unterschiedlichen Teilaspekten des Themas Impfen richten, fällt die Anzahl der Äußerungen zum Nicht-Interesse oder geringem Interesse deutlich kleiner aus, sowie auch Aussagen zu den Zeichen von Nicht-Interesse (*Kognition negativ*, *Wert negativ* und *Emotion negativ*). Folglich werden alle Merkmale und Faktoren aufgelistet, die mindestens 2x in Verbindung mit expliziten Nicht-Interessenäußerungen oder den Zeichen für Nicht-Interesse genannt wurden:

Codesystem	Nicht-Interesse / geringeres Interesse	Wert negativ	Kognition negativ	Emotion negativ
Merkmale der Lernumgebung				
Open schooling				
Treffen und Interaktion mit Experten	7		2	3
Unterrichtsformen				
Frontalunterricht	2			1
Faktoren mit einem Einfluss auf das Interesse				
adressatengerechte Kommunikation negativ				2
Abstraktheit und Komplexität des Themas	3			
Novelty negativ	2		1	1
Merkmale des Gegenstandes (+)				
Fehlender Bezug zur eigenen Person	3			
Nicht-Interesse / geringeres Interesse	8		6	6

Abbildung 7: Allgemeine Übersicht der Merkmale und Faktoren, die am häufigsten in Verbindung mit der expliziten Äußerung von Nicht-Interesse genannt wurden

Die am häufigsten genannten Merkmale des Gegenstandes, -der Lernumgebung und Einflussfaktoren werden in den folgenden Kapiteln mit weiteren Merkmalen und Einflussfaktoren in Verbindung gebracht, wenn sie in den Aussagen der interviewten Personen mindestens 1x zusammen erwähnt wurden. Die Auflistung einer Relation von Merkmalen und Einflussfaktoren wird nachfolgend thematisch unterteilt in die Oberkategorien: *altersspezifisches Interesse*, *inhaltliches Interesse an Teilthemen zum Thema Impfungen und Krankheiten*, *erregerspezifisches Interesse* und *Gestaltung der Lernumgebung*.

5.2.1 Altersspezifisches Interesse

In den insgesamt vier Schülerinterviews gaben 100% aller Teilnehmer an, dass sie das Thema Impfen im Biologieunterricht interessant finden und das Thema im Unterricht gerne behandeln würden: „**S2:** *Also allein, dass man schon Impfungen bespricht, das wäre schon cool.* (SI2, Pos. 107). Der Altersdurchschnitt der befragten SuS in der Klasse 9 beträgt 14 Jahre, während der Altersdurchschnitt der SuS in der Q1 16 Jahre beträgt.

50% aller SuS gaben an, dass sie kein *Vorwissen* zum Thema Impfen besitzen und das Thema Immunsystem im Unterricht noch nicht behandelt haben. Die verbleibenden 50% der interviewten Schüler gaben an, dass sie das Thema Immunsystem und Impfen schon im Unterricht behandelt haben, ihr Vorwissen zu dem Thema aber dennoch als gering einstufen würden: „**S3:** *Also, ich glaube, wir haben das schon behandelt, aber nicht wirklich intensiv. Und es ist nicht mehr so viel, woran ich mich jetzt erinnern kann.*“ (SI4, Pos. 28). Dabei gaben alle befragten SuS der Q1 an, das Thema bereits im Unterricht behandelt zu haben, während nur ein Schüler aus der Klassenstufe 9 angab, bereits etwas zu dem Thema gelernt zu haben (Vgl. SI1-SI4).

In Bezug auf das Interesse am Thema Impfen können den Aussagen der SuS alle drei Merkmalskomponenten des Interesses zugeordnet werden. In den Aussagen der SuS kann identifiziert werden, dass sie positive Gefühle (*Emotion positiv*) mit dem Thema verbinden aufgrund des hohen *Lebensweltbezugs* und des *Bezugs zum eigenen Körper*: „**S2:** *Ja, ich glaube, ich fände es ganz spannend, weil das ist ja was, was uns alle betrifft, weil ich glaube, jeder hat sich schon mal impfen lassen.*“ (SI1,

Pos. 18). Zudem möchten sie mehr über das Thema lernen und sprechen dem Thema einen gesellschaftlichen sowie persönlichen Wert zu:

„S2: Und ich glaube, es ist auch wichtig, weil Impfungen wegen Corona auch relevanter wurden. Dass man darüber lernt, um zu gucken, was ist das überhaupt und wie funktioniert das? Und wieso ist das auch so, dass eine Impfung jetzt nicht gefährlich ist unbedingt. Und deshalb finde ich das schon gut, dass man das in der Schule aufgreift.“ (SI4, Pos. 25)

Die *wertbezogene Komponente* wird vor allem in Verbindung mit dem Merkmal *Alltagsbezug / Lebensweltbezug* genannt und betont die große Relevanz des Themas durch die Coronapandemie.

Abbildung 8: Verbindung der Merkmalskomponenten des Interesses, der Merkmale des Gegenstandes und der interessensförderlichen Faktoren in Bezug auf das Interesse am Thema Impfen

Des Weiteren begründeten die SuS ihr Interesse für das Thema Impfen über das Merkmal *Bezug zum eigenen Körper* in Verbindung mit dem interessensförderlichen Faktor *Relevanz für die eigene Gesundheit*. In diesem Zusammenhang wurden vor allem auch die interessensförderlichen Faktoren *novelty* und *Bewusstsein über Wissenslücken* genannt. Durch den Faktor *novelty* wurde zudem die *kognitive Komponente* sehr stark angesprochen. Die Aussagen der SuS betonen, dass sie mehr über das Thema erfahren möchten (*kognitive Komponente*), da sie alle geimpft werden, aber dennoch wissen, dass sie nichts oder nur sehr wenig über das Thema Impfen wissen. Zudem sind sie an spezifischen Inhalten, z.B. *Wirkungsweise der Impfung im Körper* interessiert und würden gerne abwägen und

beurteilen können, wann sich eine Impfung lohnt oder welche Bedeutung Nebenwirkungen und Impfreaktionen haben (*novelty*):

„S2: [...] Und vor allem so bei zum Beispiel Corona, da gibt es ja immer noch keine richtigen Langzeitstudien. Und deswegen finde ich es ganz interessant, wie man herausfindet, ob sich eine Impfung jetzt lohnt oder nicht.“ (SI1, Pos. 18)

„S2: Also, ja. Auf jeden Fall, vor allem, weil Impfungen ist auch ähnlich wie Photosynthese, man hört es immer, aber so richtig verstehen tut man das nicht. [...] Dass man darüber lernt, um zu gucken, was ist das überhaupt und wie funktioniert das? Und wieso ist das auch so, dass eine Impfung jetzt nicht gefährlich ist unbedingt. Und deshalb finde ich das schon gut, dass man das in der Schule aufgreift.“

„S3: Ich würde mich [Name] anschließen. Also, ich meine, wir werden ja alle geimpft und wir wissen ja eigentlich alle, oder man wusste ja nie, was da überhaupt passiert im Körper und dann, wenn man das dann in der Schule macht, ist das, glaube ich, sehr interessant.“ (SI4, Pos. 25)

In den Lehrerinterviews gaben die befragten Lehrkräfte an, dass die SuS das Thema Impfen in der Klasse 9 und in der Q1 im Unterricht interessant finden (Vgl. LI1; LI2). Das Interesse in der Oberstufe wurde im Zusammenhang mit dem interessenförderlichen Faktor *Kompetenzerleben* angegeben. Durch das Vorwissen der SuS im Themenfeld Genetik, können sie sich die Funktionsweise der mRNA-Impfung selbstständig ableiten, d.h. ihr vorher angeeignetes Wissen auf Transferaufgaben anwenden:

„S2: Dadurch, dass es ein Leistungskurs war, fanden sie es sehr interessant. Weil mRNA und Gentechnik in der Genetik ja unsere Themen waren und sie das dann auf die Impfung anwenden konnten.“ (LI2, Pos. 32)

„S2: Einfach mal zu verstehen, wie die Impfung wirkt. Die haben sich zwar mal irgendwann was über diese Impfstoffe angeguckt, aber wenn sie jetzt in Genetik wirklich genau wissen wie die mRNA entsteht, dann können sie das auch selbstständig ableiten [...].“ (LI1, Pos. 31-32)

Nicht-Interesse in Bezug auf das Thema Impfung im schulischen Unterricht wird für die Klassenstufen der Unterstufe (6 und 7) mit den interessenhinderlichen Faktoren *Abstraktheit* und *Komplexität des Themas* und *fehlender Bezug zur eigenen Person* angegeben:

„S2: Die Motivation bei Schülern ist bei anderen Themen eine ganz andere. Wenn sie etwas haben, was so sie direkt betrifft, glaube ich. Also wenn man Tiere behandelt in der Klasse fünf und sechs sind alle gleich Feuer und Flamme oder aber auch wenn man den Menschen als Ganzes nimmt und das Skelett mitbringt. Die freuen sich dann richtig und fragen viel nach. Das Thema Impfen ist wenig anschaulich, einfach. Das ist ja auf kleinsten Ebenen, die vielleicht nicht so greifbar sind.“ (LI2, Pos. 20)

Zudem kann das auftretende Nicht-Interesse der SuS in der Unterstufe an der *emotionalen* und *kognitiven Komponente* (*Emotion negativ* und *Kognition negativ*) festgemacht werden. Die SuS empfinden negative Emotionen für den Gegenstand und möchten von sich selbst aus nichts über das Thema erfahren: „S2: Aber abgesehen davon, fragen sie nicht sonderlich viel nach über Impfungen und sind auch nicht wirklich erfreut, wenn das Thema drankommt in der sieben.“ (LI2, Pos. 34).

Im Kontext des open schooling und *Treffen und Interaktion mit Experten* können keine altersspezifischen Unterschiede des Interesses zum Thema Impfen beobachtet werden. Durch die Aussagen der Experten des Impf-Dich! Teams wird die *kognitive Komponente*, als Zeichen von Interesse, stark angesprochen. Die Experten gaben an, dass SuS der Klassen 6 und 7 sehr viel wissen wollen und viel nachfragen würden, aber SuS der älteren Klassenstufen genauso konzentriert arbeiten würden, wie die jüngeren Klassen und dass keine Interessenunterschiede bestehen würden (Vgl. EI1, Pos. 55-57).

5.2.2 Merkmale des Gegenstandes: Inhaltliches Interesse an Teilthemen zum Thema Impfungen und Krankheiten

Die Gesamtheit aller Aussagen der SuS, der Lehrkräfte und des Expertenteams, bezüglich des allgemein geäußerten Schülerinteresses am Thema Impfen, kann themenspezifisch als Merkmal des Gegenstands in weitere Subkategorien eingeteilt werden. Über verschiedene Code-Relationsvergleiche und Code-Relations-Matrizen können diese Subkategorien mit interessenförderlichen und / oder interessenhinderlichen Faktoren in Zusammenhang gebracht werden. Die Verteilung der Häufigkeit der Interessenäußerungen in den verschiedenen Subkategorien, entweder explizit oder in Bezug auf die Zeichen von Interesse, ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 9: Übersicht über die Verteilung der Häufigkeiten der Interessenaussagen der SuS an den unterschiedlichen Teilthemen des Themas Impfen

29% aller Aussagen, die auf ein Schülerinteresse am Thema Impfen hindeuten, beziehen sich auf den Aspekt *Wirkungsweise von Impfungen im Körper*. Das Unterthema *Wirkungsweise von Impfungen im*

Körper wurde am häufigsten in Verbindung mit dem Teilthema *Funktion des Immunsystems* genannt. Zudem stehen 50% aller Aussagen zum Interesse am Thema *Nebenwirkungen und Impfreaktionen* im Zusammenhang mit dem Merkmal des Gegenstands *Wirkungsweise von Impfungen im Körper*. In diesem Cluster wird vor allem der interessenförderliche Faktor *Relevanz für die eigene Gesundheit* als auch das Merkmal *Bezug zum eigenen Körper* identifiziert:

„S2: Ich glaube „Wie wirkt die Impfung im Körper?“ ist am interessantesten und auch vielleicht, auch die Frage, die ich mir stelle, ist diese. Also, die erste Frage, die ich mir stelle, wenn ich geimpft werde, ist das: „Was löst das in meinem Körper aus?“ (SI4, Pos. 59)

„S2: Ich würde auch insgesamt sagen (...) mich interessiert Impfen auch, weil man irgendwie ja meistens nur so das Äußere sieht, also dass man eine Spritze in den Arm bekommt, aber man kriegt nicht so wirklich erklärt, was dann im Körper passiert. Also manchmal wird man danach ja auch krank und also hat halt Nebenwirkungen oder so. Und das wird einem auch nicht so ganz erklärt, warum man denn Nebenwirkungen kriegt oder nicht.“ (SI3, Pos. 80)

Als Zeichen von Interesse können den Äußerungen die *wertbezogene Komponente* (Vgl. SI4, Pos.59) sowie die *emotionale Komponente* zugesprochen werden (Vgl. LI1, Pos. 31).

Zudem wird Interesse an unterschiedlichen *Arten von Impfstoffen* entweder im Zusammenhang mit der *Wirkungsweise von Impfungen im Körper* genannt oder mit dem Aspekt *Bezug zum eigenen Körper* (Vgl. SI3, Pos. 27; 111-112).

Die Subkategorien *Krankheitssymptome* und *optisches Erscheinungsbild von Krankheiten* treten ausschließlich in Kombination miteinander auf und zusätzlich vereinzelt in Kombination mit den Merkmalen *Funktion des Immunsystems* und *Wirkungsweise von Impfungen im Körper*. Die Faktoren mit dem stärksten interessenförderlichen Einfluss stellen *novelty* und *Faszination durch negative Überraschungserlebnisse (visuell oder faktisch)* dar. Die SuS möchten mehr über Krankheiten und dazugehörige unbekannte Krankheitssymptome erfahren und sind sehr konzentriert (*kognitive Komponente*), wenn Fakten zu den Krankheiten genannt werden, die sie noch nicht kennen oder sie Bilder und Videos schauen, die ihnen die optische Ausprägung und die Folgen von Erkrankungen zeigen. Als Merkmale der Lernumgebung sind hier die *Nutzung von Bild- und Videomaterial* zu nennen:

„S5: Also, als ich noch Schulvorträge gemacht habe, da habe ich immer gemerkt, dass insbesondere, wenn ich über die Krankheiten erzählt habe und Bilder dazu gezeigt habe und gesagt habe, wie das war und was so die Symptome waren. Da ist es dann häufig relativ still in der Klasse geworden. Vorher war so ein bisschen rascheln und man hat so ein bisschen getuschelt und dann waren die SuS doch plötzlich sehr konzentriert und ruhig und haben auch sehr aufmerksam zugehört. Und das war für mich immer ein Signal, das ist doch jetzt was, was unbekannt ist, obwohl sie schonmal von der Krankheit gehört haben, aber vielleicht nicht so wirklich wussten, was das ist. Und das dann auch total interessant fanden davon mal zu hören.“ (EI, Pos. 19-20)

17% aller Aussagen zum Schülerinteresse am Thema Impfen beziehen sich auf das Merkmal *Impfstoffentwicklung und Forschung*. Dabei werden vor allem der hohe *Alltags- und Lebensweltbezug* und die *Aktualität*, die das Thema Impfstoffentwicklung durch die Coronapandemie erlangt hat, als Merkmale des Gegenstands angeführt (Vgl. SI1, Pos. 65-66; EI, Pos. 31). Als interessenförderlicher Faktor kann die *Relevanz von Forschungsaspekten* identifiziert werden, hier in Bezug auf das Verstehen wie ein Impfstoff eigentlich hergestellt wird:

„S2: Mich würde auch interessieren, wie man so einen Impfstoff herstellt. Weil man muss ja erstmal gucken, gegen was. Und wie lange das ungefähr braucht, so einen Impfstoff zu machen, der vielleicht auch wirksam ist. Und wie man da irgendwie vorgeht.“ (SI3, Pos.113)

Das Interesse der SuS wird vor allem in Bezug auf die *kognitive Komponente* angesprochen. Die SuS stellen viele Nachfragen zum Thema *Impfstoffentwicklung* und wollen etwas über das Thema erfahren (Vgl. EI, Pos. 31).

Der Themenkomplex *ethische Aspekte* wurde vor allem in Verbindung mit den Merkmalen *Falschinformationen zum Thema Impfen* und *Informationen zu Impfgegnern* aufgeführt. Das Schülerinteresse bezieht sich vor allem auf den Wunsch, sich durch Wissen über das Thema Impfen eine eigene Meinung bilden zu können und Falschinformationen somit besser einordnen und bewerten zu können. Als Merkmal der Lernumgebung wurden hier vor allem *Rollenspiele* angegeben (Vgl. SI2, Pos. 102-103). Als interessenförderlicher Faktor fungiert die Identifikation der *Relevanz ethischer Aspekte*. In diesem Zusammenhang wurde die *wertbezogene Komponente* als Zeichen von Interesse am stärksten angesprochen:

„S1: Und jetzt hattest du es eben schon angesprochen, das ist ja so ein Thema, was auch total diskutiert wird. Also so ein gesellschaftliches Thema, sage ich mal. Wäre das auch was, was ihr gerne im Unterricht besprechen würdet? Also diese Konflikte und die Diskussion darum?“

„S2: Ja, ein bisschen. Also ich finde es wichtig, dass sich jeder eine eigene Meinung darüber bilden muss. Und von daher ist es schon wichtig.“

„S3: Ja, das würde ich auch sagen. Für einen selber, glaube ich auch. Wie so Informationen dargestellt werden. Dass man sich so selber Gedanken machen kann.“ (SI2, Pos. 40-42)

Dabei fällt das Interesse am Thema *ethische Aspekte* im Zusammenhang mit dem Thema Impfen je nach Schulfach unterschiedlich aus. Generell betonen die SuS die Relevanz, die dieses Thema für sie besitzt. Dennoch würden sie ethische Debatten und eine nähere Beleuchtung ethischer Aspekte lieber in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern behandeln. Die SuS sagten aus, dass ethische Aspekte im Biologieunterricht auch angesprochen, jedoch nicht in ihrer Tiefe beleuchtet werden sollten. Der Biologieunterricht sollte vor allem fachwissenschaftliche Inhalte in den Vordergrund stellen: „S3: Ja,

ich glaube auch, in Biologie gehört das irgendwie nicht so. Da haben wir ja auch schon in Religion mal drüber diskutiert, aber in Biologie, finde ich, hat das nicht so viel zu suchen.“ (SI4, Pos. 72).

Das Thema *Informationen zu Impfgegnern* ist am stärksten mit dem Merkmal *Einstellungen* und dem interessenförderlichen Faktor *soziale Eingebundenheit* verknüpft. Die SuS gaben an, dass sie gerne etwas über die Denkweisen von Impfgegnern erfahren würden (*kognitive Komponente*). Zudem wurden in Bezug auf das Thema die eigenen Einstellungen und Meinungen geäußert sowie die Wichtigkeit eines respektvollen Miteinanders und Toleranz bezüglich abweichender Einstellungen von Mitschülern. Sie betonten, dass bei der Behandlung des Themas im Unterricht wichtig sei, dass niemand aufgrund seiner Einstellung schlecht behandelt oder ausgeschlossen würde, weder von Lehrer- noch von Schülerseite:

„S2: Und da muss man vielleicht aufpassen, dass man sie jetzt nicht so komplett bedrängt oder sagt: „Du wurdest falsch erzogen!“. Das ist ja auch nicht produktiv. Aber also vielleicht ja, aber ich glaube, das weiter so zu gestalten, dass man wirklich aufklärt und das neutral rüberbringt und nicht mit einer Meinung.“ (SI4, Pos. 71)

5.2.3 Merkmale des Gegenstandes: Erregerspezifisches Interesse

Zur Anregung des Gesprächsflusses während der Schülerinterviews wurden den SuS die Namen von drei Erregern vorgelegt, gegen die man auch impfen kann: Coronavirus, HPV und Masernvirus. Die SuS wurden befragt, welchen Erreger sie am interessantesten finden und über welchen Erreger sie im Unterricht gerne mehr erfahren würden. Nachfolgend wurden den SuS Steckbriefe zu den einzelnen Erregern vorgelegt mit Informationen zu den durch die Erreger verursachten Erkrankungen und den Krankheitssymptomen als auch Informationen zu den zugehörigen Impfungen. Anschließend wurden die SuS ein zweites Mal befragt, welcher Erreger bzw. welche Impfung sie am meisten interessiert.

Abbildung 10: Ausprägung von Interesse an den Themen HPV, Corona und Masern in Verbindung mit den Zeichen von Interesse (Kognition positiv, Wert positiv)

Im Antwortverhalten der SuS konnte identifiziert werden, dass sie das Coronavirus und das Thema Coronaimpfung am interessantesten finden. Zudem fanden die SuS das Thema Corona, nach zusätzlichen Informationen durch den Steckbrief, im Schnitt genauso interessant wie zum ersten Zeitpunkt der Befragung. 91% der befragten SuS gaben an, sich für das Coronavirus zu interessieren. Informationen über das Masernvirus fanden nur 25% aller befragten SuS interessant. Die größte Veränderung in den Interessenbekundungen der SuS fand in Bezug auf HPV statt. Nach der ersten Befragung zum Schülerinteresse gaben 42% der SuS an, am Thema HPV interessiert zu sein. Durch die zusätzlichen Informationen der Steckbriefe, waren in der nachfolgenden Befragung 66% aller interviewten Schüler am Thema HPV interessiert.

Bei den Themen HPV und Corona wurde vor allem die *wertbezogene-* und *kognitive Komponente* angesprochen. Beim Interesse zum Thema Masern wurde ausschließlich die *kognitive Komponente* angesprochen (Vgl. SI1-SI4, EI1).

In Bezug auf inhaltliches Interesse am Thema Impfen wurden bei allen drei Erregertypen die Themenbereiche *Wirkungsweise von Impfungen im Körper* und *Krankheitssymptome* am häufigsten genannt.

HPV

Abbildung 11: Übersicht über die relevanten Merkmale der Person, Merkmale des Gegenstandes und der interessenförderlichen Faktoren in Verbindung zu HPV

In Bezug auf das Thema HPV gaben die SuS an, nichts oder lediglich sehr wenig über die Folgen einer HPV-Infektion oder die Impfung zu wissen (*Vorwissen gering*). Zusätzlich bestätigten die Aussagen der Lehrkräfte, dass die SuS kaum Vorwissen zu HPV besitzen und wenn Vorwissen vorhanden ist, die Schüler HPV ausschließlich mit Gebärmutterhalskrebs in Verbindung bringen (Vgl. LI1; LI2). 42% der SuS gaben bei der ersten Befragung an, an HPV interessiert zu sein. 58% begegneten dem Thema mit Indifferenz: „S3: Ja, ich würde auch jetzt eher das Coronavirus nehmen, weil das ja auch einfach am

aktuellsten ist und jeder das kennt, nicht wie jetzt zum Beispiel HPV. Da weiß ich jetzt auch noch nicht so viel drüber.“ (SI4, Pos. 36). Nachdem die SuS die Steckbriefe mit zusätzlichen Informationen zu HPV gelesen hatten, gaben 66% aller Schüler an, an HPV interessiert zu sein.

Als interessenförderliche Faktoren bezüglich HPV können *novelty* und damit im Zusammenhang *Faszination durch negative Überraschungserlebnisse faktischer Natur* identifiziert werden: „S2: *[fasziniert] Ja, ich wusste nicht, dass HPV auch zu Krebs im Rachenbereich führt.*“ (SI1, Pos. 38). Im Zusammenhang mit dem Merkmal *optisches Erscheinungsbild von Krankheitssymptomen* werden das Merkmal der Lernumgebung *Nutzung von Bildmaterial* und der interessenförderliche Faktor *Faszination durch negative Überraschungserlebnisse visueller Natur* von den Experten des Impf-Dich! Teams herausgestellt: „S2: *Bei uns war das Thema HPV ja ganz spannend, weil wir da ja auch dann teilweise Bilder gezeigt haben von Genitalwarzen und sowas und das war dann schon so ein Moment, wo sie dann so geguckt haben „Was genau ist das erstmal?“*“ (EI, Pos. 21).

Zum anderen tauchen das Merkmal der Person *soziale Normen* und der interessenförderliche Faktor *Bewusstsein über Wissenslücken* als auch das Merkmal des Gegenstandes *Bezug zum eigenen Körper*, in Bezug auf HPV, als Cluster auf. Die SuS gaben an, dass sie die Impfung alle erhalten hätten, weil man das halt so macht und es so empfohlen wird, aber sie eigentlich gar nichts darüber wüssten:

„S2: *Ja, also ich war beim Frauenarzt da und da wird ja ganz kurz davor so ein Gespräch gemacht. Ähm und dann ein Termin abgemacht. War jedenfalls bei mir so. Da wurde das dann kurz ein bisschen erklärt, dass es halt eine Geschlechtskrankheit ist und es halt auch sehr gut wäre, wenn man dagegen geimpft ist. Und ja.*“ (SI3, Pos. 93-95)

„S3: *Meistens ist es auch so, man wird geimpft und die Eltern schicken einen dahin. Also ich wurde schon oft geimpft und das war es. Ich wusste nicht unbedingt, was das für eine Impfung war.*“ (SI2, Pos. 108)

Zudem kann das Merkmal des Gegenstandes *Alltagsbezug / Lebensweltbezug* häufig im Zusammenhang mit dem Merkmal *Bezug zum eigenen Körper* identifiziert werden. Die SuS gaben an, dass sie häufig mitbekommen würden, dass ihre Mitschüler gegen HPV geimpft würden, sich aber nicht weiter darüber unterhalten würden (Vgl. SI3, Pos. 88-91).

In den Aussagen über das Interesse an HPV taucht vor allem das Merkmal *Bezug zur eigenen Person* zusammen mit dem interessenförderlichen Faktor *Relevanz für die eigene Gesundheit* auf: „S2: *Und vielleicht doch noch HPV, weil wir gerade in dem Alter sind, wo das mit der Impfung für unseren Schutz relevant ist.*“ (SI1, Pos. 44).

Zudem ist die *wertbezogene Komponente* am stärksten ausgeprägt, da das Thema von den SuS sowohl als gesellschaftlich relevant als auch als persönlich bedeutsam bewertet wird:

„S2: *Also ich persönlich würde das abändern. Jetzt wo ich weiß, was das ist, sehe ich auch deutlich die Relevanz drin. Ich finde auch generell, dass das ein Thema sein könnte, was für manche vielleicht*

unangenehm ist. Finde ich trotzdem wichtig, dass man das in der Schule weiterhin so enttabuisiert. Ich weiß nicht, wie man das richtig sagt, aber dass solche Themen halt, wie HPV, dass diese normalisiert werden. Und da es auch diesem Alter entspricht, in dem man die Schule besucht, ist es schon relevant. Ich persönlich kenne die Impfung gar nicht und das war mir gar nicht bewusst und jetzt sehe ich ein, es ist eigentlich schon wichtig darüber zu wissen und aufgeklärt zu werden.“ (S14, Pos. 41)

Corona

91% aller befragten SuS gaben an, am Thema Corona interessiert zu sein. Am stärksten ist die *kognitive Komponente* ausgeprägt. Lediglich eine Äußerung deutet auf ein Nicht-Interesse hin. Ein Schüler gab an, dass er nichts über das Thema Corona lernen möchte (*Kognition negativ*) und begründete dies mit der Aussage, dass das Thema schon so oft wiederholt und besprochen wurde, dass man kaum noch etwas Neues darüber lernen könnte (*novelty negativ*): „S3: Also, ich glaube Coronavirus hat man jetzt schon so oft besprochen, deshalb hat sich das jetzt schon so ein bisschen auserzählt.“ (S13, Pos. 37).

Abbildung 12: Übersicht über die relevanten Merkmale der Person, Merkmale des Gegenstandes und der interessensförderlichen / -hinderlichen Faktoren in Verbindung zum Coronavirus

Äußerungen, die auf ein Interesse der SuS am Thema Coronavirus und Coronaimpfung hindeuten, wurden am häufigsten in Verbindung mit den Merkmalen *Alltagsbezug / Lebensweltbezug* und *Aktualität* genannt. Die Schüler gaben an, das Thema interessant zu finden, da es aktuell ist und sie zwar schon *Vorwissen* zu dem Thema hätten, es aber noch viele Aspekte gäbe, über die sie nur oberflächlich Bescheid wüssten und deshalb gerne mehr erfahren würden. Die interessensförderlichen Faktoren *Bewusstsein über Wissenslücken* und *novelty* sind hier von Relevanz und werden vereinzelt in Verbindung zum Merkmal *Bezug zum eigenen Körper* erwähnt: „S4: Also, bei mir wäre auf jeden Fall auch Corona dabei, weil das auch so aktuell ist [...]. Man weiß ja schon was passiert, wenn man halt

Corona kriegt, aber nicht wirklich was jetzt genau ist, wenn man die Impfung kriegt oder was genau mit der Impfung halt. Oder was genau das auslöst, dass man danach halt geschützt ist. (SI3, Pos. 104).

Im Zusammenhang mit Corona wurden die Themen *Falschinformationen zum Thema Impfen* und *Impfstoffentwicklung / Forschung* durch den Bezug zur Coronapandemie am häufigsten genannt. In Bezug auf das Themenfeld *Falschinformationen zum Thema Impfen*, gaben die SuS an, dass sie durch die vielen Falschmeldungen im Zuge der Coronapandemie gerne mehr über das Thema erfahren möchten, um weniger verunsichert zu sein und sich eine eigene Meinung bilden sowie faktenbasiert Entscheidungen treffen zu können (Vgl. SI4, Pos. 52-57).

Das Merkmal des Gegenstandes *Impfstoffentwicklung / Forschung* wurde zudem in Verbindung mit dem Merkmal der Lernumgebung *Treffen und Interaktion mit Experten* genannt. Die SuS gaben an, dass sie gerne mehr über die Impfstoffentwicklung erfahren würden und im Zuge dessen gerne Forschungslabore besichtigen würden bzw. Experten bei der Arbeit zusehen würden:

„S2: Vielleicht, wenn es darum geht, wie man zu den Impfungen kommt, also wie man das herstellt. Also, bei dem „wie wirkt das auf den Körper?“ weiß ich jetzt nicht, ob unbedingt so ein Experte nötig ist. Ich glaube, das kann man sehr gut im Unterricht machen.“

„S3: Dass die einen vielleicht auch so ein bisschen durch den Prozess leiten oder veranschaulichen, wie der Impfstoff hergestellt wird, wie die das rauskriegen. Wie das [Name] schon gesagt hat. Das finde ich interessant.“ (SI4, Pos. 105-106)

Masern

25% aller befragten SuS gaben in den Interviews an, sich für das Thema Masern zu interessieren. Die SuS gaben an, dass sie zwar wüssten, dass es gefährlich wäre, sich mit dem Masernvirus zu infizieren und dass sie schon lange dagegen geimpft wären, aber über die Erkrankung an sich wenig wüssten (*Vorwissen gering*): *„S2: Ja, Corona und vielleicht auch mal was zu Masern, weil ich habe da noch kein richtiges Bild im Kopf. Immer nur Kinder mit irgendwelchen roten Punkten.“ (SI1, Pos. 31).*

Der Faktor *novelty* hat in Kombination mit dem Faktor *Faszination durch negative Überraschungserlebnisse faktischer Natur* einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von Interesse am Thema Masern: *„S2: Ich glaube, ich würde eher aufs Masernvirus wechseln, weil ich hatte jetzt nicht im Kopf, dass es dann lebensgefährlich wird nach einer bestimmten Zeit, weil es eben noch das Gehirn angreift. Deswegen finde ich das eigentlich ganz interessant.“ (SI1, Pos. 42).*

Zudem wurde Schülerinteresse am Thema Masern aufgrund des interessenförderlichen Faktors *Relevanz für die Herdenimmunität* geäußert. Eine Schülerin gab an, dass sie gerne wissen würde, warum es gerade für die Masern eine Impfpflicht gäbe und für andere Krankheiten nicht. Deshalb würde sie gerne mehr über die Masernimpfung erfahren (Vgl. SI3, Pos. 75).

In Bezug zum Thema Masern ist die *kognitive Komponente*, als Zeichen von Interesse, am stärksten vertreten. Die SuS, die sich für das Thema Masern interessieren, erwähnten, dass sie im Unterricht mehr über Masern lernen möchten. Der *emotionalen-* sowie der *wertbezogenen Komponente* konnte keine Aussage zugeordnet werden (Vgl. SI1-SI4).

Abbildung 13: Übersicht über die relevanten Merkmale der Person, Merkmale des Gegenstandes und der interessensförderlichen / -hinderlichen Faktoren in Verbindung zum Masernvirus

Nicht-Interesse zum Thema Masern wurde vor allem mit dem Merkmal *fehlender Bezug zur eigenen Person* in Verbindung gebracht: „**S2**: Also Masern, was heißt es klingt uninteressant, aber ich habe das Gefühl, das ist schon länger her, dass es für uns wirklich akut war.“ (SI2, Pos. 17).

Sonstige Erreger und Krankheiten

Zusätzlich äußerten die SuS den Wunsch mehr über exotische Erkrankungen zu erfahren, gegen die man impfen kann und gegen die man sich impfen lassen sollte, wenn man ins Ausland reist:

„**S2**: Und wenn man insgesamt Impfungen macht, würde mich auch interessieren, welche (...) weil wir hatten mal vor, nach Afrika zu fliegen und davor musste man sehr viele Impfungen machen, wie irgendwie Gelbsucht [meint Gelbfieber] oder so? Und ähm, da würde mich auch interessieren, welche Krankheiten oder halt in verschiedenen Ländern, weil in Deutschland gibt es ja jetzt nicht so viele Krankheiten, aber was in verschiedenen Ländern, was für verschiedene Krankheiten da sehr häufig vorkommen oder so.“ (SI3, Pos. 108)

Lehrkraft I bestätigte zudem, dass ihre SuS im Unterricht das Thema exotische Krankheiten sehr spannend fanden: „**S2**: Und ich glaube, das war einfach so ein Thema, das die sehr interessiert hat. Wenn sie dann gesehen haben, wie wirkt sich eigentlich Gelbfieber aus oder solche Sachen. Also wie gefährlich das auch ist.“ (LI1, Pos. 20)

In den vorliegenden Aussagen kann der interessensförderliche Faktor *novelty* in Kombination mit dem Faktor *Faszination durch negative Überraschungserlebnisse faktischer Natur* identifiziert werden.

5.2.4 Gestaltung der Lernumgebung

In den Schülerinterviews wurden die SuS gefragt, was ihnen in der Vergangenheit im Biologieunterricht am besten gefallen hat oder was sie am interessantesten fanden. Neben Aussagen zum themenspezifischen Interesse nannten die SuS auch interessenförderliche und interessenhinderliche Faktoren in Bezug zu Merkmalen der Lernumgebung. Zusätzlich wurden die SuS in den Interviews gefragt, welche Tipps sie zur Gestaltung einer Unterrichtseinheit zum Thema Impfen haben, damit diese interessant für die SuS gestaltet werden kann. Die Ergebnisse der Aussagen bezüglich interessenförderlicher und -hinderlicher Faktoren in Verbindung mit den Merkmalen der Lernumgebung, die zur Entwicklung von Interesse bzw. Nicht-Interesse führen, sind im Folgenden dargestellt.

In den Interviews der Schüler, Lehrkräfte und Experten wurde in der Mehrheit aller Fälle angegeben, dass der Unterrichtsgegenstand dann als interessant wahrgenommen wird, wenn die SuS sich sozial eingebunden fühlen, als kompetent erleben und den Lernprozess autonom steuern und mitgestalten dürfen (*Basic needs erfüllt*). In Bezug auf die Erfüllung der *basic needs* wird die *emotionale Komponente* am stärksten angesprochen: „**S3:** *Meistens im Biologieunterricht kriegt man nur so Arbeitsblätter, die man dann bearbeiten muss und meistens ist es lustiger oder es macht mehr Spaß und man beteiligt sich mehr, wenn man [...] Gruppenarbeit [macht] oder irgendwelche Stationen bearbeitet und miteinander redet.*“ (SI3, Pos. 18).

Der interessenförderliche Einflussfaktor *soziale Eingebundenheit* wird im Zusammenhang mit der Interaktion mit den peers und der Unterrichtsform *Gruppenarbeit* genannt sowie in Verbindung mit dem Wunsch, dass die Lehrkraft die SuS respektvoll behandelt und niemanden im Unterricht aufgrund seiner Einstellungen oder Charaktereigenschaften ausschließt (Vgl. SI3, Pos. 18; 142; SI4, Pos. 71).

Kompetenzerleben steht in engem Zusammenhang mit den Faktoren *adressatengerechte Kommunikation positiv*, dem Merkmal der Person *Vorwissen vorhanden* und dem Merkmal der Lernumgebung *kreatives Gestalten*. Die Aussagen der interviewten Personen deuten darauf hin, dass die SuS sich als kompetent erleben, wenn die Inhalte nicht zu komplex gestaltet sind und sie genug Zeit haben, sich diese zu erschließen. Zudem erleben sich die SuS als kompetent, wenn sie ihr angeeignetes Wissen in Transferaufgaben anwenden können und sich weitere inhaltliche Aspekte somit selbst erschließen können oder die wichtigsten Aspekte des Themas identifizieren und anwenden müssen:

„**S2:** *Der Podcast war so, dass die Neuntklässler einen Aufklärungspodcast über HPV für die Siebtklässler erstellen mussten. Das heißt, sie mussten also auch ihr eigenes Wissen so reduzieren, didaktisch reduzieren, dass es für Siebtklässler verständlich ist und da selbstständig entscheiden, was wichtig ist, was da mit rein soll.*“ (LI1, Pos. 14)

„**S2:** *Die haben sich zwar mal irgendwann was über diese Impfstoffe angeguckt, aber wenn sie jetzt in Genetik wirklich genau wissen, wie die mRNA entsteht, dann können sie auch selbstständig ableiten und*

das lasse ich die auch immer machen. Dass sie quasi selbstständig entwickeln, also Ideen entwickeln, wie kann eigentlich dieser Impfstoff wirken und was macht er eigentlich? Und das finden die natürlich immer ganz spannend.“ (LI1, Pos. 31)

Im Zusammenhang mit dem *Autonomieerleben* wird von den SuS der Wunsch geäußert, dass sie den Lernprozess mitgestalten und auswählen dürfen, welche Inhalte im Unterricht behandelt werden und wie diese erschlossen werden („S2: *Ja, ich glaube, es wäre auch gut auf die Schüler selber zu hören, wie die es quasi lernen wollen und nicht seinen eigenen Lehrplan da quasi stur durchsetzen wollen [...]. Vielleicht einfach Vorschläge und Ideen von den Schülern aufnehmen.* (SI1, Pos. 109)).

Das Merkmal der Lernumgebung *Stationenlernen* wird in den Aussagen in Relation zum *Autonomieerleben* genannt: „S3: *Ich glaube, bei mir war es so, ich fand Stationenlernen immer gar nicht so schlecht, weil da hatten wir die Sachen selber Stück für Stück erarbeitet und man konnte so sein eigenes Tempo vorgeben.*“ (SI1, Pos. 110).

Zudem wird die *emotionale Komponente* stark negativ angesprochen, wenn die SuS sich von der Lehrkraft nicht ernst genommen und geschätzt fühlen (*fehlende soziale Eingebundenheit*) und sie mit den Unterrichtsinhalten überfordert sind (*fehlendes Kompetenzerleben*), da sie entweder zu komplex präsentiert werden oder die SuS zu viel auf einmal lernen sollen: „S2: *Es ist viel, viel zu viel im Unterricht. Man kommt gar nicht hinterher und ich bekomme so viele Hausaufgaben auf, wie in meinen LKs zusammen nicht. Ich bin gar nicht so schlecht in Französisch, aber ich komme gar nicht mehr mit und dann macht es auch keinen Spaß mehr.*“ (SI2, Pos. 65-67).

Ferner wurde von den SuS angegeben, dass sie den Unterricht am interessantesten finden, wenn er abwechslungsreich (*Abwechslung*) gestaltet wird und es für die SuS einen Sinn ergibt, warum sie bestimmte Inhalte lernen sollen (*meaningfulness*). Der übergeordnete Einflussfaktor *meaningfulness* wird mit einem starken Bezug zu den Merkmalen *Bezug zur eigenen Person, Aktualität* und *Alltagsbezug / Lebensweltbezug* genannt:

„S5: *Ich glaube auch generell, dass man den Unterricht so gestaltet, dass es irgendwie praxisnah ist. Oder alltagsnah. Dass man quasi besser nachvollziehen kann, was es jetzt für einen selbst heißt. Das ist dann auch interessanter.*“

„S1: *Dass es nicht so abstrakt ist und man es besser auf sich selbst beziehen kann?*“

„S2: *Ja, dass man einen Sinn dahinter sieht, warum man das jetzt lernt.*“ (SI3, Pos. 144-146)

In Verbindung mit dem Merkmal *Abwechslung* nannten die Schüler die Merkmale *Spielerisches Lernen, Kreatives Gestalten, Praktisches Lernen*, z.B. *Experimentieren* und die *Nutzung von Bildmaterial / Videomaterial* sowie *Multisensorische Medien*. Als damit im Zusammenhang stehende Unterrichtsformen werden vor allem *Gruppenarbeit* und *Schülervortrag* genannt (Vgl. SI1-SI4). Die Merkmale *Nutzung von Bildmaterial / Videomaterial, Lernen mit Metaphern* und *multisensorische Medien* wurden in Verbindung zum interessenförderlichen Faktor *Greifbarkeit des Themas* angeführt.

Die SuS sagten aus, dass sie sich Inhalte besser erschließen und verstehen könnten, wenn diese anschaulich dargestellt würden (Vgl. SI1, Pos. 111; SI4, Pos. 110). Das Merkmal *Spielerisches Lernen* wurde zudem auch in Verbindung zu dem Merkmal *Bewegung durch das Klassenzimmer / Schulgelände* genannt (Vgl. EI, Pos 15-18; SI3, Pos. 19-21).

Problembasiertes Lernen wurde von den SuS vor allem mit der Bearbeitung von *Fallbeispielen* verknüpft. Die Interviewdaten belegen, dass die SuS es spannend finden, sich mit Fallbeispielen zu beschäftigen, die sich auf das Thema Tropenkrankheiten beziehen oder mit historischen Fallbeispielen, die sich mit den Herausforderungen von Epidemien bereits ausgerotteter Erkrankungen beschäftigen: „**S3**: Na ja, ich finde nur ganz spannend, wenn man so alte Fälle aufrollt. Zum Beispiel, wenn man jetzt weiß, dass es damals auch schon einen Impfstoff gab, wo alle sich durchimpfen lassen mussten. Und dass das große Auswirkungen hatte.“ (SI1, Pos. 113).

Ausschließlicher Frontalunterricht wird von 95% aller SuS mit negativen Emotionen (*Emotion negativ*) verbunden und mit geringem Interesse in Verbindung gebracht: „**S4**: Ja, bei mir ist das auch so. Also was manchmal ein bisschen langweilig ist, ist, wenn der Lehrer vor mir steht und irgendwas erzählt, weil da kann man nicht unbedingt die ganze Zeit folgen.“ (SI1, Pos. 111).

Jedoch wird Frontalunterricht nicht ausschließlich negativ bewertet und praktisches Arbeiten nicht immer durchweg positiv. Die SuS gaben an, dass sie Frontalunterricht vorziehen würden, wenn sie sich durch Experimente überfordert fühlen würden, da diese oft nicht so vorbereitet würden, dass sie diese verstehen und gut durchführen könnten (*fehlendes Kompetenzerleben*) (Vgl. SI4, Pos. 111).

Schule öffnen: Treffen und Interaktion mit Experten

Basierend auf den Erfahrungen der SuS und den daraus resultierenden Wünschen wird das Merkmal der Lernumgebung *Treffen und Interaktion mit Experten* in 41% aller Aussagen mit einem Nicht-Interesse in Verbindung gebracht. In 59% aller Aussagen gaben die Schüler an, das Treffen mit den Experten interessant gefunden zu haben.

Im Zusammenhang mit einem Nicht-Interesse werden die Faktoren *Komplexität und Abstraktheit des Themas* sowie *adressatengerechte Kommunikation negativ* identifiziert. Diese Faktoren wiederum, wurden in den Aussagen in Verbindung mit den interessenhinderlichen Faktoren *fehlendes Kompetenzerleben* als auch *fehlende soziale Eingebundenheit* angegeben (Vgl. SI1, Pos. 106). Als Zeichen von Nicht-Interesse empfinden die SuS negative Emotionen, wenn sie mit den Experten über wissenschaftliche Themen sprechen (*Emotion negativ*). Die SuS gaben an, dass die Themen durch die Experten oft zu komplex präsentiert würden und sie die Experten somit nicht verstehen würden und sich von diesen zum Teil auch nicht ernst genommen fühlen würden. Sie gaben an, dass sie den Experten dann auch nicht mehr folgen könnten:

„S3: Das war ein bisschen sehr auf Erwachsene abgezielt für meinen Geschmack. Also andere fanden das dann sehr gut. Vor allem waren dann da so workshops, die dann aber auch keine richtigen workshops waren, sondern nur so zweistündige Präsentationen und irgendwie auch Werbung für die, hatte ich das Gefühl. Das war alles so ein bisschen [hochgezogene Augenbrauen, abschätziger Blick] (...) das hat sich dann über den ganzen Tag gezogen. Das war nicht so spitze.“

„S5: Bei vielen Leuten hat man auch das Gefühl, die wissen nicht so wirklich, wie sie das rüberbringen sollen. Die haben dann sehr interessante Themen und so, aber wie die das dann vermitteln sollen, dass es, sagen wir mal, interessant ist aber nicht viel zu komplex.“

„S1: Habt ihr die denn sprachlich verstanden? Das ist ja bei Experten auch oft ein Problem.“

„S2: Also, die haben halt manchmal so eine andere Sprache. Ich weiß nicht, ob die dann denken, dass wir das automatisch verstehen. [...] Und die dann dachten, damit ist alles gesagt und aber dann nicht so daran gedacht haben, dass dann die Schüler oder irgendwelche anderen Leute jetzt nicht genau darüber Bescheid wissen.“ (SI3, Pos. 134-137)

Die SuS gaben an, dass sie Treffen mit Experten als interessant bewerten, wenn die Themen für sie anschaulich und greifbar dargestellt werden und sie sich respektvoll von den Experten behandelt fühlen. Die interessenförderlichen Faktoren *Greifbarkeit des Themas* und *Kompetenzerleben* tauchen in diesem Zusammenhang in einem Cluster mit *adressatengerechter Kommunikation positiv* auf:

„S2: [...] Die waren auch verständnisvoller. Man konnte mitkommen. Man hatte Zeit und man konnte sich melden und wurde auch nicht ständig unterbrochen.“

„S1: Also, dass die wirklich auch auf euch eingegangen sind und nicht einfach sozusagen über eure Köpfe hinweg?“

„S2: Ja, das war auch einfach ein bisschen einfacher als im sonst im Unterricht.“ (SI2, Pos. 65-67)

Zudem steht der interessenförderliche Faktor *Kompetenzerleben* in Verbindung zum Merkmal der Person *Vorwissen vorhanden*. Die SuS gaben an, dass sie den Experten während vergangener Exkursionen gut folgen konnten, wenn sie das Thema in seiner Grundgesamtheit bereits vorher mit der Lehrkraft im Unterricht besprochen hatten (Vgl. SI4, Pos. 103).

Die Aussagen der Impf-Dich! Experten und der SuS zeigen eine Relation zwischen dem Einflussfaktor *Greifbarkeit des Themas* und den Merkmalen der Lernumgebung *Spielerisches Lernen* und *Nutzung von Bildmaterial / Videomaterial*. Sie gaben an, dass manche Themen durch Veranschaulichungen und selbstständiges Ausprobieren besser erschlossen werden könnten und die SuS so auch komplexe Themen gut verstehen würden (Vgl. EI, Pos. 29).

Zusätzlich kann der interessenförderliche Faktor *Primärerfahrung* in den Äußerungen der SuS in Verbindung mit dem Merkmal *außerschulische Lernorte* und *Treffen und Interaktion mit Experten* identifiziert werden. Die SuS sagten aus, sie seien an Treffen mit Experten und Exkursionen interessiert, da „man das dann wirklich sieht und nicht nur so theoretisch“ (S2) und neue Einblicke bekäme, „wie alles so aussieht dann in Wirklichkeit“ (S3) (SI2, Pos. 83-84). In den Interviews sagten die Schüler, dass

sie es vor allem interessant fänden, Forschungslabore oder Forschungsinstitute wie das Robert-Koch-Institut, zu besichtigen. Dabei bekundeten sie insbesondere ihr Interesse am Thema *Impfstoffentwicklung / Forschung* im Hinblick auf ein Treffen mit Experten. Sie sagten, dass sie sich gerne von Experten erklären lassen würden, wie ein Impfstoff hergestellt wird und gerne Einblick in deren Arbeitsweise hätten (Vgl. SI4, Pos. 105-106; SI3, Pos. 143).

Des Weiteren äußerten die SuS den Wunsch, die Experten nicht auf einer öffentlichen Veranstaltung zu treffen, sondern mit diesen in Kleingruppen interagieren zu können: „S3: [...] *Aber es war halt nicht nur unser Kurs da, sondern es war viel größer und das ist dann nochmal eine andere Atmosphäre, sag ich jetzt einfach mal, als wenn man jetzt nur unseren Kurs hätte und diesen Experten.*“ (SI3, Pos. 131).

Die Experten des Impf-Dich! Teams sagten zudem aus, dass die SuS immer positiv auf sie reagieren würden, wenn sie für die Vorträge in die Klassen kämen:

„S4: *Also bisher habe ich eigentlich nur die Erfahrung gemacht, dass die eigentlich ganz gut auf uns reagiert haben. Also, relativ offen und haben gerne mal eine Frage zum Medizinstudium gestellt. In den Bio-Lks gibt es ja dann oft auch Schüler*innen, die an Medizin Interesse haben. Also, ich kann mir vorstellen, vielleicht, dass man nicht so alt scheint, wie jetzt die Lehrer*innen und man dann vielleicht eher noch auf einer Ebene kommunizieren kann.*“ (EI, Pos. 27)

5.3 Relevante interessenunabhängige Rahmenbedingungen zur Planung des Unterrichts

In den Lehrerinterviews wurden die Lehrkräfte aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung als Biologielehrkräfte zudem zu den Rahmenbedingungen befragt, die in Bezug auf die Planung einer Unterrichtseinheit zum Thema Impfen gegeben sein müssen. Dabei bezogen sich die Aussagen vor allem auf schulische, zielgruppenspezifische sowie themenbezogene Rahmenbedingungen.

Bezogen auf schulische Rahmenbedingungen gaben die Lehrkräfte an, dass die Gestaltung des Unterrichts zum Thema Impfen mit einem hohen zeitlichen und organisatorischen Aufwand verbunden ist. Das Thema könne aufgrund der Verankerung im Kernlehrplan nicht so ausgeweitet werden, wie sie sich das wünschen würden und wie es eigentlich aufgrund der Komplexität des Themas notwendig wäre, damit die SuS das Thema Immunbiologie und Impfen in seiner Tiefe und Grundgesamtheit erfassen könnten. Eine Ausweitung des Themas im Unterricht könne nur durch Anpassungen im Kernlehrplan realisiert werden, damit andere vorgegebene Themen nicht vernachlässigt würden und auch vollständig unterrichtet werden könnten. Zudem gaben sie an, dass die Planung einer Unterrichtseinheit zum Thema Impfen gegebenenfalls mit einem höheren zeitlichen Aufwand verbunden wäre als die Vorbereitung anderer Themen, da es nur wenig Material von den herkömmlichen Schulverlägen zum Thema Impfen gäbe und man viel Material im Internet suchen oder selbst erstellen müsste. Zudem erwähnten sie, dass es im Hinblick auf Schule öffnen mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden wäre, Experten einzuladen bzw. außerschulische Lernorte, wie Labore, zu besuchen. Dies würde im Falle einer

Exkursion viele Absprachen mit Kollegen voraussetzen, da anderweitig Unterricht ausfallen müsste, um die Exkursion realisieren zu können. Zudem müsste der Kontakt zu den Experten ja auch erst hergestellt werden (Vgl. LI1, Pos.23; LI2, Pos. 46-48).

Beide Lehrkräfte sagten aus, dass das Thema Immunbiologie erst ab der 9. Klasse unterrichtet werden sollte, da es für jüngere Klassenstufen zu abstrakt und komplex sei. Ansonsten müsste eine sehr starke didaktische Reduktion erfolgen, sodass das Thema nicht in der Tiefe behandelt und in seiner Grundgesamtheit nicht mehr ausreichend erfasst werden könnte (LI1, Pos. 23; LI2, Pos. 44).

In den Aussagen, die sich auf die themenspezifischen Rahmenbedingungen beziehen, erwähnten die Lehrkräfte, dass bei der Planung einer Unterrichtseinheit immer der Aktualitätsbezug hergestellt werden sollte sowie der Bezug zur eigenen Person. Zudem sollte vor der Planung der Unterrichtseinheit das Interesse der SuS zum Thema abgefragt werden, sodass Beispiele behandelt werden können, die sie auch wirklich interessieren (LI1, Pos. 25; LI2, Pos. 42). Lehrkraft 2 sagte zudem aus, dass es nicht nur wichtig sei, den SuS Fakten zu liefern und sie die Inhalte erarbeiten zu lassen, sondern ihnen auch tools an die Hand zu geben, mit denen sie die Fakten in einen übergeordneten Kontext einordnen können und am Ende dann faktenbasiert beurteilen und entscheiden zu können:

„S2: Und dass man die Unterrichtsinhalte so auswählt, dass die SuS befähigt sind, sich am Ende faktenbasiert selbst eine Meinung bilden zu können. Man wurde ja jetzt bei Corona erschlagen von Meinungen und das hat ja verunsichert. Dass sie sich bei solchen Themen selbst eine Meinung bilden können. Wie auch immer die dann aussieht.“ (LI2, Pos. 42).

6 Diskussion

Zur abschließenden Beantwortung der Forschungsfrage wird im Vorfeld die allgemeine Hypothese in Bezug auf die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit diskutiert:

H: Es ist davon auszugehen, dass sich die bekannten interessenfördernden Faktoren, auch zum Thema Impfen, förderlich auf die Entwicklung eines situationalen Interesses auswirken und durch die Zeichen von Interesse (Emotion, Kognition und Wert) identifiziert werden können.

Die in der Literatur vorkommenden interessenförderlichen Faktoren sind auch in der vorliegenden Untersuchung relevant und werden von den interviewten Personen ausnahmslos erwähnt (Vgl. Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund). Zudem werden zusätzliche interessenförderliche Faktoren, wie z.B. *Relevanz für die eigene Gesundheit, adressatengerechte Kommunikation positiv* oder *Greifbarkeit des Themas*, genannt. Dabei unterscheiden sich die Faktoren jedoch stark in der Häufigkeit, mit der sie genannt werden. Der interessenförderliche Faktor *hands-on* wird nur 2x erwähnt, der Faktor *minds-on* sogar nur 1x, während der Faktor *novelty* 21x in Aussagen identifiziert werden kann, die sich auf eine explizite Äußerung von Interesse beziehen.

Zur weiteren Diskussion der allgemeinen Hypothese werden die genannten Faktoren und Merkmale, mit dem größten Einfluss auf das Schülerinteresse zum Thema Impfen, erneut dargestellt:

Codesystem	Interesse	Wert positiv	Kognition positiv	Emotion positiv
Merkmale der Lernumgebung				
Open schooling				
Treffen und Interaktion mit Experten	10	1	5	7
Medien				
Nutzung von Bildmaterial / Videomaterial	5		1	2
Faktoren mit einem Einfluss auf das Interesse				
Basic needs erfüllt				
Kompetenzerleben	7			3
Autonomierleben	6	1		
> Faszination durch negative Überraschungserlebnisse	6	1	3	1
Relevanz für die eigene Gesundheit	7	3		1
Novelty	21	3	8	1
Merkmale des Gegenstandes (+)				
Bezug zum eigenen Körper	11	2	2	2
Bezug zur eigenen Person	10	4	2	3
Alltagsbezug / Lebensweltbezug	16	5	1	3
Aktualität	11	3	3	1
> Interesse	47	15	25	25

Abbildung 14: Allgemeine Übersicht der Merkmale und Faktoren, die am häufigsten in Verbindung mit der expliziten Äußerung von Interesse zum Thema Impfen genannt wurden

Der interessenförderliche Faktor *novelty* ist der am häufigsten genannte Faktor und somit der einflussreichste Faktor in Bezug auf die Interessenentwicklung der SuS. In Bezug auf die Zeichen von Interesse wird die *kognitive Komponente* in Verbindung mit dem Faktor *novelty* am stärksten angesprochen. Die SuS wollen mehr über einen Gegenstand erfahren und darüber lernen, wenn es noch neue und für die SuS interessante Aspekte des Gegenstands zu entdecken gibt. Dabei muss es sich nicht ausschließlich um einen Gegenstand handeln, der den SuS gänzlich unbekannt ist (Palmer, 2009). In Bezug auf das Thema Impfen sagten die SuS aus, dass sie das Thema interessant fänden und dies gerne im Unterricht behandeln würden, da sie zwar schon *Vorwissen* hätten, jedoch noch mehr über einzelne Teilaspekte, wie z.B. die *Impfstoffentwicklung*, erfahren würden und gerne im Detail wissen würden, was im Körper passiert, wenn man geimpft wird. Dies spiegelt sich auch in Verbindung mit dem Interesse am Thema Corona wider. Die SuS gaben an, schon *Vorwissen* zu haben, jedoch mehr über Corona erfahren zu wollen, da sie zwar Informationen zur Krankheit und Impfung besäßen, diese aber nicht in die Tiefe gehen würden. Zudem zeigt die vorliegende Analyse, dass geringes oder kein Vorwissen in Bezug auf Unterrichtsgegenstände, sich negativ auf die Interessenentwicklung auswirken und den *novelty*-Effekt sogar abschwächen oder verhindern kann (Vgl. auch Ainley, 2006; Rotgans & Schmidt, 2011, 2014). So gaben die SuS an, sich nicht wirklich für HPV zu interessieren oder das Thema nicht weiter behandeln zu wollen, wenn sie sich unter dem Begriff HPV gar nichts vorstellen konnten und kein Vorwissen dazu hatten. Sie begegneten dem Thema mit Indifferenz, da sie keinerlei Vorstellung zu dem Gegenstand besäßen und ihn nicht verknüpfen und richtig einordnen konnten. Nachdem sie jedoch den Steckbrief zum Thema HPV gelesen hatten, standen die SuS dem Thema nicht mehr gleichgültig gegenüber, sondern äußerten Interesse am Thema HPV, da sie sich unter dem Thema etwas vorstellen konnten und bestimmte Aspekte am Thema HPV interessant fanden, z.B.

Krebsentstehung in Folge einer Infektion mit HPV oder dass auch Männer sich mit HPV infizieren können.

In ca. 30% aller Fälle wurde der interessenförderliche Faktor *novelty* mit dem Faktor *Faszination durch negative Überraschungserlebnisse* als untrennbares Cluster genannt. Die *Faszination durch negative Überraschungserlebnisse* bezieht sich dabei in 100% aller Fälle auf das Merkmal *Krankheitssymptome* und wird dabei durch Fakten ausgelöst, die die SuS lesen oder durch Bilder, die die SuS gezeigt bekommen. Die SuS sind fasziniert von den Auswirkungen und Folgen, die durch eine Infektion verursacht werden, da sie meist gar nicht wissen, wie gefährlich bestimmte Erkrankungen sein können und nur sehr wenig über die tatsächlichen Krankheitssymptome wissen, die mit einer Krankheit einhergehen:

Codesystem	negative Überraschungserlebnisse faktischer Natur	negative Überraschungserlebnisse visueller Natur	Novelty
<ul style="list-style-type: none"> ▼ Faktoren mit einem Einfluss auf das Interesse <ul style="list-style-type: none"> ▼ Faszination durch negative Überraschungserlebnisse <ul style="list-style-type: none"> negative Überraschungserlebnisse faktischer Natur negative Überraschungserlebnisse visueller Natur Novelty ▼ Interesse <ul style="list-style-type: none"> Wert positiv Kognition positiv Emotion positiv 			
			5
			2
	5	2	
	4	2	21
	1		3
	2	1	8
		1	1

Abbildung 15: Übersicht über die Relation der interesseförderlichen Faktoren Faszination durch negative Überraschungserlebnisse und novelty in Verbindung mit den Interessenäußerungen der interviewten Personen zum Thema Impfen

Zudem steht der interessenförderliche Faktor *novelty* häufig in Verbindung mit dem Faktor *Bewusstsein über Wissenslücken*. Finden SuS bestimmte Aspekte eines Themas interessant, da sie als neuartig wahrgenommen werden und sind die SuS sich zusätzlich über ihre Wissenslücken im Klaren, scheint dies das Interesse der SuS als positiver Verstärker zusätzlich zu fördern. Dies lässt sich beispielsweise im Zusammenhang mit HPV beobachten. Zwei befragte SuS sagten aus, dass sie sich zwar gegen HPV hätten impfen lassen, aber eigentlich gar nichts über das Thema und die Impfung wüssten und deshalb gerne mehr darüber erfahren würden (Vgl. SI3; SI4). Mit den zusätzlichen Informationen über HPV wurde der interessenförderliche Faktor *novelty* stark angesprochen. Sie sagten aus, dass sie gerne mehr über HPV erfahren würden, da ihnen vorher nicht bewusst war, dass eine Infektion auch andere Krebserkrankungen als ausschließlich Gebärmutterhalskrebs auslösen könnte und auch Männer sich mit HPV infizieren könnten.

In Verbindung mit einer expliziten Bekundung des Schülerinteresses am Thema Impfen nannten die Interviewteilnehmer vor allem die Merkmale des Gegenstandes *Alltagsbezug / Lebensweltbezug* (16x), *Aktualität* (11x), *Bezug zur eigenen Person* (10x) und *Bezug zum eigenen Körper* (11x). Die genannten Merkmale des Gegenstandes sprechen vor allem die *wertbezogene Komponente* des Interesses an, was in Folge dazu führt, dass die SuS das Thema Impfen als bedeutsam für ihr eigenes alltägliches Leben wahrnehmen und einen Sinn darin erkennen, dass sie das Thema im Biologieunterricht lernen. Diese

Merkmale können somit dem übergeordneten Konstrukt *meaningfulness* zugeordnet werden. Zudem kann der interessenförderliche Faktor *Relevanz für die eigene Gesundheit* zusätzlich mit den vorher erwähnten Merkmalen dem Faktor *meaningfulness* zugeordnet werden. Das interessenförderliche Konstrukt *meaningfulness* wird in der Literatur als sehr einflussreicher Faktor für die Förderung von Interessen angesehen (Schiefele, 2009).

In Bezug auf die psychologischen Grundbedürfnisse (*basic needs*) wurden die interessenförderlichen Faktoren *Kompetenzerleben* (7x) und *Autonomieerleben* (6x) am häufigsten genannt. Die *basic needs* werden dabei fast ausschließlich in Verbindung mit Merkmalen der Lernumgebung / Situation, wie z.B. den unterschiedlichen Unterrichtsformen und Unterrichtsmedien, erwähnt.

Das Merkmal der Lernumgebung *Treffen mit Experten* wurde fast genauso häufig als interessenförderlich (10x), wie auch als interessenhinderlich (7x) identifiziert (Vgl. Abbildung 7). Die entscheidenden beeinflussenden Faktoren, die hier in Verbindung mit der Entwicklung von Interesse oder Nicht-Interesse genannt werden, sind die *basic needs* sowie *adressatengerechte Kommunikation*. Werden die *basic needs* während der Interaktion mit den Experten befriedigt, d.h. fühlen sich die SuS von den Experten ernst genommen und verstehen diese, ist das Auftreten von Interesse am Thema Impfen wahrscheinlich.

Zur weiteren Diskussion der allgemeinen Hypothese wurden induktiv weitere Hypothesen aufgestellt. Diese spezifischen Hypothesen wurden auf der Grundlage der Analyse des gewonnenen Datenmaterials aufgestellt, dienen der besseren Übersicht als auch Strukturierung der Diskussion der allgemeinen Hypothese und tragen somit zur Erleichterung des Leseflusses bei. Den spezifischen Hypothesen schließen sich zudem gegebenenfalls weitere Unterhypothesen an:

H1.) Das Thema Impfen wird von den SuS als interessant bewertet.

100% aller befragten SuS gaben an, das Thema Impfen interessant zu finden. Dieses kann dem Themenfeld der Humanbiologie zugeordnet werden und bestätigt somit die Aussagen der Literatur, dass Inhalte mit Bezug zum menschlichen Körper von den SuS als interessant bewertet werden (Vgl. Kapitel 2.4 themenspezifisches Interesse). Zusätzlich sagten 42% aller SuS aus, dass sie in der Vergangenheit humanbiologische Inhalte im Biologieunterricht am interessantesten gefunden hätten und sich deshalb noch daran erinnern könnten. Der restliche Prozentsatz teilt sich auf zoologische und botanische Themen auf. 16% der SuS machten dazu keine Angabe. Kein anderer Themenbereich erhielt jedoch in Summe so viele Prozentpunkte wie die Äußerungen der SuS über das Interesse an humanbiologischen Inhalten (Vgl. Kapitel 5.1 themenspezifisches Interesse im Biologieunterricht).

Als Begründung des Schülerinteresses können in den Interviews vor allem die interessenförderlichen Faktoren *novelty*, *Bewusstsein über Wissenslücken* und *meaningfulness* identifiziert werden. In Bezug auf die Faktoren *novelty* und *Bewusstsein über Wissenslücken* wurde bei den SuS vor allem die *kognitive Komponente* angesprochen. Die SuS gaben zwar zu 50% an, dass sie Vorwissen zum Thema Impfen

hätten, dieses jedoch nur oberflächlicher Natur sei und sie gerne mehr über das Thema erfahren würden. Gerade in Verbindung mit der Coronapandemie sei ihnen bewusst geworden, dass sie einige Wissenslücken hätten, die sie gerne schließen würden. Zudem sprachen die SuS dem Thema Impfen eine Bedeutung für ihr alltägliches Leben zu (*meaningfulness*). Die Relevanz des Themas für die SuS lässt sich durch folgende Komponenten erklären: Zum einen erwähnten die SuS den *Alltagsbezug / Lebensweltbezug* durch die Coronapandemie, zum anderen betonten sie die *Relevanz für die eigene Gesundheit* und den *Bezug zum eigenen Körper*, da die SuS aussagten, dass Impfungen sie ein Leben lang begleiten würden. In Bezug auf die vorher genannten Merkmale und Faktoren, die sich zum übergeordneten interessenförderlichen Faktor *meaningfulness* zusammenfassen lassen, wurden vor allem die *emotionale- und wertbezogene Komponente* angesprochen.

H1.1) Die Themen Corona und HPV werden durch den interessenförderlichen Faktor *meaningfulness* als interessanter bewertet als das Thema Masern.

Ohne zusätzliche Informationen durch die Steckbriefe wurde das Thema HPV von 42% aller befragten Schüler als interessant bewertet. 58% aller SuS gaben an, dem Thema mit Indifferenz gegenüberzustehen. Nachdem sie jedoch zusätzliche Informationen über die Folgen einer HPV-Infektion und die zugehörige Impfung erhalten hatten, gaben 66% aller SuS an, gerne mehr über das Thema erfahren zu wollen und bewerteten das Thema als bedeutsam für die Gesellschaft sowie auch für ihr eigenes Leben. Das Thema HPV wurde vor allem durch den starken *Bezug zur eigenen Person, den Bezug zum eigenen Körper* und die *Relevanz für die eigene Gesundheit* als bedeutsam für das eigene Leben bewertet. Die Lernenden sagten aus, dass das Thema HPV wichtig für sie sei, da sie genau in dem Alter wären, in dem die Impfung empfohlen würde. Zudem sei die Aufklärung über HPV in der Schule wichtig, da es sich bei HPV um eine sexuell übertragbare Erkrankung handele und die Folgen der Infektion (Krebserkrankung) sehr gefährlich seien. Hinsichtlich des Merkmals *Alltagsbezug / Lebensweltbezug* wurde in den Interviews deutlich, dass eine Verbindung der SuS zur Realität zwar hergestellt werden kann, diese jedoch auch bewusst wahrgenommen und als bedeutsam angesehen werden muss, um das Interesse der SuS zu fördern. Ohne weiteres Vorwissen zum Thema HPV gaben die SuS an, dass sie mitbekommen würden, dass Mitschüler gegen HPV geimpft würden und sie sich selbst auch impfen lassen würden, da dies durch gesellschaftliche und soziale Normen so vorgegeben sei. Trotzdem gaben 58% der Befragten an, dass das Thema sie nicht weiter interessieren würde. Der Gegenstand an sich hat folglich keine Bedeutung für die Person, wenn sie sich nichts darunter vorstellen kann. Die Bedeutung des Bezugs zur eigenen Lebenswelt wurde von den SuS erst erkannt, nachdem sie weitere Informationen zum Thema HPV erhalten hatten und sich etwas unter der Infektion und Impfung vorstellen konnten. Es lässt sich feststellen, dass insbesondere durch den *Bezug zur eigenen Person* und die *Relevanz für die eigene Gesundheit* eine Bedeutung für das persönliche Leben erkannt wurde und der Gegenstand deshalb als interessant und sinnvoll eingestuft wird.

Die Bedeutsamkeit des Themas Coronainfektion und Coronaimpfung wurde vor allem durch den *Alltagsbezug / Lebensweltbezug*, die *Aktualität* des Themas und den *Bezug zum eigenen Körper* hergestellt. Die Lernenden sagten aus, dass sie das Thema als sinnvoll und interessant bewerten würden, da das Thema aktuell wäre und man im privaten Umfeld tagtäglich so vielen unterschiedlichen Informationen und Meinungen ausgesetzt wäre, dass es wichtig wäre zu lernen, sich faktenbasiert eine eigene Meinung bilden zu können, um weniger verunsichert zu sein.

Das geringe Interesse am Thema Masern kann durch die geringe Bedeutung des Gegenstandes für das persönliche Leben der SuS erklärt werden. Sie gaben unter anderem an, dass das Thema für sie keine Relevanz habe, da kaum Krankheitsfälle aufträten und man bereits im Kindesalter dagegen geimpft würde, sodass es für sie persönlich aufgrund des Alters keine Bedeutung hätte. Als interessenhinderlicher Faktor kann hier der fehlende *Bezug zur eigenen Person* identifiziert werden, welcher verhindert, dass die Person den Gegenstand als persönlich bedeutsam bewertet.

Dass die SuS Informationen zu Corona und HPV als interessant bewerten, wird insbesondere davon beeinflusst, dass sie den Inhalten eine persönliche Relevanz für ihr Leben beimessen (*meaningfulness*). Als Zeichen von Interesse werden hier vor allem die *kognitive* als auch die *wertbezogene Komponente* angesprochen. Dies betont wiederum die Wichtigkeit, Inhalte in authentische Kontexte einzubetten, sodass die SuS einen *Bezug zur eigenen Person* und einen *Alltagsbezug* herstellen können. Folglich sollten die Inhalte des Themas Impfen vorzugsweise eher am Krankheitsbild HPV oder Corona erarbeitet werden als am Beispiel Masern.

H1.2) Das Teilthema *Wirkungsweise von Impfungen im Körper* wird durch den direkten *Bezug zum eigenen Körper* und den interessenförderlichen Faktor *Relevanz für die eigene Gesundheit* als interessanter bewertet als andere Teilthemen.

Das Teilthema *Wirkungsweise von Impfungen im Körper* wurde mit 29% aller Interessenangaben, in Bezug auf inhaltliche Teilthemen zum Thema Impfen, von den Lernenden als am interessantesten bewertet. Dies kann besonders durch den starken *Bezug zum eigenen Körper* und folglich mit dem interessenförderlichen Faktor *Relevanz für die eigene Gesundheit* begründet werden. Die SuS gaben an, dass sie wissen möchten, was nach einer Impfung wirklich in ihrem Körper passiert und somit Wissen über abstrakte, physiologische Vorgänge erhalten, damit das Thema greifbarer wird und sie sich darunter etwas vorstellen können. Sie gaben an, dass sie es spannend und wichtig fänden, mehr über das Thema zu erfahren, da Impfungen Teil des eigenen Lebens wären, aber man nie wirklich erfahren würde, was danach eigentlich im Körper passieren würde und warum Impfreaktionen auftreten. Das Teilthema *Wirkungsweise von Impfungen* tritt somit auch als Themencluster mit den Themen *Funktion des Immunsystems* und *Nebenwirkungen / Impfreaktionen* auf. In Bezug auf die Zeichen von Interesse werden die *wertbezogene* und *emotionale Komponente* somit besonders stark angesprochen.

H1.3) Das Teilthema *Impfstoffentwicklung / Forschung* wird aufgrund des Aktualitätsbezugs durch die Coronapandemie als interessanter bewertet als andere Teilthemen.

17% aller inhaltlichen Interessenangaben zum Thema Impfen entfallen auf das Teilthema *Impfstoffentwicklung / Forschung*. Dabei ist auffällig, dass das Interesse der SuS fast ausschließlich in Verbindung mit dem Aktualitätsbezug aufgrund der Coronapandemie begründet wird. Die Lernenden gaben an, dass sie die Impfstoffentwicklung interessieren würde, um zu verstehen, warum die Entwicklung der Coronaimpfstoffe so zügig erfolgen konnte und ob Bedenken bezüglich der Sicherheit der Impfstoffe gerechtfertigt sein, da überall viele unterschiedliche Informationen kursieren würden, die sie verunsichern würden. Das starke Interesse an inhaltlichen Teilthemen aufgrund des Aktualitätsbezugs zeigt auf, dass es im Unterricht unabdingbar ist, den Aktualitätsbezug herzustellen, um Interesse zu fördern. Dies bedeutet, dass für übergeordnete Unterrichtsthemen auch immer neue und aktuelle Teilthemen integriert werden sollten und bereits vorhandene Unterrichtsmaterialien immer wieder auf Aktualität überprüft und gegebenenfalls erneuert oder abgeändert werden sollten. Zudem sollte die Schwerpunktsetzung der Unterrichtseinheit je nach Aktualitätsbezug und dem sich daraus ergebenden Interesse immer variiert werden, soweit es die Rahmenbedingungen des Kernlehrplans zulassen.

H1.4) Die Teilthemen *Informationen über Impfgegner, Falschinformationen über Impfungen und ethische Aspekte* werden als Themencluster durch den *Aktualitätsbezug*, durch die Coronapandemie und der hohen individuellen und gesellschaftlichen Relevanz der Themen als interessanter bewertet als andere Teilthemen.

Die oben genannten Teilthemen treten in den Schülerinterviews fast ausschließlich als untrennbares Themencluster auf und werden durch den aktuellen Bezug zur Coronapandemie als gesellschaftlich und persönlich relevant bewertet. Die *wertbezogene Komponente* wird sehr stark angesprochen. Die Schüler gaben an, dass die Wichtigkeit ethischer Fragen zum Thema Impfen durch die aktuellen und vergangenen Ereignisse der Coronapandemie sehr stark in den gesellschaftlichen Fokus gerückt seien. Dies bezöge sich vor allem auf die Frage, ob man sich impfen lassen solle oder nicht und ob es ethisch vertretbar sei, eine Impfpflicht einzuführen und somit die Freiheitsrechte der Bürger einzuschränken. In diesem Zusammenhang interessierten sich die SuS vor allem für die Argumente der Impfgegner und sagten, dass sie gerne versuchen würden herauszufinden, wie viel Wahrheitsgehalt unter Umständen in diesen Aussagen zu finden sei und bei welchen Argumenten es sich lediglich um Falschinformationen und Mythen handeln würde. Um aber Antworten auf diese ethischen Fragen zu finden und um zu einer abschließenden Bewertung zu gelangen, müssten sie sich viel näher mit dem Thema Impfen befassen, um am Ende wirklich faktenbasiert entscheiden zu können.

Insgesamt bewerteten sie das Themencluster als interessant, fügten aber hinzu, dass sie sich im Biologieunterricht nur oberflächlich mit ethischen Aspekten in Form von Diskussionen und Debatten

beschäftigen wollen, sondern dies eher in die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer ausgelagert werden und der Biologieunterricht für fachwissenschaftliche Inhalte reserviert bleiben sollte, welche aber unter anderem die Grundlage bilden würden, sich überhaupt erst näher mit ethischen Aspekten auseinandersetzen zu können und faktenbasierte Argumente generieren zu können.

Die gewonnen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es, je nach Thema, für die Förderung des Schülerinteresses sinnvoll sein könnte, fächerübergreifend zu arbeiten.

H2.) Ältere SuS bewerten das Thema Impfung als genauso interessant wie jüngere SuS.

Zwischen den befragten SuS der 9. Klasse sowie den Schülern der Oberstufe konnten keine Interessenunterschiede festgestellt werden. Alle interviewten SuS gaben an, das Thema Impfen interessant zu finden und mehr im Biologieunterricht darüber erfahren zu wollen (*kognitive Komponente*).

Bezüglich des Interesses jüngerer Schüler aus der Unterstufe kann, ausgehend von den gewonnen Daten, keine verlässliche Aussage getätigt werden. Die befragten Lehrkräfte als auch die interviewten Medizinstudenten des Impf-Dich! Teams äußerten sich zwar zum Interesse von Sechst- und Siebtklässlern, jedoch wurden keine Schüler dieser Altersgruppe interviewt. Die Aussagen der Lehrerinterviews deuten darauf hin, dass Unterstufenschüler das Thema Impfen als uninteressant bewerten, da das Thema als zu abstrakt und komplex bewertet wird. Die Aussagen der Impf-Dich! Experten hingegen zeichnen ein gegenteiliges Bild. Sie gaben an, dass es keine altersspezifischen Interessenunterschiede zwischen Unter-, Mittel- und Oberstufenschülern gäbe und auch die Unterstufenschüler sehr interessiert wären, sehr konzentriert arbeiten und viel nachfragen würden.

Die Aussagen des Impf-Dich! Teams bezüglich des Interesses von Unterstufenschülern am Thema Impfen deuten darauf hin, dass role models einen positiven Einfluss auf die Person-Gegenstands-Auseinandersetzung haben, wenn die SuS sich mit komplexen und abstrakten Themen beschäftigen (Vgl. EI, Pos. 55-57). Die Interaktion mit den Experten fördert das Verständnis der SuS für die nature of science und lässt abstrakte Inhalte somit oft greifbarer erscheinen als die alleinige Behandlung des Gegenstandes im Unterricht mit der Lehrkraft. Dies führt letztendlich dazu, dass SuS abstrakte und komplexe Themen besser verstehen und verinnerlichen können und sich somit als kompetent erleben (McComas & Olson, 1998). Zudem wird die Entwicklung von Interesse durch das Ansprechen der *emotionalen* und *kognitiven Komponente* gefördert. Die Lernenden empfinden positive Emotionen, wenn sie mit den Experten interagieren und stellen viele Nachfragen (Vgl. Kapitel 2.6.5 Rollenvorbilder).

H3.) Das Interesse der SuS am Thema Impfen wird gefördert, wenn sie sich als aktive Teilnehmer am Lernprozess fühlen (*involvement*) und die *basic needs* befriedigt werden.

Laut Aussagen der Lehrkräfte und der Lernenden fühlen sich die Schüler als aktive Teilnehmer am Lernprozess, wenn im Unterricht *entdeckendes, spielerisches Lernen* sowie *praktisches Arbeiten* realisiert wird als auch die Unterrichtsform kooperatives Arbeiten bzw. *Gruppenarbeit* gewählt wird.

Durch Kooperation mit ihren peers fühlen sich die SuS als Teil der Gruppe und somit sozial eingebunden. Zudem gaben die SuS an, dass sie sich respektiert und sozial eingebunden fühlen würden, wenn ihre Lehrkraft ihnen mit Toleranz, Wertschätzung und Respekt begegnen würde. Gerade bei kontrovers diskutierten Themen, wie dem Thema Impfen, sei es wichtig, dass die Lehrkraft niemanden aufgrund seiner Einstellungen und Ansichten ausgrenze.

Spielerisches und entdeckendes Lernen zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die SuS sich selbstständig mit dem Unterrichtsgegenstand auseinandersetzen und weitestgehend autonom agieren können, indem sie die Freiheit haben, zu entscheiden, wie sie sich dem Gegenstand nähern und wie sie den Lernprozess im weiteren Verlauf steuern. In Bezug auf spielerisches und entdeckendes Lernen sagten die SuS und Lehrkräfte aus, dass sich die Durchführung von unterschiedlichen Spielen und speziell auch von Quizen sowie das kreative Gestalten von Comics oder Podcasts, förderlich auf die Entwicklung des Interesses auswirke. Vor allem durch die eigenständige Anwendung von Wissen bei der kreativen Gestaltung von Comics oder der Erstellung von Podcasts, erlebten sich die SuS als kompetent und autonom, da sie selbst entscheiden durften, welche Aspekte des Themas wichtig sind und wie sie den Prozess planen und durchführen. Dieser Effekt wurde auch durch die Integration von praktischem Arbeiten festgestellt, z.B. durch das selbstständige Durchführen von Experimenten. Durch die Einbindung von *multisensorischen Medien* kann das Interesse der SuS gefördert werden, da abstrakte Themen von den SuS durch Veranschaulichung besser erfasst werden können und die SuS somit ein besseres Verständnis für komplexe Sachverhalte entwickeln und sich so als kompetent erleben. Hier eignen sich vor allem visuelle Medien wie Bilder und Videos sowie haptische Medien, welche die Schüler in die Hand nehmen und genau betrachten können, z.B. Impfpässe, Spritzen etc.

Auch das *Stationenlernen* wurde in Verbindung mit der Befriedigung des Autonomieerlebens der Schüler genannt, da sie angaben, sich ihre Arbeit so selbst einteilen zu können.

Die oben aufgelisteten Erkenntnisse machen deutlich, dass das Interesse der SuS vor allem durch die spezifische Gestaltung der Lernsituation gefördert werden kann, da hier vor allem die *basic needs* befriedigt werden. Dies zeigt auf, dass es wichtig ist, die Schüler vor Planung der Unterrichtseinheit nach ihren Wünschen bezüglich der Unterrichtsgestaltung zu befragen. Zudem sollte der Unterricht abwechslungsreich gestaltet werden. Ferner sollten Unterrichtsmethoden und -formen integriert werden, die es den Lernenden erlauben, die Unterrichtsinhalte selbstständig zu erarbeiten, den Lernprozess autonom zu steuern sowie ihnen die Möglichkeit zu eröffnen mit ihren Mitschülern in Interaktion zu treten.

H4.) Die Interaktion mit role models wirkt sich vor allem dann interessenförderlich aus, wenn die *basic needs* der SuS befriedigt werden und das Gefühl von *Primärerfahrung* gegeben ist.

Die Aussagen der SuS deuten darauf hin, dass die Interaktion mit Experten zum Thema Impfen dann interessenförderlich ist, wenn eine *adressatengerechte Kommunikation* gegeben ist und Rücksicht auf die Wünsche und Interessen der SuS genommen wird. *Adressatengerechte Kommunikation* bezieht sich dabei zum einen stark auf den Aspekt der Befriedigung der *sozialen Eingebundenheit*, d.h. die Art der zwischenmenschlichen Kommunikation der Experten mit den Schülern. Fühlen sich die Schüler von den Experten ernst genommen und wertschätzend behandelt, fühlen sie sich sozial eingebunden. Auf der anderen Seite bezieht sich *adressatengerechte Kommunikation* auf die *Befriedigung des Kompetenzerlebens* und somit auf die Vermittlung und Kommunikation von fachlichen Inhalten. Die SuS fühlen sich kompetent, wenn die fachlichen Inhalte durch die Experten verständlich und zielgruppengerecht aufbereitet und präsentiert werden. Zudem möchten die Lernenden mitentscheiden können, welche Inhalte durch die Experten vermittelt werden bzw. welche Einrichtungen besucht werden (*Autonomieerleben*). Zum Thema Impfen gaben die SuS an, dass sie vor allem der Forschungsaspekt bzw. die *Impfstoffentwicklung* interessieren würde und sie sich gerne das Labor eines Experten anschauen würden, da ihnen dies einen Einblick in die Arbeitsweise von Naturwissenschaftlern gäbe und auch den sonst so theoretisch vermittelten Inhalten einen Wirklichkeitsbezug verleihen würde.

Eine interessenförderliche Begegnung mit role models spricht vor allem die *emotionale*- als auch die *kognitive Komponente* der SuS an. Sie haben Spaß an der Begegnung, hören sehr konzentriert zu und stellen qualifizierte Nachfragen.

Zudem fällt auf, dass das Treffen von Rollenvorbildern vor allem dann einen positiven Einfluss auf das Schülerinteresse hat, wenn sie mit Personen interagieren, die ein ähnliches Alter haben, da so die Berührungspunkte der SuS minimiert werden können und die SuS sich den Experten gegenüber somit aufgeschlossener und reaktionsfreudiger verhalten.

Eine positiv empfundene Begegnung der role models mit den Lernenden, die sich förderlich auf die Interessenentwicklung auswirkt, setzt eine sorgfältige Planung der Begegnung und die enge Zusammenarbeit der Lehrkraft mit den Experten voraus. Die Lehrkraft fungiert als Bindeglied zwischen den Lernenden und Experten. Sie sollte im Vorfeld im engen Austausch mit den Experten stehen, um ihnen den Wissensstand der SuS mitteilen und die Inhalte gemeinsam mit den Experten festzulegen zu können, sodass sich die SuS während des Treffens nicht überfordert fühlen und die Inhalte den Wünschen und Interessen der SuS entsprechen.

Nach Beantwortung der allgemeinen Hypothese in Verbindung mit den induktiv generierten Hypothesen kann nun die Forschungsfrage beantwortet werden:

Welche Aspekte wirken sich förderlich auf das Schüler*inneninteresse am Thema Impfen aus und welche differenzierten Empfehlungen lassen sich daraus für eine interessenförderliche Unterrichtsgestaltung zum Thema Impfen ableiten?

Das Interesse der SuS am Thema Impfen im Unterricht wird insbesondere dann gefördert, wenn sie sich in einer Lernumgebung wiederfinden, in welcher durch die Auswahl unterschiedlicher Unterrichtsmethoden und -medien *Abwechslung* geboten werden kann und die *basic needs* der SuS befriedigt werden. Die Entwicklung des Schülerinteresses ist dann wahrscheinlich, wenn die Lernenden auf *spielerische und entdeckende Art und Weise* ihr Wissen selbsttätig konstruieren und die Lerninhalte autonom erarbeiten können, sich somit als aktive Teilnehmer des Lernprozesses fühlen und das Gefühl haben, den Lernprozess mitbeeinflussen zu können. Ein positiver Einfluss auf das Interesse der Lernenden kann zudem beobachtet werden, wenn die Schüler sich durch *Gruppenarbeitsphasen* und die generelle Möglichkeit mit ihren Mitschülern zu interagieren, sozial eingebunden und als Teil der Gruppe fühlen.

Zudem konnte ein Zusammenhang zwischen der Nutzung von *multisensorischen Medien* und der Interessenentwicklung hergestellt werden. Durch visuelle Unterstützung in Form von Videos / Bildern oder Beschäftigung der SuS mit haptischen Objekten gaben sie an, komplexe Themen besser erfassen und sich durch die Veranschaulichungen auch besser etwas unter abstrakten Gegenständen vorstellen zu können.

Zudem wirkt sich *problembasiertes Lernen* interessenförderlich aus. Ein deutlicher Zusammenhang konnte zwischen der Interessenentwicklung der Schüler und der Kontextualisierung der Inhalte hergestellt werden. So gaben die SuS an, dass sie die Inhalte zum Thema Impfen gerne in Form von *Fallbeispielen* erarbeiten würden, da sie die Inhalte somit besser auf ihr eigenes Leben beziehen könnten. Dies zeigt vor allem die Wichtigkeit auf, Inhalte in authentische Kontexte einzubetten. Im Zusammenhang mit der Einbettung in authentische Kontexte wurde deutlich, dass der Faktor *meaningfulness* einen sehr starken Einfluss auf die Interessengeneese der Lernenden hat. Die Schüler waren vor allem dann an Aspekten zum Thema Impfen interessiert, wenn sie diese als bedeutsam und relevant für ihr eigenes Leben betrachteten und deshalb einen Sinn darin sahen, die Inhalte im Unterricht zu behandeln. Der interessenförderliche Faktor *meaningfulness* wirkt vor allem dann, wenn SuS einen Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt wahrnehmen und der Gegenstand durch einen starken Bezug zur Person als wichtig wahrgenommen wird. In Bezug auf die Themen HPV und Corona war der interessenförderliche Faktor *meaningfulness* durch die Aspekte *Aktualität, Alltagsbezug / Lebensweltbezug, Bezug zum eigenen Körper* und *Bezug zur eigenen Person* am stärksten definiert. Somit zeigt sich, dass es zwingend notwendig ist, die Sinnhaftigkeit von Inhalten für die Lernenden herauszustellen. Dies kann vor allem durch die exemplarische Bearbeitung des Themas Impfen durch die Einbettung in authentische Kontexte realisiert werden, sodass ein Alltagsbezug sowie ein Bezug zur eigenen Person hergestellt werden kann.

Ferner interessieren sich die SuS für das Thema Impfen, da sie zwar schon Vorwissen haben, entweder durch den aktuellen Anlass der Coronapandemie oder durch vorangegangene Unterrichtseinheiten, dieses jedoch nicht in die Tiefe geht und sie zu bestimmten inhaltlichen Teilaspekten gerne mehr erfahren würden, z.B. *Wirkungsweise von Impfungen im Körper* oder *Impfstoffentwicklung / Forschung*. Das Interesse am Thema Impfen wird hier nachhaltig durch den interessenförderlichen Faktor *novelty* beeinflusst. Die Schüler können sich unter dem Unterrichtsgegenstand Impfen etwas vorstellen und wissen bereits etwas darüber, es gibt für sie aber neuartige und spannende Aspekte, die sie im Unterricht gerne behandeln würden. Im engen Zusammenhang mit dem Faktor *novelty* steht auch die Förderung des Interesses durch *negative Überraschungserlebnisse*. Die SuS finden es besonders interessant, mehr über das Krankheitsbild und die Krankheitssymptome einer Krankheit, gegen die man sich impfen lassen kann, zu erfahren. Oft wissen die SuS wenig über die Erkrankungen und die eigentlichen Symptome, die durch Erreger, wie HPV, hervorgerufen werden. Erfahren sie, wie gefährlich eine Infektion mit einem bestimmten Erreger ist oder können sie sich sogar die Krankheitsfolgen auf Fotos oder Videos anschauen, resultiert das in einer negativen Faszination. Durch diese Art von negativer Faszination wird die Aufmerksamkeit der SuS geweckt und vor allem die *kognitive* sowie die *emotionale Ebene* angesprochen. Die Förderung des Interesses durch *negative Überraschungserlebnisse* zeigt die Notwendigkeit auf, das Thema Impfen auch in den Kontext von Krankheiten und deren Symptomen einzubetten und z.B. spezifisch darauf einzugehen, wie gefährlich eine Krankheit ist und dass die Folgen dieser Erkrankung durch eine Impfung abgemildert oder verhindert werden können.

Zudem deuten die Aussagen der SuS und des Impf-Dich! Teams darauf hin, dass sich die *Interaktion mit Rollenvorbildern* positiv auf die Entwicklung des Schülerinteresses zum Thema Impfen auswirkt. Voraussetzung für den interessenförderlichen Einfluss sind eine sorgfältige Planung und Vorbereitung des Treffens zwischen Experten und Schülern. So wurde vor allem der Wunsch nach *adressatengerechter Kommunikation* in Verbindung mit der *Befriedigung der sozialen Eingebundenheit* und des *Kompetenzerlebens* geäußert. Die SuS möchten sich von den Experten ernst genommen fühlen und die Inhalte so vermittelt bekommen, dass sie sie auch verstehen können. Zudem möchten sie mitentscheiden können, welche Aspekte mit den Experten erarbeitet werden bzw. welche Einrichtungen sie besuchen. Des Weiteren wurde von den SuS ausdrücklich der Wunsch nach Primärerfahrung geäußert. Sie gaben an, dass ein Treffen mit role models sich dann interessenförderlich auswirken würde, wenn durch die Begegnung ein Wirklichkeitsbezug hergestellt und eine authentische und unverfälschte Begegnung mit dem Gegenstand sichergestellt würde, beispielsweise durch die Besichtigung eines Forschungslabors.

Die weitere Beantwortung der Forschungsfrage bezüglich der konkreten Gestaltungsempfehlungen wird im nachfolgenden Abschnitt behandelt.

6.1 Gestaltungsempfehlungen zur Planung einer interessenförderlichen Unterrichtseinheit zum Thema Impfen

Basierend auf den Daten der Interviews, lassen sich konkrete Gestaltungsempfehlungen ableiten, die sich laut Äußerungen der SuS förderlich auf das Interesse am Thema Impfen auswirken und somit Wünsche der SuS widerspiegeln, wie sie das Thema gerne lernen würden.

Aktive Teilnahme am Lernprozess

Der Wunsch nach aktiver Teilnahme am Lernprozess befriedigt vor allem die psychologischen Grundbedürfnisse (*basic needs*). Die SuS gaben an, dass sie sich Unterricht zum Thema Impfen in Form von *Gruppenarbeit* wünschen und gerne mit ihren peers interagieren und voneinander lernen würden, z.B. über Schülervorträge. Zudem gaben sie an, dass sie den Unterrichtsprozess gerne mitgestalten wollen und gemeinsam mit der Lehrkraft entscheiden möchten, welche Aspekte in Bezug auf das Thema Impfung besprochen werden sollten. In Bezug auf die autonome Steuerung des Lernprozesses und das eigenständige Erarbeiten von Inhalten, sagten die SuS aus, dass sie gute Erfahrungen mit *Stationenlernen* gemacht hätten: „**S3:** *Ich glaube, bei mir war es so, ich fand Stationenlernen immer gar nicht so schlecht, weil da hatten wir die Sachen selber Stück für Stück erarbeitet und man konnte so sein eigenes Tempo vorgeben.*“ (SI1, Pos. 110). Fachwissenschaftliche Grundlagen, die benötigt werden, um tiefer in das Thema Impfung einzusteigen, könnten über Gruppenarbeit oder Stationenlernen erarbeitet werden, z.B. das Thema *Funktion des Immunsystems*.

In Verbindung mit selbsttätigem Arbeiten wurde auch der Wunsch nach Eigenaktivität geäußert: „**S4:** *Da heißt es dann halt eben auch, wie die beiden schon gesagt haben, dass man es selbst macht und so.*“ (SI1, Pos. 111); „**S4:** *[...] dass man dadurch auch selber so ein bisschen herausfindet, wie so etwas ist.*“ (SI3, Pos. 141). In Verbindung mit dem Wunsch nach Eigenaktivität wurden vor allem *praktisches Arbeiten*, z.B. Experimente oder *spielerisches Lernen* in Form von Quizzen, Erstellung von Comics oder Podcasts genannt.

Als Übergang vom Themenkomplex Immunsystem zum Thema aktive Immunisierung durch Impfungen könnte zum Beispiel das ELISA-Sandwich-Verfahren zum Nachweis von Antigenen durchgeführt werden, um praktische Arbeitsweisen und Experimente in die Themeneinheit einzubauen. Zusätzlich könnten die SuS Speichelproben aus dem Mundraum entnehmen und Präparate anlegen, um die im Speichel enthaltenen Mikroorganismen unter dem Mikroskop anschauen zu können. Zudem könnte eine Anzüchtung von Mikroorganismen durch Abklatsch einer ungewaschenen Hand auf so genannten speziellen Nähragarplatten, den Rodac-Plates, erfolgen. So könnte den SuS die Bedeutung von Hygienemaßnahmen nähergebracht werden.

Quizze könnten zur Überprüfung des angeeigneten Wissens angewendet werden und kreative Aktivitäten, wie das Erstellen von Comics und Podcasts könnten eingebracht werden, um die vorher

erarbeiteten Inhalte zu verinnerlichen, indem die SuS eigenständig entscheiden müssen, welche Aspekte des Erlernten am wichtigsten sind. Zudem könnten auch einzelne Episoden der Zeichentrickserie „Es war einmal...das Leben“ von Albert Barillé verwendet werden, die zur besseren Veranschaulichung von komplexen, körperlichen Vorgängen dient und anthropomorphe Elemente als Protagonisten zeigt, z.B. Leukozyten als Polizisten des Körpers (Vgl. Anhang: 4. Auflistung geeigneter Unterrichtsmaterialien zum Thema Impfen). Des Weiteren könnte ein Bewegungsspiel zur Veranschaulichung der Ausbreitung und Übertragung von Krankheitserregern in den Unterricht integriert werden (Vgl. Anhang: 4. Auflistung geeigneter Unterrichtsmaterialien zum Thema Impfen: Lehrerinnenfortbildung Baden-Württemberg).

Die positive Erlebnisqualität, die durch Auseinandersetzung mit dem Gegenstand auf spielerische und entdeckende Weise sowie die autonome Steuerung des eigenen Lernprozesses entsteht, wird durch den interessenförderlichen Faktor *involvement* beschrieben (Scheersoi & Tunnicliffe, 2014).

Überraschungserlebnisse / Unerwartetes

In Verbindung mit dem *novelty*-Effekt kann der interessenförderliche Faktor *Faszination durch negative Überraschungserlebnisse* in Bezug auf das Merkmal *Krankheitssymptome* als einer der Faktoren angesehen werden, die den größten Einfluss auf das Interesse am Thema Impfen haben. In diesem Zusammenhang sollte hier auch immer auf das Krankheitsbild und die Krankheitssymptome eingegangen werden, die durch einen spezifischen Erreger verursacht werden. Die Neugier der SuS wird vor allem geweckt, wenn sie etwas Neues über gefährliche Krankheitssymptome und Folgen einer Erkrankung lernen, die durch eine Impfung verhindert werden könnten. Dabei kann es sich um reine Fakten handeln, die die SuS in einem Text lesen oder aber um Fotos und Videos, die den SuS das *optische Erscheinungsbild von Krankheitssymptomen* näherbringen. Je schwerwiegender oder gefährlicher die Folgen der Krankheit sind, desto interessierter sind die SuS: „**S3:** Nee, aber mich interessieren Krebserkrankungen, weil ich auch manche Leute kenne, die Krebs haben.“ (SI2, Pos. 21).

Als *catch*-Faktor können *Überraschungserlebnisse* dazu genutzt werden, die Neugier der SuS zu wecken und initiales Interesse zu wecken. Vor allem die *emotionale* und *kognitive Ebene* werden hier angesprochen (Vgl. Mitchell, 1993). Negative Überraschungsbeispiele könnten für den Unterrichtseinstieg in die Themeneinheit genutzt werden. Als phänomenologischer Einstieg könnten zum Beispiel Bilder von Pockenpatienten gezeigt und schockierende Fakten präsentiert werden, wie die Sterblichkeitsrate und Anzahl der Todesopfer der Pockenepidemien. Im Anschluss könnte folgende Frage gestellt werden, um die SuS anzuregen, sich weiter mit dem Thema beschäftigen zu wollen und weiter in das Thema Impfung überzuleiten: „Warum kommt es Ende des 19. Jhd. auf einmal zu einer rapiden Abnahme der Todesfälle durch Pocken?“

Multisensorische Medien

Die Aussagen der SuS zeigen den Wunsch, dass der Unterricht *abwechslungsreich* gestaltet wird. Sie sagten aus, dass es sich um nichts Aufwändiges oder Besonderes handeln müsse, schließen jedoch einen zu hohen Anteil an Textarbeit und Frontalunterricht aus. Sie gaben an, dass sie Inhalte besser erfassen und verstehen würden, wenn man die unterschiedlichen Lernertypen anspräche und somit versuchen würde, alle Sinne miteinzubeziehen. Sie äußerten den Wunsch, Bilder und Filme sowie auch haptische Medien, die man anfassen und die Hand nehmen kann, in den Unterricht zu integrieren:

„S4: Da heißt es dann halt eben auch, wie die beiden schon gesagt haben, dass man es selbst macht und so und das eben vielleicht auch so ein bisschen bildlich erklärt bekommt.“ (SI1, Pos. 111)

„S3: Ein paar materielle Dinge, dass man es sich besser merken kann und es wirklich verstehen kann, anstatt immer nur diesen Frontalunterricht. [...] dass man eben mehr Kreatives macht. Weil viele lernen eben durch kreative Sachen und irgendwelche Veranschaulichungen viel besser.“ (SI4, Pos. 110)

Im weiteren Sinne können dem Wunsch der Schüler, multisensorisch zu lernen, auch *hands-on* Aktivitäten zugeordnet werden, die gleichzeitig auch kognitiv fordernd sind (*minds-on*):

„S2: Zum Beispiel beim Mikrochip, wir haben auch immer eine Spritze dabei, damit die dann sehen, mit was für einer Kanüle gespritzt wird. Wie sieht eigentlich die Spritze an sich aus und da haben wir auch immer ein Reiskorn dabei. Weil das ist ungefähr so die Mikrochipgröße, die wir haben und dann zeigen wir denen das. Und dass das nichtmal dadurch passt. Und dann sagen die „Ja, natürlich passt das da nicht durch“ und schauen sich das ganz genau an und probieren das dann aus.“ (EI, Pos. 35)

Für die konkrete Gestaltung des Unterrichts zum Thema Impfen bedeutet dies, dass zur besseren Veranschaulichung, Bildmaterial und Videos mit in die Unterrichtsgestaltung aufgenommen werden sollten (Vgl. Anhang: 4. Auflistung geeigneter Unterrichtsmaterialien zum Thema Impfen: z.B. MaiLab oder Simpleclub). Zudem könnten, zur besseren Veranschaulichung komplexer Sachverhalte, Animationen und augmented reality eingebaut werden. Mit der App Körperzelle AR können Körperzellen so erforscht werden, als ob die SuS sich direkt in diesen Zellen befinden würden. Durch Bewegung mit ihrem Smartphone durch den Klassenraum / über das Schulgelände können alle Organellen und Winkel der Zellen, bis ins letzte Detail angeschaut und erforscht werden. Im Zusammenhang mit der Erforschung der Körperzelle gibt es zudem weitere Kapitel zu Coronainfektion und mRNA-Impfung, zu denen übergeleitet wird (Vgl. Anhang: 4. Auflistung geeigneter Unterrichtsmaterialien zum Thema Impfen: Planet Schule).

Ferner könnten haptische Materialien rund um das Thema Impfen mitgebracht werden, sodass sich die SuS die Sachen genau anschauen und anfassen können. Dies könnten zum Beispiel Impfpässe, Spritzen und (verpackte) Kanülen sein. Zudem könnte das von den Impf-Dich! Experten genannte Beispiel mit der Kanüle und dem Reiskorn verwendet werden, um den SuS zu zeigen, dass Mikrochips nicht mit der Impfung injiziert werden können.

Fächerübergreifender Unterricht

Um das Thema Impfung im Unterricht mit Berücksichtigung der Interessen und Wünsche der SuS in seiner Gesamtheit unterrichten zu können, bietet sich fächerübergreifender Unterricht an. Fächerübergreifender Unterricht kann die *problemorientierte Komponente* aufgreifen und dem Wunsch der SuS mit *Fallbeispielen* zu arbeiten, nachkommen. Als Fallbeispiel könnte die Simulation einer Epidemie / Pandemie dienen, in der fiktive Protagonisten durch die SuS unterstützt und begleitet werden. Im Matheunterricht könnten sich die SuS mit Statistik beschäftigen und Berechnungen zur Vermehrung und Verbreitung des Erregers anstellen. Im Biologieunterricht würden sich die SuS vor allem mit fachwissenschaftlichen Aspekten zum Thema Krankheit und Impfung auseinandersetzen, zum Beispiel zu den Aspekten Immunsystem, Krankheitssymptome und Krankheitsfolgen sowie Wirkungsweise von Impfungen im Körper. Das von den SuS als wichtig bewertete Thema der ethischen Aspekte, das sie jedoch nicht im Biologieunterricht ausweiten möchten, könnte somit in seiner Tiefe mit Debatten, Diskussionen und Rollenspielen in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern wie Politik oder Philosophie behandelt werden (Vgl. Reiss, 2022). Fächerunabhängig sollten die SuS jedoch einen Überblick über ihre ursprüngliche Einstellung bzw. Meinung zum Thema Impfen haben und nachvollziehen können, wie sich diese im Laufe der Beschäftigung mit Fakten und Argumenten zum Thema Impfen potenziell verändert, um somit am Ende faktenbasiert Entscheidungen zu kontroversen Themen treffen zu können. Zum Aufbau einer sinnvollen Argumentationsstruktur könnten den SuS Modelle für die Bewertung eines bioethischen Konfliktes nähergebracht werden, an denen sie sich orientieren können (Vgl. Böttcher et al, 2016).

Sinnhaftigkeit der Inhalte herausstellen

Der interessenförderliche Faktor *meaningfulness* kann als einer der einflussreichsten Faktoren für die Interessenentwicklung angesehen werden (Schiefele, 2009). Eine Schülerin äußerte explizit den Wunsch, dass der Unterricht zum Thema Impfen alltagsnah gestaltet wird und man die Inhalte auf sich selbst beziehen kann, damit man einen Sinn hinter dem Erlernen sieht (*meaningfulness*). Neben dem Wunsch nach Sinnhaftigkeit, begründeten die SuS ihr Interesse am Thema Corona vor allem durch den *Aktualitätsbezug*, *Alltagsbezug / Lebensweltbezug* und *Bezug zum eigenen Körper*, den das Thema vor allem durch die Coronapandemie erlangt hat. Ein starker *Bezug zum eigenen Körper*, *-zur eigenen Person* und ein *Alltagsbezug / Lebensweltbezug* wurde vor allem im Zusammenhang mit dem Interesse am Thema HPV genannt. Der interessenförderliche Faktor *meaningfulness* kann somit nicht nur durch die explizite Äußerung, nach dem Wunsch einen Sinn in dem Erlernen zu sehen, identifiziert werden, sondern setzt sich als übergeordneter Faktor auch aus Merkmalen wie *Alltagsbezug / Lebensweltbezug*, *Bezug zur eigenen Person* oder *Bezug zum eigenen Körper* zusammen, vorausgesetzt die Person misst den Inhalten einen persönlichen Wert bei. Um das Interesse der Schüler am Thema Impfen zu fördern, sollten Teilaspekte des Themas Impfen, exemplarisch an Corona und HPV erarbeitet werden, um die Inhalte des Themas Impfen in einem möglichst authentischen und für die SuS relevanten Kontext zu

präsentieren. (Vgl. Anhang: 4. Auflistung geeigneter Unterrichtsmaterialien zum Thema Impfen: ZSL Baden-Württemberg / Zeitbild Stiftung (Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung)).

Treffen mit Experten

Die SuS sagten aus, dass sie zum Thema Impfen gerne *Experten treffen* würden oder *Exkursionen* machen würden, wenn diese adressatengerecht gestaltet und vorbereitet würden. Sie äußerten verstärkt den Wunsch nach *adressatengerechter Kommunikation*. Konkret bedeutet dies, dass sie von den role models erwarten, ernst genommen zu werden und die Inhalte von diesen altersgerecht vorbereitet werden, sodass die SuS den Inhalten folgen können. Zudem wünschen sie sich, dass sie den Experten ihre Interessen vorher mitteilen können und während der Arbeit mit diesen, Fragen stellen dürfen, die sie interessieren. Zudem erwähnten die SuS, das Thema vorher mit der Lehrkraft in seinen Grundzügen behandeln zu wollen, sodass sie die Experten besser verstehen und sich auf das Treffen einlassen können. Ferner sagten sie aus, dass sie als einzige Lerngruppe von den Experten betreut werden wollen und nicht an großen Konferenzen teilnehmen möchten.

In Bezug auf die *Interaktion mit Experten an außerschulischen Lernorten* gaben die SuS an, *Forschungslabore* oder *Forschungsinstitute* besuchen und sich insbesondere mit dem Thema der *Impfstoffentwicklung* auseinandersetzen zu wollen. Begründet wurde dies einerseits mit dem Aktualitätsbezug zur Coronapandemie und der Frage, wie es möglich war, den Impfstoff so schnell herstellen zu können. Andererseits wurde von den SuS zusätzlich der Wunsch nach *Primärerfahrung* geäußert („S2: Also, dass man das wirklich sieht und nicht nur so theoretisch.“; „S3: Man kriegt ja auch neue Einblicke, wie es alles so aussieht dann in Wirklichkeit.“ (S12, Pos. 83-85)).

Zum Thema Impfen kann „Schule öffnen“ beispielsweise so gestaltet werden, dass Schulen während der Unterrichtsreihe zum Thema Impfen mit Experten unterschiedlicher Organisationen kooperieren, die über Impfungen aufklären und auch auf Sorgen und Fehlvorstellungen der SuS eingehen, wie z.B. Impf-Dich! oder der ÄGGF (*Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung*). Um den Lernenden einen praktischen Einblick in die Arbeitsfelder der Naturwissenschaftler zu geben, können Institutionen wie Forschungslabore oder Kliniken besucht werden. Hier kann die Arbeit von Naturwissenschaftlern und Medizinern verfolgt werden und Fragen der SuS zu den unterschiedlichen Berufen und naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen können direkt beantwortet werden. Zum Thema Impfen würde sich ein Besuch in einem Forschungslabor anbieten, das sich mit der Herstellung und Entwicklung von Impfstoffen beschäftigt. Außerdem kann den SuS bei einem Exkurs in eine Klinik das sehr komplexe und abstrakte Thema Immunsystem nähergebracht werden und ein Alltagsbezug hergestellt werden. Zum Nachweis von Infektionen mit Krankheitserregern könnten verschiedene Methoden vorgestellt und selbst durchgeführt werden, z.B. indirekter ELISA-Test zum Nachweis von Antikörpern in menschlichen Blut oder Sandwich ELISA-Tests wie SARS-CoV-2 Antigenschnelltests.

Die spezifische Gestaltung einer Unterrichtseinheit wird jedoch durch schulische und bildungspolitische Rahmenbedingungen stark eingeschränkt (Vgl. 5.3 Relevante interessenunabhängige Rahmenbedingungen zur Planung des Unterrichts). So kann die Förderung eines situationalen Interesses zum Thema Impfen beispielsweise eingeschränkt werden, da aufgrund der Bestimmungen des Kernlehrplans eine tiefgehende Behandlung des Themas nicht möglich ist und somit die Wünsche der SuS nicht ausreichend berücksichtigt werden können. Im Hinblick auf Schule öffnen ist die Lehrkraft durch den hohen organisatorischen Aufwand zudem auf externe Kooperation angewiesen. Sind Kollegen oder die Schulleitung nicht bereit Unterricht zusätzlich ausfallen zu lassen oder den Stundenplan kurzzeitig umzustellen, stellt dies eine Hürde dar, Experten in den naturwissenschaftlichen Unterricht überhaupt miteinbeziehen zu können.

6.2 Methodendiskussion

In Bezug auf die Datenerhebung lässt sich kritisieren, dass die Altersverteilung unter den befragten SuS suboptimal ist. Es lässt sich keine verlässliche Aussage über das Interesse von Unterstufenschülern zum Thema tätigen. Daten zu Interessenäußerungen von Unterstufenschülern können lediglich über Dritte gewonnen werden (Experten, Lehrkräfte) und erlauben abschließend keine fundierte Aussage. Um genaue Angaben zum Interesse von Unterstufenschülern zu erhalten, hätte auch diese Altersgruppe in den Schülerinterviews berücksichtigt werden müssen.

Ferner muss berücksichtigt werden, dass die Erhebung und Auswertung von qualitativen Daten immer subjektiven Einflüssen unterliegt und durch diese verzerrt sein kann. Schon das Antwortverhalten der Befragten hängt von subjektiven Faktoren wie der Gesprächsatmosphäre ab. Diese wiederum wird durch das Verhältnis der interviewenden Person zu den Interviewpartnern beeinflusst. Finden die Interviewpartner die interviewende Person sympathisch und wirkt diese vertrauenserweckend, ist es wahrscheinlicher, dass die Interviewpartner wahrheitsgemäß antworten und der Gesprächsfluss erhalten bleibt (Niebert & Gropengießer, 2014). Weiterhin erfolgt die Analyse der transkribierten Interviewdaten zwar über die Auswertung mithilfe eines vorher gestalteten und durch Codes definiertes Kategoriensystem, jedoch kann die Zuordnung der Aussagen zu den unterschiedlichen Kategorien nie gänzlich frei von subjektiver Interpretation erfolgen.

7 Zusammenfassung und Fazit

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, interessenförderliche Aspekte zu identifizieren, die sich positiv auf die Entwicklung eines Interesses der Lernenden am Thema Impfen auswirken. Die Erkenntnisse über interessenförderliche Aspekte wurden dann genutzt, um entsprechende Planungs- und Gestaltungsempfehlungen für eine Unterrichtseinheit zum Thema Impfen aussprechen zu können.

Die Gewinnung der Daten wurde hauptsächlich durch die Befragung von Schülern der Jahrgangsstufe 9 und Q1 realisiert. Während der Interviews wurden die Lernenden zu ihrem Interesse an den unterschiedlichen inhaltlichen Themenbereichen befragt, die im Zusammenhang mit dem Thema Impfen im Unterricht behandelt werden können. Zudem wurden die SuS explizit zu ihren Wünschen und Vorstellungen befragt und um Tipps gebeten, um eine potenzielle Unterrichtseinheit für sie möglichst interessant gestalten zu können. Ergänzend dazu, wurden leitfadengestützte Interviews mit Lehrkräften sowie Medizinstudenten der Organisation Impf-Dich! geführt, die als Experten an Schulen gehen und mit den SuS Inhalte zum Thema Impfung und Immunsystem erarbeiten. Ziel war auch hier vor allem, Auskunft über Aspekte zu erhalten, die sich förderlich auf das Interesse der SuS auswirken. Dazu wurden die Lehrkräfte und Experten insbesondere zu ihren vergangenen Erfahrungen bei der Vermittlung der Inhalte zum Thema Impfen befragt und ihren damit im Zusammenhang stehenden Beobachtungen zum Schülerinteresse. Die Lehrkräfte wurden zudem zusätzlich zu den schulischen, themenspezifischen und zielgruppenspezifischen Rahmenbedingungen interviewt, die es bei der Planung zu beachten gibt.

Um in einer Welt, in der man täglich zwischen vielen verschiedenen Handlungsoptionen frei wählen kann und vielen unterschiedlichen und gegensätzlichen Werturteilen ausgesetzt ist, zurechtzukommen und befähigt ist, für sein eigenes Leben möglichst sinnvolle Entscheidungen zu treffen, müssen die SuS lernen, Fakten in einen Kontext einzuordnen und diese zu bewerten zu können (Vgl. Budke & Meyer, 2015). Um den SuS jedoch die Inhalte zum Thema Impfen näherbringen zu können und so auch die Argumentations- und Bewertungskompetenz zu fördern, muss eine Beschäftigung der Person mit dem Gegenstand erfolgen. Diese Person-Gegenstands-Auseinandersetzung wird vor allem dann getriggert, wenn die Lernenden den Gegenstand als interessant wahrnehmen (Krapp, 1992). In der vorliegenden Untersuchung war es deshalb von Bedeutung, Aspekte identifizieren zu können, die die Lernenden am Thema Impfen interessant finden, um diese so in Gestaltungsempfehlungen einbringen zu können und so das Interesse am Thema fördern zu können. Das Interesse der SuS wurde durch explizite Interessenäußerungen sowie die Zeichen von Interesse (Emotion, Kognition und Wert) identifiziert. Zudem konnten in der qualitativen Datenerhebung auch Begründungen der SuS erfasst werden, warum sie bestimmte Aspekte interessant oder weniger interessant fanden. Mithilfe eines vorher definierten Kategoriensystems konnten so vor allem Merkmale des Gegenstandes und -der Lernumgebung mit interessenförderlichen als auch interessenhinderlichen Faktoren in Verbindung gebracht werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Thema Impfen von den SuS als interessant bewertet wurde und sie das Thema gerne im Unterricht behandeln würden. Das Interesse der Schüler wurde besonders stark angesprochen, wenn die interessenförderlichen Faktoren *novelty* und *meaningfulness* in den Aussagen der Lernenden identifiziert werden konnten. Im Zusammenhang mit dem Thema Impfen wurden Inhalte dann als besonders interessant bewertet, wenn die Lernenden einen starken *Bezug zur eigenen Person*, -zum *eigenen Körper* oder einen *Aktualitäts-*, sowie *Alltagsbezug / Lebensweltbezug* herstellen konnten. Diese Aspekte können unter dem interessenförderlichen Konstrukt *meaningfulness* zusammengefasst werden. Die SuS finden das Thema Impfen sinnvoll und bedeutsam für ihr eigenes Leben, da sie es auf sich selbst beziehen können und es in ihrem alltäglichen Leben präsent ist. Diese Merkmale wurden von den Lernenden vor allem im Zusammenhang mit den Erregern HPV und Corona genannt sowie den Teilthemen *Wirkungsweise von Impfungen im Körper* und *Impfstoffentwicklung / Forschung*. Die Teilthemen *Impfgegner* und *Falschinformationen zum Thema Impfen*, die vor allem im Zusammenhang mit *ethischen Aspekten* genannt wurden, sprachen vor allem die *wertbezogene Komponente* der Lernenden an und wurden von den Lernenden als sehr bedeutsam für das eigene Leben bewertet, vor allem mit Begründung durch den *Aktualitätsbezug* und *Lebensweltbezug* durch die Coronapandemie. Die SuS deuteten jedoch explizit darauf hin, dass sie diese Themen und die damit verbundenen ethische Debatten und Diskussionen nicht im Biologieunterricht besprechen möchten, sondern in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, wie z.B. Philosophie oder Politik. Falls *fächerübergreifendes Lernen* zum Thema Impfen realisiert werden kann, könnten jedoch auch ethische Aspekte verstärkt in den Fokus genommen werden und ethische Debatten sowie Rollenspiele durchgeführt werden.

Für die Unterrichtsgestaltung bedeutet dies konkret, dass die Sinnhaftigkeit der Inhalte für die SuS herausgestellt werden sollte und die Inhalte somit in authentische Kontexte eingebettet werden sollten und exemplarisch an Krankheiten erarbeitet werden sollten, die für die SuS persönlich bedeutsam sind, z.B. HPV oder Corona. In diesem Zusammenhang kann auch die Bedeutung des *problembasierten Lernens* genannt werden. Die SuS gaben an, dass sie im Unterricht zum Thema Impfen gerne mit Fallbeispielen arbeiten möchten, sodass sie die abstrakten Inhalte besser auf sich selbst beziehen können.

Der interessenförderliche Faktor *novelty* wurde in 30% aller Aussagen zudem in Verbindung mit dem Merkmal *Krankheitssymptome* und dem interessenförderlichen Faktor *Faszination durch negative Überraschungserlebnisse* genannt. Besonders interessant fanden die Schüler, etwas über die Krankheitssymptome und Folgen einer Infektion zu erfahren, wenn diese den Lernenden vorher nicht bekannt waren und als besonders gefährlich oder ekelig wahrgenommen wurden, z.B. durch die Betrachtung von Fotos von Genitalwarzen. Hier wurde vor allem die *emotionale* sowie die *kognitive Ebene* angesprochen. Dies impliziert die Wichtigkeit, auch näher auf Krankheiten und Krankheitssymptome an sich einzugehen, wenn das Thema Impfen im Unterricht behandelt wird. Zudem muss angemerkt werden, dass die interessenförderliche Wirkung des *novelty*-Effekts stark

abgeschwächt oder verhindert wurde, wenn ein Gegenstand oder einzelne Aspekte des Gegenstandes als zu neuartig wahrgenommen wurden und sich die SuS nichts darunter vorstellen konnten, z.B. der Erstkontakt der SuS mit dem Begriff HPV (Vgl. Ainley, 2006). Dies impliziert die Wichtigkeit, das Vorwissen der SuS bereits während der Unterrichtsplanung zu eruieren, um den SuS, falls notwendig, weiterführende Informationen und Kontext anbieten zu können.

In Bezug auf die Gestaltung der Lernumgebung und -situation sollten *Gruppenarbeitsphasen* eingebaut werden und Unterrichtsmedien und -methoden so ausgewählt werden, dass die SuS sich die Inhalte zum Thema Impfen möglichst selbstständig und autonom sowie auf *spielerische Art und Weise* erarbeiten können. Durch die spezifische Gestaltung der Lernumgebung werden vor allem die *basic needs* der Lernenden befriedigt, was sich interessenförderlich auswirkt und eine wichtige Grundvoraussetzung dafür darstellt, dass sich die SuS weiterhin mit dem Gegenstand auseinandersetzen möchten (Vgl. Deci & Ryan, 1993). Zur besseren Veranschaulichung der Unterrichtsinhalte sollte aus einer Vielzahl von *multisensorischen Medien* ausgewählt werden, z.B. visuelle und haptische Medien. Die SuS gaben an, vor allem mit Bildern und materiellen Medien, die man auch mal in die Hand nehmen und anfassen kann, arbeiten zu wollen. Um einen Wirklichkeitsbezug herstellen zu können und den Schülern eine möglichst authentische Erfahrung zum Thema Impfen zu ermöglichen, kann ein *Treffen mit Experten* eingeplant werden. Hier äußerten die SuS insbesondere den Wunsch ein Forschungslabor besuchen zu wollen und sich von den Experten erklären zu lassen, wie ein Impfstoff hergestellt wird.

Zudem wurde in den Interviews auch auf einige Herausforderungen und Schwierigkeiten hingewiesen, auf die im Zuge der Unterrichtsplanung zum Thema Impfen reagiert werden sollte. So gaben die SuS an, dass es ihnen wichtig ist, sich sozial eingebunden zu fühlen. Nicht nur im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit ihren Mitschülern, sondern auch durch die soziale Eingebundenheit in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Lehrkraft und der Interaktion mit den role models. Sie gaben an, dass es ihnen wichtig sei, ernst genommen und wertschätzend behandelt zu werden. Gerade im Hinblick auf kontrovers diskutierte Themen, zu denen auch das Thema Impfen zählt, sei es ihnen besonders wichtig, dass die vermittelnde Person (Rollenvorbilder oder die Lehrkraft), das Thema möglichst neutral präsentiert und niemanden aufgrund seiner Einstellung oder Meinung zum Thema ausgrenzt oder stigmatisiert. Des Weiteren werden die tatsächliche Gestaltung des Unterrichts und die Möglichkeit des Einbezugs der interessenförderlichen Aspekte auch stark durch äußere Rahmenbedingungen, wie z.B. bildungspolitische Limitationen - Stichwort Kernlehrplan - oder schulische Parameter, beeinflusst (Vgl. Kapitel 5.3 Relevante interessenunabhängige Rahmenbedingungen zur Planung des Unterrichts).

Literaturverzeichnis

- Ainley, M., Hidi, S. & Berndorff, D. (2002). Interest, learning, and the psychological processes that mediate their relationship. *Journal of Educational Psychology*, 94(3), 545-561.
- Ainley, M. (2006). Connecting with Learning: Motivation, Affect and Cognition in Interest Processes. *Educational Psychology Review*, 18, 391-405.
- Barrows, H. S. (1996). Problem-based learning in medicine and beyond. In L. Wilkerson & W. H. Gijsselaers (Hrsg.), *New directions for teaching and learning: Vol. 68. Bringing problem-based learning to higher education: Theory and practice* (S. 3–13). Jossey-Bass.
- Bergau, M., Ganz, G., Lissé-Thöneböhn, C., Schäfer, B., Seitz H. J. & Willmer-Klumpp, C. (2011). *Prisma Biologie 2 - Nordrhein Westfalen*. Ernst Klett Verlag.
- Blankenburg, J. & Scheersoi, A. (2018). Interesse und Interessenentwicklung. In D. Krüger, I. Parchmann & H. Schecker (Hrsg.), *Theorien in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung* (S. 245–259). Springer Spektrum.
- Bögeholz, S., Hössle, C., Langlet, J., Sander, E. & Schlüter, K. (2004). Bewerten – Urteilen – Entscheiden im biologischen Kontext: Modelle in der Biologiedidaktik. *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften*, 10, 88–114.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler: 4., überarbeitete Auflage*. Springer.
- Böttcher, F., Hackmann, A. & Meisert, A. (2016). Argumente entwickeln, prüfen und gewichten: Bewertungskompetenz im Biologieunterricht kontextübergreifend fördern. *MNU Journal*, 3, 150-157.
- Brennecke, A., Koth-Hohmann, W., Küster, H., Leienbach, K. W., Post, M., Rest, S. & Schörner, H. P. (2021). *Biosphäre 7-10 – Nordrhein-Westfalen*. Cornelsen.
- Budke, A. & Meyer, M. (2015). Fachlich argumentieren lernen: Die Bedeutung der Argumentation in den unterschiedlichen Schulfächern. In A. Budke, M. Kuckuck, M. Meyer, F. Schäbitz, K. Schlüter & G. Weiss (Hrsg.), *Fachlich argumentieren lernen. Didaktische Forschungen zur Argumentation in den Unterrichtsfächern* (S. 9-30). Waxmann.
- Bundesgesundheitsministerium. (2022). *Globale Herausforderungen der Gesundheitspolitik*. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/internationale-gesundheitspolitik/global/globale-herausforderungen-der-gesundheitspolitik.html>
- Busert, B. & Scheersoi, A. (in prep.). MultiCo – Erfahrungen aus einem EU-Kooperations-Projekt zur Förderung von Naturwissenschaftsinteresse. In J. Groß, M. Hammann & J. Zabel (Hrsg.), *Biologiedidaktische Forschung: Erträge für die Praxis* (o. S.). Springer.
- Csikszentmihalyi, M., Abuhamdeh, S. & Nakamura, J. (2005). Flow. In A. J. Elliot & C. S. Dweck (Hrsg.), *Handbook of competence and motivation* (S. 598–608). Guilford Publications.

- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. Springer Science & Business Media.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223–238.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.
- Dettweiler, U., Lauterbach G., Becker, C. & Simon, P. (2017). A bayesian mixed-methods analysis of basic psychological needs satisfaction through outdoor learning and its influence on motivational behavior in science class. *Frontiers in Psychology*, 8, 2235.
- Dillon, J. & Avraamidou, L. (2020). Towards a viable response to COVID-19 from the science education community. *Journal for Activist Science and Technology Education*, 11(2), 1–6.
- Dohn, N. B. (2013). Upper Secondary Students' Situational Interest: A case study of the role of a zoo visit in a biology class. *International Journal of Science Education*, 35(16), 2732– 2751.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2013). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. 8. Auflage. Marburg, 2018.
- Dühlmeier, B. (2010). Grundlagen außerschulischen Lernens. In B. Dühlmeier (Hrsg.), *Außerschulische Lernorte in der Grundschule. Neun Beispiele für den fächerübergreifenden Sachunterricht* (S. 6-47). Schneider Verlag Hohengehren.
- Eck, M., Göbel, R., Holz, O. C. & Kogel, G. (2010). *Natura 2: Biologie für Gymnasien - Nordrhein-Westfalen*. Ernst Klett Verlag.
- Elster, D. (2007). In welchen Kontexten sind naturwissenschaftliche Inhalte für Jugendliche interessant? *Plus Lucis*, 3, 2–8.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung*. Rowohlt Verlag.
- Frankenberg, T., Hausfeld R., Helmich, U., Hertel, M., Kalkhake, M., Klauen, M., Kühmstedt, J., Ratermann, M., Renken-Abken, A., Schmalz, R., Schröder, E., Schulenberg, W., Stoppel, F. & Teschner, H. (2016). *Bioskop 7-10 – Nordrhein-Westfalen*. Westermann.
- Gijbels, D., Dochy, F., Van den Bossche, P. & Segers, M. (2005). Effects of Problem-Based Learning: A Meta-Analysis from the Angle of Assessment. *Review of Educational Research*, 75(1), 27-61.
- Goetz, T., Frenzel, A. C. & Pekrun, R. (2007). Emotionen im Lern- und Leistungskontext. *Katechetische Blätter - Zeitschrift für Religionsunterricht*, 132(1), 13–19.
- Gropengießer, H. (2008). Qualitative Inhaltsanalyse in der fachdidaktischen Lehr-Lernforschung. In P. Mayring, M. Glaser-Zikuda (Hrsg), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (S.172-189). Beltz.
- Häußler, P. & Hoffmann, L. (1995). Physikunterricht – An den Interessen von Mädchen und Jungen orientiert. *Unterrichtswissenschaft*, 23(2), 107-126.

- Häußler, P. & Hoffmann, L. (2000). A curricular frame for physics education: development, comparison with students' interests, and impact on students' achievement and self-concept. *Science Education*, 84(6), 689–705.
- Häußler, P. & Hoffmann, L. (2002). An intervention to enhance girls' interest, self-concept, and achievement in physics classes. *Journal of Research in Science Teaching*, 39(9), 870–888.
- Hidi, S. & Renninger, K. A. (2006). The Four-Phase Model of Interest Development. *Educational Psychologist*, 41(2), 111–127.
- Högemann, A., Kramer, H., Mais A., Reinecke K. & Speer, R. (2022). Ärztliche Gesundheitsbildung in Schulen – ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der HPV-Impfmotivation. *Epidemiologisches Bulletin*, 36, 11-22.
- Holland, J. L. (1997). *Making vocational choices: a theory of vocational personalities and work environments*. Psychological Assessment Resources.
- Holstermann, N. & Bögeholz, S. (2007). Interesse von Jungen und Mädchen an naturwissenschaftlichen Themen am Ende der Sekundarstufe I. *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften*, 13, 71-86.
- Hössle, C. & Bayrhuber, H. (2006). Sechs Schritte moralischer Urteilsfindung – Aktuelle Beispiele aus der Bioethikdebatte. *Praxis der Naturwissenschaften*, 4(55), 1–7.
- Imperial College London. (2021). *Global attitudes towards a COVID-19 vaccine*. https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/institute-of-global-health-innovation/GlobalVaccineInsights_ICL-YouGov-Covid-19-Behaviour-Tracker_20210520_v2.pdf
- Kohler, B. (2003). Lerngänge. In D. Von Reeken (Hrsg.), *Handbuch Methoden im Sachunterricht. Dimensionen des Sachunterrichts*, (S.167-175). Schneider Verlag.
- Krapp, A. (1992). Interesse, Lernen und Leistung. Neue Forschungsansätze in der Pädagogischen Psychologie. *Zeitschrift für Pädagogik*, 38(5), 747–770.
- Krapp, A. (1998). Entwicklung und Förderung von Interessen im Unterricht. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 44, 185–201.
- Krapp, A. (2002). An educational-psychological theory of interest and its relation to self-determination theory. In *The handbook of self-determination research* (S. 405–427).
- Krapp, A. & Prenzel, M. (2011). Research on Interest in Science: Theories, methods, and findings. *International Journal of Science Education*, 33(1), 27–50.
- Krapp, A. & Ryan, R. M. (2002). Selbstwirksamkeit und Lernmotivation. Eine kritische Betrachtung der Theorie von Bandura aus der Sicht der Selbstbestimmungstheorie und der pädagogisch-psychologischen Interessentheorie. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 54–82). Beltz.

- Krüger, D. & Riemeier, T. (2014). Die qualitative Inhaltsanalyse – eine Methode zur Auswertung von Interviews. In D. Krüger, I. Parchmann, & H. Schecker (Hrsg.), *Methoden in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung* (S. 133-145). Springer.
- Lind, G. (2003). *Moral ist lehrbar*. Oldenbourg.
- Long, D. E. (2012). The politics of teaching evolution, science education standards, and being a creationist. *Journal of Research in Science Teaching*, 49(1), 122–139.
- Mather, E. (2013). Novelty, attention, and challenges for developmental psychology. *Frontiers in Psychology*, 4, 491.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Beltz.
- McComas, W.F. & Olson, J.K. (1998). The nature of science in international science education standards documents. In W.F. McComas (Hrsg.), *The nature of science in science education* (S. 41–52). Kluwer Academic.
- Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW. (2019). *Sekundarstufe I. Gymnasium. Biologie. Kernlehrplan. Nr. 3413*. Ritterbach Verlag.
- Mitchell, M. (1993). Situational interest: Its multifaceted structure in the secondary school mathematics classroom. *Journal of Educational Psychology*, 85(3), 424–436.
- Multi-stakeholder Cooperation (MultiCo). (2018). *Final Report and Recommendations*. <https://uefconnect.uef.fi/wp-content/uploads/2020/12/MultiCO-Final-report-and-recommendations.pdf>
- Niebert, K. & Gropengießer, H. (2014). Leitfadengestützte Interviews. In D. Krüger, I. Parchmann, & H. Schecker (Hrsg.), *Methoden in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung* (S. 121-132). Springer.
- Osborne, J. & Dillon, J. (2008). *Science Education in Europe: Critical Reflections*. King's College London.
- Palmer, D. H. (2009). Student interest generated during an inquiry skills lesson. *Journal of Research in Science Teaching*, 46(2), 147-165.
- Potvin, P. & Hasni, A. (2014). Interest, motivation and attitude towards science and technology at K-12 levels: A systematic review of 12 years of educational research. *Studies in Science Education*, 50(1), 85–129.
- Reiss, M. J. (2019). Evolution education: treating evolution as a sensitive rather than a controversial issue. *Ethics and Education*, 14(3), 351–366.
- Reiss, M. J. (2022). Trust, Science Education and Vaccines. *Science & Education*, 31, 1263-1280.
- Renninger, K. A., & Hidi, S. (2011). Revisiting the conceptualization, measurement, and generation of interest. *Educational Psychologist*, 46(3), 168–184.
- Renninger, K. A. & Hidi, S. E. (2016). *The power of interest for motivation and engagement*. Routledge/Taylor & Francis Group.

- Renninger, K. A., Bachrach, J. E. & Hidi, S. (2019). Triggering and maintaining interest in early phases of interest development. *Learning, Culture and Social Interaction*, 23, 100-260.
- Renninger, K. A. & Su, S. (2012). Interest and Its Development. In R. M. Ryan, K. A. Renninger & S. Su (Hrsg.), *The Oxford Handbook of Human Motivation* (S. 166–188). Oxford University Press.
- Rotgans, J. I. & Schmidt, H. G. (2014). Situational interest and learning: Thirst for knowledge. *Learning and Instruction*, 32, 37–50.
- Rotgans, J. I. & Schmidt, H. G. (2011). Situational interest and academic achievement in the active-learning classroom. *Learning and Instruction*, 21(1), 58-67.
- Scheersoi, A. & Tunnicliffe, S. D. (2014). Beginning biology – interest and inquiry in the early years. In D. Krüger & M. Ekborg (Hrsg.), *Research in biological education. A selection of papers presented at the IXth Conference of European Researchers in Didactics of Biology ERIDOB*, Berlin. (S. 89–100). Freie Universität Berlin.
- Scheersoi, A. (2015). Catching the Visitor’s Interest. In S. D. Tunnicliffe & A. Scheersoi (Hrsg.), *Natural History Dioramas* (S. 145–159). Springer Netherlands.
- Scheersoi, A., Bögeholz, S. & Hammann, M. (2019). Biologiedidaktische Interessenforschung: Empirische Befunde und Ansatzpunkte für die Praxis. In J. Groß, P. Schmiemann & J. Zabel (Hrsg.), *Biologiedidaktische Forschung: Erträge für die Praxis* (S. 37-55). Springer Spektrum.
- Schiefele, H. (1986). Interesse - Neue Antworten auf ein altes Problem. *Zeitschrift für Pädagogik*, 32(1), 153–162.
- Schiefele, U., Streblov, L., Ermgassen, U. & Moschner, B. (2003). Lernmotivation und Lernstrategien als Bedingungen der Studienleistung: Ergebnisse einer Längsschnittstudie. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 17, 185–198.
- Schiefele, U. (2009). Situational and individual interest. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Hrsg.), *Handbook of Motivation at School* (S. 197–222). Routledge.
- Schott E., Schaller K., Mons U. & Ouédraogo N. (2022). Ansätze zur Steigerung der HPV-Impfquote in Deutschland – Hindernisse und Chancen: Eine qualitative Studie. *ZEFQ Journal*, 170, 29-37.
- Schreiner, Camilla & Sjøberg, Svein (2004). *Sowing the seeds of ROSE. Background, Rationale, Questionnaire Development and Data Collection for ROSE (The Relevance of Science Education) - a comparative study of students' views of science and science education*. Oslo: Dept. of Teacher Education and School Development, University of Oslo.
- Suero, C., Baranowski, A. & Gejel, J. (2019). Open science schooling – rethinking science learning. In *EDULEARN19: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies* (S. 9159-9164).
- Swarat, S., Ortony, A. & Revelle, W. (2012). Activity matters: Understanding student interest in school science. *Journal of Research in Science Teaching*, 49(4), 515–537.
- Tessartz, A. & Scheersoi, A. (2019). Pflanzen? Wen interessiert's? *Bildungsforschung*, 1, 1–22.
- Toulmin, S. (1996). *Der Gebrauch von Argumenten*. Beltz Athenäum.

- Upmeyer zu Belzen, A. & Vogt, H. (2001). Interessen und Nicht-Interessen bei Grundschulkindern – Theoretische Basis der Längsschnittstudie PEIG. *IDB*, 10, 17–31.
- Visser, E. & Hößle, C. (2015). Bioethisch argumentieren: Ein diagnostischer Blick auf die Bewertungskompetenz im Biologieunterricht. In A. Budke, M. Kuckuck, M. Meyer, F. Schäbitz, K. Schlüter & G. Weiss (Hrsg.), *Fachlich argumentieren lernen. Didaktische Forschungen zur Argumentation in den Unterrichtsfächern* (S. 180-198). Waxmann.
- Vogt, H. (2007). Theorie des Interesses und des Nicht-Interesses. In *Theorien in der biolgiepädagogischen Forschung* (S. 9–20).
- Wandersee, J. H. & Schussler, E. E. (1999). Preventing plant blindness. *The American Biology Teacher*, 61(2), 82-87.
- Weiser, L., Hense, J. & Scheersoi, A. (2018). MultiCo report D4.2: Country report (Germany) on second and third intervention in schools. www.multico-project.eu
- Wise, J. (2021). Covid-19: European countries suspend use of Oxford-AstraZeneca vaccine after reports of blood clots. *British Medical Journal*, 372, n699.
- World Health Organization (WHO). (2019). *Ten threats to global health in 2019*. <https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019>
- Yew, E.H.J. & Gon, K. (2016). Problem-Based Learning: An Overview of its Process and Impact on Learning. *Health Professions Education*, 2(2), 75-79.

Anhang

1. Infosheets Interviews

Coronavirus (SARS-CoV-2)-Impfung

Was?

Die Impfung schützt vor einer Infektion durch das Coronavirus (SARS-CoV-2). Das Coronavirus wird über Tröpfcheninfektion, sowie Aerosole in der Atemluft übertragen. Die durch Coronaviren ausgelöste Krankheit COVID geht häufig mit folgenden Symptomen einher: Schnupfen, Husten, Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Geruchs- und Geschmacksverlust. In seltenen Fällen kann es zu schweren Verläufen mit Lungenentzündung und Lungenversagen kommen.

Für die Impfung gegen das Coronavirus besteht in Deutschland keine Impfpflicht.

Für wen?

Die Impfung ist für alle Geschlechter ab einem Alter von 5 Jahren empfohlen. Die Grundimmunisierung besteht aus zwei Impfungen, die im Abstand von ca. 4 bis 6 Wochen verabreicht werden.

Eine Auffrischimpfung sollte ca. 4 bis 6 Monate nach der Grundimmunisierung erfolgen. Eine zweite Auffrischimpfung wird derzeit nur Personen ab 60 Jahren und immungeschwächten Personen empfohlen.

Ab 5 Jahren

+

Auffrischung

HPV(humane Papillomviren)-Impfung

Was?

Die Impfung schützt vor einer Infektion mit humanen Papillomviren (HPV). Diese Viren werden durch Geschlechtsverkehr übertragen und können zur Ausbildung von Feigwarzen (gutartige Hautwucherungen im Genitalbereich) führen.

Zudem kann eine Infektion mit HP-Viren verschiedene Krebserkrankungen im Rachenbereich, im Analbereich, im Genitalbereich oder am Gebärmutterhals auslösen. Die Impfung kann also vor Krebs schützen.

Die Impfung ist in Deutschland nicht verpflichtend.

Für wen?

Da Frauen (Mädchen) und Männer (Jungs) die Viren beim Geschlechtsverkehr gleichermaßen übertragen können, ist eine Impfung für alle Geschlechter sinnvoll. Sie sollte möglichst vor dem ersten Sexualkontakt verabreicht werden.

Im Alter von 9 -14 Jahren werden zwei Impfdosen in einem Abstand von 5 Monaten verabreicht. Ab 15 Jahren sind drei Impfdosen notwendig.

9 – 14 Jahre

Masern-Impfung

Was?

Die Impfung wird als Kombinationsimpfung zusammen mit der Mumps- und Rötelnimpfung verabreicht und schützt vor einer Infektion mit dem Masernvirus. Das Masernvirus wird durch Tröpfcheninfektion übertragen und löst bei Infizierten die typischen Symptome der Masernerkrankung aus: Husten, Schnupfen, hohes Fieber, fleckiger Hautausschlag, Kopfschmerzen und Bindehautentzündungen. In seltenen Fällen kann eine Maserninfektion zu lebensbedrohlichen Gehirnentzündungen führen.

Seit 2020 gilt das Masernschutzgesetz und damit eine Masernimpfpflicht für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, Schulen und Kindergärten. Auch Kinder, die Kindergärten und Schulen besuchen sollen, müssen gegen das Virus geimpft sein.

Für wen?

Die Impfung gegen das Masernvirus erfolgt bei Mädchen und Jungen idealerweise im Kleinkindalter. Im Alter von 11-14 Monaten wird die erste Impfung und im Alter von 15-23 Monaten die zweite Impfdosis verabreicht. Bei fehlender Immunität kann die Impfung bis zum vollendeten 17. Lebensjahr nachgeholt werden.

1. bis 2.
Lebensjahr

2. Interviewleitfäden

I. Schülerinterviews

- Wenn ihr so über eure Schulzeit nachdenkt, was hat euch da bisher am besten im Biounterricht gefallen? Welche Inhalte / Themen fandet ihr interessant und warum?
- Was wir im Moment spannend finden und wo es bei diesem Projekt eigentlich geht, ist, das Thema Impfung im Biologieunterricht. Fändet ihr das Thema im Unterricht generell interessant? Würdet ihr das gerne machen?
- **Materialausgabe [drei Zettel mit der Aufschrift: Masernvirus, Coronavirus; Humane Papillomaviren (HPV)]:** Damit ihr mal so ein bisschen Orientierungshilfe habt, habe ich euch unterschiedliche Erreger mitgebracht, gegen die es auch Impfstoffe gibt. So, ihr könnt euch die Informationen jetzt anschauen und euch überlegen, was würde euch davon am meisten interessieren? Und was würdet ihr davon gerne im Unterricht behandeln?
- **Materialausgabe [Steckbriefe mit Infos zum Masernvirus, Coronavirus und HPV]:** Wüsstet ihr jetzt schon inhaltlich ein bisschen was über die einzelnen Impfungen oder Viren? Weil für den Fall, dass es nicht so ist, habe ich euch mal so Steckbriefe mitgebracht. Lest euch die Steckbriefe einfach mal in Ruhe durch, sodass ihr einfach mal so ein bisschen eine Info habt, worum es geht.
- Wenn ihr das Thema Impfung jetzt im Unterricht machen würdet, was würde euch denn am meisten interessieren? Was wäre das, was ihr im Unterricht gerne dazu besprechen würdet?
- Würde euch der gesellschaftliche Bereich interessieren? Also, dass man auch ethische Aspekte zum Thema Impfen behandelt? Dass man über Impfgegner redet und auch über Impfmythen und sowas? Denkt ihr, es wäre problematisch in eurer Klasse über Impfgegner zu reden?
- Habt ihr in der Vergangenheit im naturwissenschaftlichen Unterricht schon Exkursionen gemacht und da mit Experten geredet? Oder sind Experten sogar schonmal zu euch in die Schule gekommen? Wenn ja, wie fandet ihr das? Habt ihr die gut verstanden?
- Welche Tipps würdet ihr uns geben, dass man das Thema Impfen im Unterricht so gestalten kann, dass ihr da Lust darauf habt? Wie würdet ihr das gerne lernen?
- Habt ihr noch weitere Anmerkungen oder Empfehlungen?

II. Lehrerinterviews

- Wie ist das Thema Impfung bei euch überhaupt in das Curriculum integriert und in welcher Klassenstufe wird es unterrichtet? In welchen Inhalt ist es eingebettet?
- Wie hast du das Thema im Unterricht denn konkret gestaltet? Wie hast du das aufgebaut? Also wie hat dein Unterricht ausgesehen? Inhaltlich und methodisch?
- Fanden die SuS das Thema Immunbiologie / Impfung interessant?
- Wie hast du beobachten können oder gemerkt, dass die SuS das Thema interessant / nicht interessant fanden? Haben sie ein spezifisches Verhalten gezeigt oder sich explizit oder implizit dazu geäußert?
- Habt ihr schonmal Experten zu euch in den Biunterricht eingeladen? Und wenn ja, wie fanden die SuS das?
- Welche Rahmenbedingungen müssen für eine Unterrichtseinheit zum Thema Impfen berücksichtigt werden? Bezogen auf themenspezifische, zielgruppenspezifische und schulische Rahmenbedingungen. Was würdest du aufgrund deiner Erfahrung dazu sagen?

III. Experteninterview

- Und zwar würde ich einfach erstmal damit anfangen, dass ihr mir einfach mal so erzählt, was ihr überhaupt macht? Wie genau sieht das aus, wenn ihr Impfaufklärung betreibt? Mit was für Inhalten beschäftigt ihr euch eigentlich genau?
- Redet ihr mit den Lehrern, bevor ihr in die Schulen geht darüber, was auch gewünscht wird inhaltlich oder habt ihr immer die gleichen Dinge, die ihr vortragt oder ansprecht?
- Ist das so, dass ihr einfach so eine Art Unterrichtsgespräch gestaltet und dann vorne steht und den Vortrag haltet oder wie genau interagiert ihr sonst noch mit den SuS, wenn ihr an die Schulen kommt?
- Fanden die SuS das Thema interessant?
- Wie konntet ihr beobachten, dass sie das Thema interessant fanden? Wie habt ihr gemerkt, dass die das gut fanden? Haben sie sich dazu geäußert oder irgendein bestimmtes Verhalten gezeigt?
- Und wie haben die SuS speziell auf euch reagiert? Wenn ihr da jetzt als Medizinstudent*innen hinkommt? Wie ist so die Atmosphäre, wenn ihr dahin kommt und wie werdet ihr so angenommen von den SuS? Und könnt ihr euch auch vorstellen, warum die so auf euch reagieren?
- Habt ihr das Gefühl, dass die euch gut verstehen?
- Welche Aspekte sind euch bei der Vermittlung des Themas besonders wichtig? Und habt ihr noch weitere Anmerkungen?

3. Kategoriensystem

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
<i>Zeichen für Interesse / Nichtinteresse</i>			
Interesse		Abschnitte im Text, in denen eine Person explizit auf Fragen nach Interesse antwortet oder explizit äußert, dass sie etwas interessant findet.	<p>S1: <i>Ich ziehe mich jetzt mal kurz zurück und ihr diskutiert einfach mal untereinander, was euch persönlich am meisten interessieren würde.</i> (S11, Pos. 29)</p> <p>S4: <i>Ja, würde ich auch sagen. Corona interessiert mich am meisten.</i> (S11, Pos. 32)</p>
	Wert positiv	Abschnitte im Text, in denen eine Person dem Gegenstand eine persönliche oder gesellschaftliche Relevanz beimisst und unter Umständen auch bereit ist, Zeit und Geld zu investieren, um mehr über den Gegenstand zu erfahren.	S2: <i>Ja, ein bisschen. Also ich finde es wichtig, dass sich jeder eine eigene Meinung darüber bilden muss. Und von daher ist es schon wichtig.</i> (S12, Pos. 41)
	Kognition positiv	Abschnitte im Text, in denen eine Person äußert, dass sie mehr über einen Gegenstand wissen möchte oder mehr im Unterricht darüber lernen möchte, oder das Verhalten einer Person darauf hindeutet, z.B. konzentriertes Arbeiten, aufmerksames Zuhören, nachfragen etc.	S5: <i>Vorher war so ein bisschen rascheln und man hat so ein bisschen getuschelt und dann waren die SuS doch plötzlich sehr konzentriert und ruhig und haben auch sehr aufmerksam zugehört.</i> (E1, Pos. 20)
	Emotion positiv	Abschnitte im Text, aus denen hervorgeht, dass die Person positive Emotionen mit dem Gegenstand verbindet.	S2: <i>Also allein, dass man schon Impfungen bespricht, das wäre schon cool.</i> (S12, Pos. 107)

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
Nicht-Interesse / geringeres Interesse		Abschnitte im Text, aus denen durch explizite Äußerung hervorgeht, dass eine Person ein Thema nicht interessant findet oder ein geringes Interesse dafür aufbringt, oder explizit auf Fragen nach Nicht-Interesse antwortet.	S4: <i>Also ich persönlich finde es jetzt nicht interessant. Man könnte es mal kurz erwähnen, aber im Bio-Unterricht, würde ich das jetzt nicht so interessant finden.</i> (S11, Pos. 72)
	Wert negativ	Abschnitte im Text, in denen eine Person dem Gegenstand keine oder eine geringe persönliche oder gesellschaftliche Relevanz beimisst und nicht bereit ist Zeit und Geld zu investieren, um mehr über den Gegenstand zu erfahren.	S2: <i>[...] Und es ist nicht so wichtig für mich.</i> (S12, Pos. 65)
	Kognition negativ	Abschnitte im Text, in denen eine Person äußert, dass sie nicht mehr über einen Gegenstand wissen möchte oder im Unterricht darüber lernen möchte, oder sich entsprechend verhält, z.B. nicht mehr aufmerksam zuhört oder aufpasst.	S3: <i>Aber es ist wirklich meistens sehr langweilig gemacht. Dass man dann nicht mehr so aufpasst.</i> (S12, Pos. 52)
	Emotion negativ	Abschnitte im Text, aus denen hervorgeht, dass die Person keine positiven Gefühle mit dem Gegenstand verbindet.	S3: <i>[...] Das war nicht so spitze.</i> (S13, Pos. 134)
Indifferenz		Abschnitte im Text, aus denen hervorgeht, dass eine Person einem Thema gleichgültig gegenüber eingestellt ist.	S3: <i>Ja, ich würde auch jetzt eher das Coronavirus nehmen, weil das ja auch einfach am aktuellsten ist und jeder das kennt, nicht wie jetzt zum Beispiel HPV. Da weiß ich jetzt auch noch nicht so viel drüber.</i> (S14, Pos.36)

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
<i>Merkmale des Gegenstandes</i>			
Humanbiologische Inhalte		Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass sie sich auf humanbiologische Aspekte im Biologieunterricht beziehen.	S2: <i>Ich glaube, ich fand am interessantesten, in der sechsten oder fünften Klasse wie der Körper aus den Knochen zusammengebaut ist und welche Funktionen die einzelnen Knochen haben.</i> (S11, Pos. 8)
	Zellbiologische Inhalte	Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass sie sich auf zellbiologische Aspekte, mit Bezug zum menschlichen Körper, im Biologieunterricht beziehen.	S4: <i>Und sonst das jetzige Thema Enzymatik, das finde ich auch interessant.</i> S1: <i>Und kannst du auch sagen, warum?</i> S4: <i>Ich glaube auch insgesamt so, damit ich verstehe, wie der Körper genau funktioniert.</i> (S14, Pos. 15-17)
Zoologische Inhalte		Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass sie sich auf zoologische Aspekte im Biologieunterricht beziehen.	S3: <i>Ich glaube, es war auch in der sechsten Klasse, da hatten wir, was jetzt ein Lebewesen ist und was nicht.</i> (S11, Pos. 12)
Botanische Inhalte		Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass sie sich auf botanische Aspekte im Biologieunterricht beziehen.	S4: <i>Ich glaub, als wir so Blätterarten und -formen und so gemacht haben, fand ich sehr schön, dass wir das dann auch in der Praxis gemacht haben.</i> (S13, Pos. 6)

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
Bezug zum eigenen Körper		Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass die Person eine Verbindung zum eigenen Körper herstellt, in Form von physiologischen Vorgängen im Körper oder durch äußere Einflussnahme auf den Körper, in Form einer Medikamentenaufnahme oder Verabreichung von Impfungen.	S2: [...] Und das Coronavirus, das wäre einfach mal schön zu wissen, wie das funktioniert, wenn man es immer gespritzt bekommt. (S12, Pos. 17)
Fehlender Bezug zur eigenen Person		Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass das Thema keine Bedeutung für das alltägliche Leben der Person hat, z.B. aufgrund des Alters und fehlender Zielgruppenspezifität.	S2: Also Masern, was heißt es klingt uninteressant, aber ich habe das Gefühl, das ist schon länger her, dass es für uns wirklich akut war. (S12, Pos. 17)
Bezug zur eigenen Person		Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass das Thema bedeutsam ist, für das alltägliche Leben der Person, z.B. aufgrund des Alters und vorhandener Zielgruppenspezifität.	S3: Also, ich finde doch HPV und Coronavirus sehr interessant. Weil es auch sehr aktuell in unserem Alter ist. (S13, Pos. 43)
Informationen über HPV		Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass es sich um Aspekte im Zusammenhang mit HPV handelt, z.B. Krankheitsaspekte oder Aspekte der HPV-Impfung.	S2: Also ich, ich hatte schonmal von Gebärmutterhalskrebs gehört. Und auch, dass es dafür eine Impfung gibt. Ich kannte es nicht unter dem Namen HPV und so weiter. (S14, Pos. 49)
Informationen über Masern		Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass es sich um Aspekte im Zusammenhang mit dem Masernvirus handelt, z.B. Krankheitsaspekte oder Aspekte der Masern-Impfung.	S2: Aber bei Masern könnt ich mir das jetzt eher schwer vorstellen. Wenn das jetzt auch etwas ist, was dann den Kopf angreift, kann ich mir das schwer vorstellen, wie dann eine Impfung richtig hilft. Ja, das finde ich dann auch sehr interessant. (S11, Pos. 64)

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
Informationen über Corona		Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass es sich um Aspekte im Zusammenhang mit Coronavirus handelt, z.B. Krankheitsaspekte oder Aspekte der Corona-Impfung.	S2: <i>Ja, ich glaube, also jetzt wegen Corona haben wir kurz darüber gesprochen, weshalb eine Impfung nötig ist und nicht sowas wie Antibiotikum, weil das ja keine Bakterie ist. (S14, Pos. 30)</i>
<i>Informationen zu Krankheiten</i>			
Krankheitssymptome		Aussagen, die sich auf Krankheitssymptome von Krankheiten beziehen, gegen die man impfen kann.	S3: <i>Ich weiß nicht, ob das direkt dazu gehört, aber mich würde dann auch die Krankheit so ein bisschen interessieren. Zum Beispiel bei Corona jetzt, jeder weiß, man kann unterschiedliche Symptome haben. Manche haben so einen ganz schweren Verlauf, manche haben nur ein bisschen Geschmacksverlust. Aber warum das so ist. (S13, Pos. 107)</i>
Funktion des Immunsystems		Aussagen, die sich auf morphologische und physiologische Aspekte des Immunsystems beziehen, d.h. auf die Unterscheidung von Arten unterschiedlicher Immunzellen und die Funktionsweise des Immunsystems	S2: <i>Das war die Reihe mit dem Immunsystem. Da wurde der Stoff eingespritzt, sodass der Körper schon die Antikörper dafür entwickeln konnte. (S11, Pos. 25)</i>

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
Optisches Erscheinungsbild von Krankheitssymptomen		Aussagen, die sich auf sichtbare und visuell erfassbare Folgen von Krankheiten beziehen.	S2: <i>Bei uns war das Thema HPV ja ganz spannend, weil wir da ja auch dann teilweise Bilder gezeigt haben von Genitalwarzen und sowas [...]. (E1, Pos. 21)</i>
Unterschiedliche Krankheiten in verschiedenen Ländern		Äußerungen, die sich auf Krankheiten beziehen, die in Deutschland selten oder überhaupt nicht vorkommen, z.B. Tropenkrankheiten, und gegen die man bei Reisen ins Ausland impfen sollte.	S2: <i>Und wenn man insgesamt Impfungen macht, würde mich auch interessieren, welche (...) weil wir hatten mal vor nach Afrika zu fliegen und davor musste man sehr viele Impfungen machen, wie irgendwie Gelbsucht oder so? (S13, Pos. 108)</i>
<i>Informationen zu Impfungen</i>			
Falschinformationen zum Thema Impfen		Aussagen, die sich auf Falschinformationen oder Impfmythen zum Thema Impfen beziehen.	S2: <i>[...] Und ich glaube, beim Thema Impfung gibt es auch ziemlich viele Falschinformationen oder sehr viele Missverständnisse. (S14, Pos. 24)</i>
Ethische Aspekte		Aussagen, die sich auf ethische Aspekte zum Thema Impfen beziehen, z.B. Impfpflicht.	S4: <i>Also, ich finde die Gespräche [darüber] sehr wichtig, aber ich finde, [...] wenn man dann auch noch sehr viel Zeit mit solchen ethischen Debatten verbraucht, dann [...] kann man was anderes nicht machen. (S14, Pos. 73)</i>

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
Informationen zu Impfgegnern		Aussagen, die sich auf das Interesse beziehen, einen Einblick in die Denkweise von Impfgegnern zu bekommen und sich mit deren Argumenten auseinanderzusetzen.	S3: <i>Ja, vielleicht, was die genau denken. Also, was jetzt der genaue Grund ist, warum die das ablehnen (...) also wenn man jetzt weiß, wie genau eine Impfung funktioniert, (...) vielleicht weiß man dann auch schon, was daran kritisch sein könnte. Wie gesagt, ich bin nicht so in dem Thema drin. Aber wenn nicht, dann vielleicht deren Meinung ein bisschen genauer anschauen. (S13, Pos. 15)</i>
Nebenwirkungen / Impfreaktionen		Aussagen, die sich auf körperliche Reaktionen beziehen, die im Zusammenhang mit Impfungen auftreten.	S2: <i>Ah, und auch weshalb man auch manche Nebenwirkungen bekommt. Wir bekommen ja Nebenwirkungen und alle denken: „Oh, ich sterbe jetzt“ oder „oh, die Impfung war eine schlechte Idee“. Aber aufklären, dass sie stattfinden und dass sie normal sind und solche Sachen. (S14, Pos. 63)</i>
Impfstoffentwicklung / Forschung		Aussagen, die sich auf die tatsächliche Herstellung / Produktion von Impfstoffen im Labor beziehen oder auf den Prozess der Impfstoffentwicklung und -forschung, bevor der Impfstoff produziert werden kann.	S2: <i>Also irgendwie. Also, was ich nie verstanden haben, wie da die Ansätze sind. Wie man überhaupt zu diesem Impfstoff kommt. (S12, Pos. 37)</i>

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
Impfstoffarten		Äußerungen, die sich auf die unterschiedlichen Arten von Impfstoffen beziehen, z.B. mRNA, DNA, Vektor etc.	S3: <i>Ja, also ich zum Beispiel wusste jetzt gar nicht, dass es unterschiedliche Arten von Impfungen gibt. Ich dachte immer, da kommt so ein bisschen was von der Krankheit in deinen Körper und dann schreit der Körper: „Ah, da ist eine Krankheit.“ Und dann ist der halt bereit, keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass es da verschiedene Arten gibt. (S13, Pos. 112)</i>
Wirkungsweise von Impfungen im Körper		Aussagen, aus denen hervorgeht, dass sie sich mit den physiologischen Abläufen des Immunsystems beschäftigen, nachdem eine Impfung verabreicht wurde und wie durch die Wirkung einer Impfung ein Schutz für das Individuum aufgebaut wird.	S4: <i>Und ich glaube, mich würde interessieren, was dann währenddessen im Körper mehr passiert. (S11, Pos. 58)</i>
<i>Merkmale der Person</i>			
Vorwissen gering		Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass die Person sehr wenig Wissen oder gar kein Wissen zu einem bestimmten Thema besitzt.	S3: <i>Also, ich glaube, wir haben das schon behandelt, aber nicht wirklich intensiv. Und es ist nicht mehr so viel, woran ich mich jetzt erinnern kann. (S14, Pos. 4)</i>

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
Vorwissen vorhanden		Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass die Person Vorwissen zu einem Thema besitzt.	S4: <i>Ich glaub, bei mir war es in der achten oder neunten. Da haben wir über Viren geredet und dann haben wir kurz darüber geredet aber nur so oberflächlich. (S14, Pos. 29)</i>
Soziale Normen		Äußerungen, in denen eine Person ihre Handlung mit sozialen Normen und ggf. auch gesellschaftlichen Dogmen rechtfertigt.	S2: <i>Ja, also ich war beim Frauenarzt da und da wird ja ganz kurz davor so ein Gespräch gemacht. Ähm und dann ein Termin abgemacht. War jedenfalls bei mir so. Da wurde das dann kurz ein bisschen erklärt, dass es halt eine Geschlechtskrankheit ist und es halt auch sehr gut wäre, wenn man dagegen geimpft ist. (S13, Pos. 93)</i>
Einstellungen		Aussagen, aus denen hervorgeht, dass die Person eine bestimmte Meinung zu einem Thema vertritt oder über die Einstellungen von anderen Personen spricht.	S2: <i>Also ich glaube an unserer Schule, dass relativ viele so reagieren würden. Also ich glaube, dass bei uns schon relativ viel auch über Politik und so geredet wird und viele haben auch eine sehr strenge Meinung. Also ja, da würden die schon lachen. (S12, Pos. 100)</i>
<i>Merkmale der Lernumgebung</i>			
Abwechslung		Aussagen, aus denen hervorgeht, dass sich eine Person Abwechslung im Unterricht wünscht, spezifisch bezogen auf die Lernsituation.	S4: <i>Vielleicht den Unterricht abwechslungsreicher zu machen. (S13, Pos. 141)</i>

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
<i>Open schooling</i>			
Treffen und Interaktion mit Experten		Aussagen, in denen eine Person sich auf eine Interaktion mit Rollenvorbildern innerhalb oder außerhalb der Schule bezieht.	S2: Also, die haben halt manchmal so eine andere Sprache. Ich weiß nicht, ob die dann denken, dass wir das automatisch verstehen. (SI3, Pos. 137)
Außerschulische Lernorte		Aussagen, die sich auf eine Exkursion beziehen und somit auf einen Lernort außerhalb der schulischen Umgebung.	S2: Ich glaube auch für den Biounterrichtet bietet sich das mal an, irgendwo hinzugehen. Sei es jetzt so in den Wald zu gehen oder in ein Labor. (SI3, Pos. 143)
<i>Unterrichtsformen</i>			
Schülervortrag		Aussagen, die sich darauf beziehen, dass Schüler ihren Mitschülern etwas beibringen und kurzzeitig die Position der Lehrkraft einnehmen.	S2: [...] Weil bei mir war es schon immer so, wenn Schüler Referate gehalten haben, dann konnte ich die Themen immer viel, viel besser verstehen, als wenn da der Lehrer drüber geredet hat. (SI1, Pos. 109)
Stationenlernen		Aussagen, die sich auf das Lernen und die Aneignung von Inhalten durch einzelne Stationen beziehen.	S3: Ich glaube bei mir war es so, ich fand Stationenlernen immer gar nicht so schlecht, weil da hatten wir die Sachen selber Stück für Stück erarbeitet und konnte so sein eigenes Tempo vorgeben. (SI1, Pos. 110)

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
Frontalunterricht		Äußerungen, die sich auf einen lehrerzentrierten Frontalunterricht beziehen, der die Bedürfnisse und Wünsche der Lernenden nicht berücksichtigt.	S4: <i>Ja, bei mir ist das auch so. Also was manchmal ein bisschen langweilig ist, ist, wenn der Lehrer vor mir steht und irgendwas erzählt, weil da kann man nicht unbedingt die ganze Zeit folgen. (S11, Pos. 111)</i>
Gruppenarbeit		Aussagen, die sich auf kooperative Phasen der Zusammenarbeit von Schülern mit ihren Mitschülern beziehen.	S3: <i>Meistens im Biologieunterricht kriegt man nur so Arbeitsblätter, die man dann bearbeiten muss und meistens ist es lustiger oder es macht mehr Spaß und man beteiligt sich mehr, wenn man irgendwelche Experimente macht oder Gruppenarbeit (S13, Pos. 18)</i>
<i>Praktisches Arbeiten</i>			
Experimente		Aussagen, die sich auf Versuche und Experimente im naturwissenschaftlichen Unterricht beziehen.	S3: <i>[...] Und aber, wenn man dann Experimente zusammen macht und dann irgendwelche Versuche oder Experimente, jetzt nicht, wo irgendwas Krasses passiert, sondern einfach nur, wo man Sachen anschaulicher macht oder auch manchmal dann zum Anfassen, dass man das dann auch besser versteht. (S13, Pos. 18)</i>

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
<i>Medien</i>			
Bearbeitung von Arbeitsblättern		Aussagen, die sich auf die selbstständige Bearbeitung von Aufgaben auf Arbeitsblättern beziehen.	S2: [...] Oder aber Arbeitsblätter. Da haben sie viel konzentrierter und selbstständiger gearbeitet. (LI2, Pos. 24)
Lesen und Bearbeiten von Texten		Aussagen, die sich auf die Bearbeitung von Unterrichtsinhalten in Form von Textarbeit beziehen, d.h. eine Person liest einen informativen Text und bearbeitet anschließend Aufgaben dazu.	S2: [...] Persönlich aber, finde ich es angenehmer, einfach ein Buch zu lesen und verstehen zu können und erklären. Das ist dann einfacher. (SI4, Pos. 111)
Modelle		Aussagen, die sich auf die Nutzung von Strukturmodellen oder Funktionsmodellen zur besseren Veranschaulichung von Unterrichtsinhalten beziehen.	S2: Also, wenn sie mit Modellen gearbeitet haben, dann war die Motivation eine höhere als ein reiner Lehrervortrag. Oder aber Arbeitsblätter. Da haben sie viel konzentrierter und selbstständiger gearbeitet. (LI2, Pos. 24)
Nutzung von Bildmaterial / Videomaterial		Äußerungen, die sich auf die Verwendung von Bildern und kurzen Videoclips oder Erklärfilmen zur besseren Veranschaulichung der Unterrichtsinhalte beziehen.	S3: Natürlich Experten einladen und auch viele Bilder benutzen, damit man sich das besser vorstellen kann. (SI1, Pos. 108)

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
<i>Problembasiertes Lernen</i>			
Fallbeispiele		Äußerungen, die sich auf das Arbeiten mit spezifischen Fallbeispielen beziehen, um die Unterrichtsinhalte auf spezifische Situationen übertragen zu können.	S3: <i>Na ja, ich finde nur ganz spannend, wenn man so alte Fälle aufrollt. Zum Beispiel, wenn man jetzt weiß, dass es damals auch schon einen Impfstoff gab, wo alle sich durchimpfen lassen mussten. Und dass das große Auswirkungen hatte. (S11, Pos. 113)</i>
<i>Kreatives Gestalten</i>			
Erstellung von Podcasts		Aussagen, die sich auf die Erstellung von Podcasts beziehen durch die Anwendung der vorher angeeigneten Unterrichtsinhalte.	S2: <i>Der Podcast war so, dass die Neuntklässler einen Aufklärungspodcast über HPV für die Siebtklässler erstellen mussten. (L11, Pos. 14)</i>
Erstellung von Comics		Aussagen, die sich auf die Erstellung von Comics beziehen durch die Anwendung der vorher angeeigneten Unterrichtsinhalte.	S2: <i>Das Comicerstellen hat denen Spaß gemacht. Das weiß ich, dass das immer großes Interesse weckt, weil es einfach eine schöne Umsetzung von Wissen ist, das mal zeichnerisch zu gestalten. (L11, Pos. 18)</i>

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
Multisensorische Medien		Aussagen über Medien, deren Verwendung die unterschiedlichen Sinne der SuS anspricht, z.B. visuelle Medien, auditive Medien, haptische Medien etc.	S3: <i>Ein paar materielle Dinge, das man es sich besser merken kann und es wirklich verstehen kann, anstatt immer nur diesen Frontalunterricht. (S14, Pos. 110)</i>
<i>Spielerisches Lernen</i>			
Spiele allgemein		Aussagen, die sich auf die Integration von unterschiedlichen Spielen in den Unterricht beziehen, z.B. Bewegungsspiele.	S4: <i>Ja, die Leute gezielt anzusprechen und beim letzten Mal haben wir auch so ein Spiel eingebaut mit so Trinkbechern, wo man quasi so verschiedene Kontakte hatte, rumgelaufen ist und am Ende sollte man sehen, je mehr Kontakte man hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Salzwasser in seinen Becher bekommen hat und dann sozusagen angesteckt war. (E1, Pos. 16)</i>
Lernen mit Metaphern		Aussagen, die sich auf die Vermittlung von Inhalten durch Metaphern oder antropomorphe Elemente beziehen, um abstrakte Inhalte vereinfacht und greifbarer darzustellen.	S2: <i>[...] Das Gleiche hatten wir auch in Integrationskursen, wo die Sprachbarriere nochmal deutlich höher war, so wo die Leute sich gerade mal kurz vorstellen konnten, und da haben wir mit Feuerwehr und Polizei [gearbeitet], die dann den Bösewicht fangen oder das Feuer löschen. (E1, Pos. 29)</i>

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
Quiz		Äußerungen, die sich auf die Überprüfung von Wissen und Inhalten durch die Quizmethode beziehen.	S4: <i>Dass man auch zum Beispiel ein Quiz dazu macht und dass man dadurch auch selber so ein bisschen herausfindet, wie so etwas ist. (SI3, Pos. 141)</i>
Rollenspiele		Aussagen, die sich auf Rollenspiele beziehen, vor allem in Bezug auf ethische Debatten und Diskussionen, in denen man eine bestimmte vorgegebene Position vertreten muss.	S3: <i>[...] Das könnte man dann ja vielleicht auch so machen, dass nicht jeder seine Meinung vertreten muss, sondern man eine Position vorher bekommt. So, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil man dann noch mal auf andere Ideen kommt. (SI3, Pos. 103)</i>
Bewegung durch das Klassenzimmer / Schulgelände		Aussagen, die sich auf die körperliche Bewegung der Lernenden durch das Klassenzimmer oder über das Schulgelände beziehen.	S2: <i>Also, ich glaub auch einfach, dass es nicht nur im Klassenraum war. Dass man rausgegangen ist und nicht so festgefahren war auf seinem Platz, sondern was gemacht hat, sich bewegt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn ergibt. (SI3, Pos. 21)</i>

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
<i>Faktoren mit einem Einfluss auf das Interesse</i>			
Meaningfulness		Aussagen, aus denen durch explizite Äußerung hervorgeht, dass die SuS den Gegenstand als sinnvoll erachten und er als bedeutsam für das eigene Leben bewertet wird.	S2: <i>Ja, dass man einen Sinn dahinter sieht, warum man das jetzt lernt. (S13, Pos. 146)</i>
Relevanz von Herdenimmunität		Aussagen, die sich auf die Relevanz einer Impfpflicht oder die Bedeutung einer hohen Durchimpfungsrate für die Bevölkerung beziehen.	S5: <i>Ähm, also das ist mir jetzt einfach noch so in den Kopf gekommen, als ich das gelesen hab, warum genau das jetzt eigentlich zum Beispiel verpflichtend ist (S13, Pos. 75)</i>
<i>Basic needs nicht erfüllt</i>			
	Fehlende soziale Eingebundenheit	Aussagen, aus denen hervorgeht, dass eine Person sich nicht als Teil der Gruppe fühlt oder sich nicht respektiert oder wertschätzend behandelt fühlt von anderen Personen.	S2: <i>Also meine Französischlehrerin ist halt sehr extrem. So würde ich das jetzt mal bezeichnen. Es ist schwierig mit ihr auszukommen. (S12, Pos. 65)</i>
	Fehlendes Autonomieerleben	Aussagen, aus denen hervorgeht, dass eine Person nicht frei entscheiden, wählen oder mitbestimmen darf und durch Fremdbestimmung negativ beeinflusst wird.	S3: <i>Vor allem waren dann da so workshops, die dann aber auch keine richtigen workshops waren, sondern nur so zweistündige Präsentationen und irgendwie auch Werbung für die, hatte ich das Gefühl. Das war alles so ein bisschen [hochgezogene Augenbrauen, abschätziger Blick] (...) das hat sich dann über den ganzen Tag gezogen. (S13, Pos. 134)</i>

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
<i>Basic needs erfüllt</i>	Fehlendes Kompetenzerleben	Aussagen, aus denen hervorgeht, dass eine Person sich als nicht kompetent erlebt, da sie z.B. überfordert ist und mit Unterrichtsinhalten nicht zurechtkommt, da sie diese nicht versteht und diese nicht auf andere Sachverhalte übertragen kann.	S2: <i>Ich bin gar nicht so schlecht in Französisch, aber ich komme gar nicht mehr mit und dann macht es auch keinen Spaß mehr.</i> (SI2, Pos. 67)
	Soziale Eingebundenheit	Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass sich eine Person als Teil der Gruppe fühlt und sich von anderen Personen respektiert und wertschätzend behandelt fühlt.	S4: Also, wir haben das relativ am Anfang gemacht und ich glaube, es war erstmal so ein Eisbrecher, weil wir sind so fremde Leute, die dann dahin kommen und dann hören die vielleicht noch so: „Ok, Medizinstudenten“ und man sieht irgendwie älter aus und so. Und dadurch, dann konnten sie sich eben bewegen und auch so noch so miteinander reden und so und hatten glaube ich, dann einfach dabei Spaß und dadurch waren sie dann auch viel aufgeloockter nachher in dem Vortrag oder auch wenn wir Rückfragen gestellt haben, haben die sich viel mehr getraut, was zu sagen. (EI, Pos. 18)

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
	Kompetenzerleben	Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass eine Person sich als kompetent erlebt, da sie gut mit den an sie gestellten Anforderungen zurechtkommt, Unterrichtsinhalte verstanden hat und diese auch auf andere Sachverhalte übertragen kann.	S2: Einfach mal zu verstehen, wie die Impfung wirkt. Die haben sich zwar mal irgendwann was über diese Impfstoffe angeguckt, aber wenn sie jetzt in Genetik wirklich genau wissen, wie die mRNA entsteht, dann können sie auch selbstständig ableiten und das lasse ich die auch immer machen. Dass sie quasi selbstständig entwickeln, also Ideen entwickeln, wie kann eigentlich dieser Impfstoff wirken und was macht er eigentlich? (L11, Pos. 31)
	Autonomieerleben	Äußerungen, aus denen hervorgeht, dass eine Person frei entscheiden, wählen und mitbestimmen darf und selbstbestimmt agieren kann.	S2: Ja, ich glaube, es wäre auch gut, auf die Schüler selber zu hören, die es quasi lernen wollen und nicht seinen eigenen Lehrplan da quasi stur durchsetzen wollen. (S11, Pos. 109)
Bewusstsein über Wissenslücken		Aussagen, aus denen hervorgeht, dass eine Person über ihre eigenen Wissenslücken Bescheid weiß, diese definieren kann und den Wunsch hat diese Lücken zu schließen.	S3: Ich würde mich [Name] anschließen. Also, ich meine, wir werden ja alle geimpft und wir wissen ja eigentlich alle oder man wusste ja nie, was da überhaupt passiert im Körper und dann wenn man das dann in der Schule macht, ist das, glaube ich, sehr interessant. (S14, Pos. 25)

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
Adressatengerechte Kommunikation positiv		Aussagen, die sich darauf beziehen, dass die Kommunikation zur Vermittlung von Unterrichtsinhalten durch die vermittelnde Person adressatengerecht gestaltet wird, d.h. in Bezug auf die Anpassung der Komplexität der Inhalte und / oder die altersgerechte Ansprache der Lernenden.	S3: [...] da ging es um etwas, was wir nicht im Unterricht hatten und da waren manche Dinge schon neu, aber es war eigentlich ok. Die erklären eigentlich immer die Fachbegriffe und sagen, worum es geht. Und geben Kontext. Also schon, ja. (S14, Pos. 103)
Adressatengerechte Kommunikation negativ		Aussagen, die sich darauf beziehen, dass die Kommunikation zur Vermittlung von Unterrichtsinhalten durch die vermittelnde Person nicht adressatengerecht gestaltet wird, d.h. es findet keine didaktische Reduktion zur Anpassung der Komplexität der Inhalte statt und / oder die Ansprache der Lernenden ist nicht altersgerecht.	S2: Zum Beispiel eine, da waren wir in der vierten Klasse und die hat halt mit uns so geredet, als wären wir Kindergartenkinder und das war im Museum und das fanden wir alle lächerlich. (S11, Pos. 106)
Minds-on		Aussagen, die sich darauf beziehen, dass eine Person durch die Beschäftigung mit einem Gegenstand eine kognitive Aktivierung erfährt.	S2: Und dann sagen die „Ja, natürlich passt das da nicht durch“ und schauen sich das ganz genau an und probieren das dann aus. (E1, Pos. 35)
Hands-on		Aussagen, die sich darauf beziehen, dass sich die Person auf einer körperlichen Ebene mit dem Gegenstand auseinandersetzt und einen direkten physischen Kontakt zum Gegenstand hat.	S3: Und ich glaube, was ich daran sehr gut fand, war, dass man da auch das nicht nur mündlich besprochen hat, sondern auch Beispiele als Gegenstände hatte. Und das hat mir gefallen. (S11, Pos. 12)

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
<i>Faszination durch negative Überraschungserlebnisse</i>			
Negative Überraschungserlebnisse faktischer Natur	Aussagen, die sich darauf beziehen, dass die Aufmerksamkeit einer Person geweckt wird, da sie Informationen zu einem Thema erhalten hat, welche sie auf eine negative Art und Weise faszinieren	S2: [fasziniert] Ja, ich wusste nicht, dass HPV auch zu Krebs im Rachenbereich führt. (S1, Pos.38)	
Negative Überraschungserlebnisse visueller Natur	Aussagen, die sich darauf beziehen, dass die Aufmerksamkeit einer Person geweckt wird, da sie sich Bilder angeschaut hat und die abgebildeten Objekte sie auf eine negative Art und Weise fasziniert haben.	S2: Bei uns war das Thema HPV ja ganz spannend, weil wir da ja auch dann teilweise Bilder gezeigt haben von Genitalwarzen und sowas und das war dann schon so ein Moment, wo sie dann so geguckt haben „Was genau ist das erstmal?“ (E1, Pos. 21)	
Relevanz ethischer Aspekte	Aussagen, aus denen hervorgeht, dass eine Person die Behandlung von ethischen Aspekten im Unterricht als relevant bewertet.	S2: Ich glaube, bei so Themen, wie Sexualkunde, also in der achten, neunten Klasse hat man das wirklich nur so biologisch basiert und da hat eben so das gesellschaftliche gefehlt. Weil ok, dass das in Biologie so vorgegeben ist, ja klar. Aber es fehlt eben schon dieser Teil von Sexualkunde, der alles andere umschließt und das kann ich auch nicht wirklich einem Fach zuordnen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man das hat. (S14, Pos. 79)	

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
Relevanz von Forschungsaspekten		Aussagen, aus denen hervorgeht, dass eine Person die Behandlung von Forschungsaspekten im Unterricht als relevant bewertet.	S3: <i>Aber ansonsten also gerade die Frage, warum die Impfstoffentwicklung bei Corona so schnell funktioniert hat, [...] ist eine Frage, die aus der Schülerschaft kommt. Also wir haben die gar nicht so direkt im Vortrag, aber man kann auch eigentlich die Uhr danach stellen, dass die irgendwann von den Kindern einfach zwischengefragt wird.</i> (E1, Pos. 31)
Relevanz für die eigene Gesundheit		Aussagen, aus denen hervorgeht, dass eine Person ein Thema als relevant bewertet, da es eine Bedeutung für- oder einen Einfluss auf die Gesundheit der Person hat.	S3: <i>Ja, sehe ich eigentlich so ähnlich. Insgesamt, was im Körper ganz genau passiert. Wie das überhaupt genau den Körper schützt. Wodurch es schützt.</i> (SI4, Pos. 60)
Greifbarkeit des Themas		Äußerungen, die sich darauf beziehen, dass ein Thema für die Person gut verständlich ist und sie sich etwas unter dem Thema etwas vorstellen kann.	S3: <i>Aber ich glaube einfach, weil man sich zu vielen Sachen, dann auch besser was darunter vorstellen könnte und das dann das so aus der eigenen Beziehung kommt. Und dann hat man das auch nicht nur so theoretisch vor einem. Dass einem gesagt wird, wie es aussehen könnte, sondern dann hat man ein Beispiel vor sich und dann hat man dazu schon eine gewisse Idee.</i> (SI1, Pos. 115)

<i>Kategorien</i>	<i>Subkategorien</i>	<i>Kodierregeln</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
Abstraktheit und Komplexität des Themas		Äußerungen, die sich darauf beziehen, dass ein Thema für die Person so abstrakt und komplex ist, dass sie sich nur schwer etwas unter dem Thema vorstellen kann.	S2: <i>Es ist ein sehr komplexes Thema, was man didaktisch sehr reduzieren muss für eine Klasse sieben. Dass es nicht zu abstrakt und zu schwierig ist und die SuS dann direkt die Motivation verlieren.</i> (LI2, Pos. 44)
Novelty		Aussagen, die sich darauf beziehen, dass die Auseinandersetzung mit dem ganzen Gegenstand komplett neu für die Person ist oder bestimmte Aspekte eines Gegenstandes als neuartig wahrgenommen werden.	S2: <i>Ich glaube, ich würde eher aufs Masernvirus wechseln, weil ich hatte jetzt nicht im Kopf, dass es dann lebensgefährlich wird nach einer bestimmten Zeit, weil es eben noch das Gehirn angreift.</i> (SI1, Pos. 42)
Novelty negativ		Aussagen, die sich darauf beziehen, dass eine Person sich schon so häufig mit einem Gegenstand auseinandergesetzt hat, dass sie keine Aspekte mehr als neuartig identifizieren kann.	S2: <i>Es ist ein sehr komplexes Thema, was man didaktisch sehr reduzieren muss für eine Klasse sieben. Dass es nicht zu abstrakt und zu schwierig ist und die SuS dann direkt die Motivation verlieren.</i> (SI3, Pos. 37)
Primärerfahrung		Aussagen, die sich auf eine Auseinandersetzung mit dem originalen Gegenstand beziehen oder auf authentische Erfahrungen mit Experten, die einer Person einen Wirklichkeitsbezug liefern.	S3: <i>Man kriegt ja auch neue Einblicke, wie es alles so aussieht dann in Wirklichkeit.</i> (SI2, Pos. 84)

4. Auflistung geeigneter Unterrichtsmaterialien zum Thema Impfen

Quelle/Organisation	WEB-Link	Inhalte	Medien, Art der Materialien	Zielgruppe	Kommentar
Verband der Chemischen Industrie	https://www.vci.de/fonds/schulpartnerschaft/unterrichtsmaterialien/unterrichtsmaterial-impfungen.jsp	<ul style="list-style-type: none"> - Basiswissen Immunsystem - Aktive und passive Immunisierung - Arten von Impfstoffen - Impfkalender und Unterschied Grundimmunisierung und Auffrischungsimpfung - Verfahren der Impfstoffzulassung - Prinzip der Herdenimmunität - Übersicht Testverfahren Corona: PCR- Test und Antigen-Schnelltest - Ethische Debatte zu Freiheitsrechten und Impfstoffverteilung - → allgemeine Übersicht zu empfohlenen Impfstoffen in Deutschland; Arbeitsblätter beziehen sich auf Corona und die Coronaimpfung 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsblätter - Infotexte - Anleitung für einen Modellversuch zur Herdenimmunität - Video zur Entstehung von Pandemien (Begriffsabgrenzung Pandemie vs. Epidemie) - Vorstellung eines Test-Szenarios zur Corona-Pandemie - Arbeit mit Fließdiagrammen, mind-maps und Steckbriefen - Gruppenarbeit (Think-Pair-Share, Expert*innenpuzzle) 	- Jahrgangsstufe 8-10	<ul style="list-style-type: none"> - Vorkenntnisse zu Genetik und Zellbiologie müssen vorhanden sein - Detaillierter Unterrichtsverlaufsplan und didaktisch-methodischer Kommentar integriert - Kürzung von Inhalten und Kombination mit weiteren Medien / Materialien angezeigt, da sonst fast ausschließlich Textarbeit. Vor allem praktisches Arbeiten sollte integriert werden. - Schulung der Bewertungskompetenz durch Rollenspiele / Diskussionen - Hoher Lebensweltbezug
Science on Stage (Deutschland)	https://www.science-on-stage.de/material/impfen-gegen-krebs-neue-wege-der-krebsforschung	<ul style="list-style-type: none"> - Impfen gegen Krebs - Zukunftsperspektiven von Impfungen - Funktion des Immunsystems und Beschreibung der Immunzellen - Wirkungsmechanismus von Impfungen - Krebsentstehung (Tumorsuppressorgene, Protoonkogene, Epigenetik und die Rolle der Viren) 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsblätter - Interview mit Krebsforscherin - Internetrecherche 	- EF,Q1, Q2	<ul style="list-style-type: none"> - ergänzendes Material - Teilweise zu oberflächlich - Wenig abwechslungsreich - Interview gelungen zur Einsicht in die Arbeitsfelder der Naturwissenschaften (Nature of science, applied sciences)
Zeitbild-Verlag	https://www.zeitbild.de/wp-content/uploads/2009/02/16BeilageSookee.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassung der wichtigsten Infos zur HPV-Impfung / HPV-Infektion 	- Magazin	- ab Jahrgangsstufe 9	<ul style="list-style-type: none"> - sehr ansprechende Gestaltung des Magazins - Hoher Lebensweltbezug - Kann vor allem für einen Einstieg in das Thema HPV-Impfung genutzt werden oder als Teil eines gallery-walks
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), Österreich	https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationid=698	<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine, kurze Informationen zu verfügbaren Impfstoffen, Zielgruppe und den zugrunde liegenden Erkrankungen 	- Steckbriefe	- ab Sek I	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeiner Überblick über mögliche Impfungen, geeignet zum Einstieg in das Thema Impfung
Bundeszentrale für politische Bildung	https://www.bpb.de/shop/materialien/themenblaetter/334051/impfen-als-pflicht/	<ul style="list-style-type: none"> - Herdenimmunität - Impfpflicht am Beispiel der Corona-Impfung im Vergleich mit der Pockenimpfung - Abgrenzung Fakten und Fake-news 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsblätter - Virtuelle Simulation zur Herdenimmunität - Einbindung von authentischen Szenarios Internetrecherche - Karikaturen - Arbeiten mit digitalen Tools 	- ab Jahrgangsstufe 9	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsblätter als modifizierbare ODT-Dateien verfügbar zur Abänderung von Inhalten, Anpassung der Materialien - Zusätzliche Informationen für Lehrkräfte integriert - Fokus auf Bewertungskompetenz; SuS müssen pro und contra Argumente sammeln, fake news entlarven und widerlegen und am Ende begründet Stellung zu einer potenziellen Impfpflicht nehmen - Schulung der digitalen Kompetenz - Komplette Unterrichtseinheit, die einzelnen Arbeitsblätter / Themen sind jedoch in sich geschlossen und können einzeln und unabhängig voneinander verwendet werden

Quelle/Organisation	WEB-Link	Inhalte	Medien, Art der Materialien	Zielgruppe	Kommentar
Landeszentrale für politische Bildung NRW	https://www.politische-bildung.nrw.de/themen/was-bewegt-nrw/details/covid-19-impfpflicht-fuer-bestimmte-berufsgruppen-bewegt-auch-nrw/page-1	<ul style="list-style-type: none"> - Debatte zur Impfpflicht gegen Corona - Präsentation unterschiedlicher Perspektiven zur Impfpflicht (pro / contra) 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterschiedliche Zeitungsartikel - Videos 	EF, Q1, Q2	<ul style="list-style-type: none"> - Unterschiedliche Perspektiven können zur Vorbereitung eines Rollenspiels / Diskussion zur Bewertung und Beurteilung einer Impfpflicht genutzt werden - Fokussierung auf bestimmte Artikel oder gruppenweise Bearbeitung angezeigt, da sonst zu umfangreich
Zeitbild Stiftung / Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung	https://www.zeitbildstiftung.de/projekte/hpv.html	<ul style="list-style-type: none"> - Detaillierte Informationen zu HPV-Infektion und HPV-Infektion - Basisinformationen zu Krebsentstehung - Wert der Herdenimmunität für die Gesellschaft 	<ul style="list-style-type: none"> - Magazin mit Infotexten - Arbeitsblätter - Arbeit mit Fallbeispiel: an Gebärmutterhalskrebs erkrankte Influencerin klärt über Wichtigkeit der Impfung auf - Aufgaben zur Überprüfung des im Magazin präsentierten Wissens 	Ab Jahrgangsstufe 5	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr ansprechendes Magazin - Verwendung neben weiteren Materialien angezeigt - Vorwissen zum Thema Immunsystem / Impfung benötigt - Angebot an verschiedenen Arbeitsblättern (von Klasse 5 bis Oberstufe) mit abgestuften Schwierigkeitsgrad
Deutsches Grünes Kreuz	https://www.dgk.de/fileadmin/user_upload/impfen/Impfen-macht-Schule/Materialien/Arbeitsblaetter_Schuelerinnen_und_Schueler.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - allgemeiner, oberflächlicher Überblick zum Thema Immunsystem und Impfung 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsblätter - Steckbriefe zu den einzelnen Impfungen - Kurze Internetrecherche 	ab Jahrgangsstufe 7	<ul style="list-style-type: none"> - Geeignet zum Einstieg in die Themenreihe Impfungen - Zu oberflächlich, nur in Kombination mit weiteren Materialien verwenden
Helmholtz-Gemeinschaft	https://blogs.helmholtz.de/auge/2015/03/klar-soweit-no-14/	<ul style="list-style-type: none"> - Problem der Impfmüdigkeit am Beispiel der Masernimpfung 	<ul style="list-style-type: none"> - Comic 	Ab Jahrgangsstufe 9	<ul style="list-style-type: none"> - Geeignet, um eine Debatte zur Wichtigkeit von Impfungen anzustoßen - Einblick in Gründe gegen Impfungen
Zentrum Polis-Politik lernen in der Schule	https://zpb.phwien.ac.at/wp-content/uploads/Misch-dich-ein-2021_A4.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Beispiel Masernimpfung: Bedeutung Herdenimmunität, Argumente für und gegen eine Impfpflicht, Entkräften von Falschaussagen zu Impfungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsblätter - Diagramme - Videos - Internetrecherche 	Ab Jahrgangsstufe 8	<ul style="list-style-type: none"> - Länderübergreifender Vergleich der Masernimpfpflicht verdeutlicht die Wichtigkeit der Masernimpfung - Enthält viele Arbeitsaufträge, die zur Diskussion mit den peers anregen
LehrerInnenfortbildung Baden-Württemberg	https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/bio/gym/w_eiteres/fb1/05_material/13hpv/infozb/2schutzimpf/ file:///C:/Users/melis/Downloads/20500000.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Übersicht über die häufigsten Einwände und Sorgen bzgl. Impfungen von Impfskeptikern und Beantwortung durch das RKI und Paul-Ehrlich-Institut - Allgemeine Informationen über Infektionskrankheiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Auflistung / Infotext - Fallbeispiele - Anleitungen für Versuche 	für alle Jahrgangsstufen	<ul style="list-style-type: none"> - Sinnvoller Überblick über die häufigsten Einwände und potenzielle Falschaussagen über Impfungen - Informationen über Infektionskrankheiten und deren Krankheitssymptome - Sinnvolle Versuche zur Vermehrung und Ausbreitung von Krankheitserregern
„Es war einmal...das Leben“ von Albert Barillé	https://www.youtube.com/watch?v=0eGeJ_injF0 https://www.youtube.com/watch?v=L1_um1pmAgI	<ul style="list-style-type: none"> - Informationen über die Zellen des Immunsystems - Informationen über die Wirkungsweise von Impfungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeichentrickvideos 	Für alle Jahrgangsstufen	<ul style="list-style-type: none"> - Antropomorphe Elemente zur Veranschaulichung komplexer Inhalte und spielerischen Aneignung von Fachwissen

Quelle/Organisation	WEB-Link	Inhalte	Medien, Art der Materialien	Zielgruppe	Kommentar
Lindau Nobel Laureate Meetings	https://www.mediatheque.lindau-nobel.org/educational/teaching-guides	<ul style="list-style-type: none"> – Unterrichtseinheit zur aktiven und passiven Immunisierung – Unterrichtseinheit zu ethischen Aspekten des Impfens und zum gesellschaftlichen Wert der Impfung am Beispiel der Herdenimmunität 	<ul style="list-style-type: none"> - Tafel - Video - Arbeitsblätter - Präsentation - Think-Pair-Share (Placemat-Methode) - Film - Arbeitsblätter - Internetrecherche - Expertenpuzzle 	<ul style="list-style-type: none"> – Jahrgangsstufe 9-10, EF 	<ul style="list-style-type: none"> - didaktisch-methodischer Kommentar und Unterrichtsverlaufsplan inkludiert - SuS brauchen Vorwissen zum Thema Immunsystem, sowie zur Wirkungsweise von Impfungen - Schulung der Bewertungskompetenz durch Klassifizierung von Pro und Kontra Argumenten für Impfungen - Hoher Lebensweltbezug - SuS arbeiten sehr selbstständig - Uneingeschränkt zu empfehlen!
ZSL Baden-Württemberg	https://zsl-bw.de/Lde/Startseite/lernen-ueberall/lu-corona	<ul style="list-style-type: none"> – detaillierte Informationen zu Coronainfektion, Coronaimpfung (fake news und Debatte über Impfpflicht), Beleuchtung der psychischen Folgen einer Pandemie, mathematische Modellierungen von Epidemien (auch Modellkritik: wo liegen die Grenzen). 	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärvideos / Videos - Artikel - Infotexte 	<ul style="list-style-type: none"> – Ab Jahrgangsstufe 5 	<ul style="list-style-type: none"> – Die Seite des ZSL enthält vor allem Links für Erklärvideos zum Thema Corona und Empfehlungen für wissenschaftliche Kanäle, wie z.B. mailLab – Enthält eine große Auswahl an Unterrichtsentwürfen zum Thema Corona für alle Altersstufen und häufig auch fächerübergreifend einsetzbar – Häufig Vorwissen zum Immunsystem vorausgesetzt
Planet Schule (SWR, WDR)	https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=11398&reihe=1217 https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-interaktive-animationen.php	<ul style="list-style-type: none"> – Allgemeine Fakten und Inforationen zu Impfungen und Zukunftsperspektive von Impfungen (Impfungen gegen Krebs) – Corona-Infektion und mRNA-Impfung – Aktive und Passive Immunisierung am Beispiel der Tetanusimpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – Quarks Video – Augmented reality App zu Körperzelle, Corona-Infektion und mRNA-Impfungen – Interaktive Erklärvideos / Animationen 	<ul style="list-style-type: none"> – Ab Jahrgangsstufe 7 	<ul style="list-style-type: none"> – Video sehr geeignet für einen allgemeinen Überblick zum Thema Impfen – Förderung der Medienkompetenz – Hoher Lebensweltbezug durch die gewählten Methoden und Aufbereitung der Themen – Augmented reality Module lassen die SuS die Themen sehr autonom bearbeiten
Friedrich-Verlag (Abo nötig!)	https://www.friedrich-verlag.de/biologie/humanbiologie/mit-einem-mrna-impfstoff-coronaviren-bekaempfen-7606 https://www.friedrich-verlag.de/shop/friedrich-aktuell-impfen-gegen-pandemien-d00013 https://www.friedrich-verlag.de/shop/immunbiologie-53372	<ul style="list-style-type: none"> – Wirkweise von mRNA-Impfungen am Beispiel der Corona-Impfung im Vergleich mit der Influenza-Impfung – Beispiel Corona: wie funktionieren und wirken Impfstoffe? Welche Arten von Impfstoffen gibt es? Unterschied Immunität durch Impfung und Infektion? Welchen Einfluss haben Virusmutationen? Welche Impfmythen gibt es? – Funktion und Aufbau des Immunsystems – Infektionen, Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> – Klausur – Infotexte – Arbeitsblätter – Abbildungen – Bearbeitung von alltagsrelevanten Fallbeispielen 	<ul style="list-style-type: none"> – ab EF – Ab Jahrgangsstufe 9 – Ab Jahrgangsstufe 9 	<ul style="list-style-type: none"> – Zellbiologische, genetische und immunbiologische Kenntnisse nötig – Sehr gelungene didaktisch-methodische Aufbereitung – Hohe Problemorientierung
RAABE (kostenpflichtig!)	https://www.raabe.de/PdfPreview/get/product/R0235-211102	<ul style="list-style-type: none"> - Immunsystem (humorale vs. zelluläre Immunantwort, aktive und passive Immunisierung) - Bakterien und Viren - Geschichte der Impfungen - Impfmythen 	<ul style="list-style-type: none"> - Classroom escape game - Kreuzworträtsel - Digitale LearningApp - Padlet - Entwicklung von Modell zur aktiven und passiven Immunisierung 	<ul style="list-style-type: none"> - Jahrgangsstufe 7-9 	<ul style="list-style-type: none"> - Problemorientiertes Arbeiten anhand von Fallbeispielen / Rätseln - SuS arbeiten kollaborativ und eigenständig - SuS arbeiten sehr kreativ und entwickeln viele Veranschaulichungen / Modelle - Geeignet für den Abschluss der Unterrichtseinheit

Quelle/Organisation	WEB-Link	Inhalte	Medien, Art der Materialien	Zielgruppe	Kommentar
Spektrum Verlag (kostenpflichtig!)	https://www.spektrum.de/pdf/spektrum-kompakt-impfstoffe/2047197	<ul style="list-style-type: none"> - Geschichte und Entwicklung der mRNA-Impfung - Potential von DNA-Impfungen, am Beispiel von Indiens Corona-Impfstoff - Herausforderungen der Impfstoffentwicklung am Beispiel der HIV-Infektion - Reaktion des Immunsystems auf Impfungen - Zukunftsaussicht von Impfungen (Krebsheilung möglich?) 	<ul style="list-style-type: none"> - Wissenschaftsartikel - Podcast 	- EF, Q1, Q2	<ul style="list-style-type: none"> - Wissenschaftliche Artikel zu neuesten Erkenntnissen der Forschung sehr verständlich und adressatengerecht präsentiert und aufbereitet; enthält viele Beispiele - Einblick in die Arbeitsweise der Naturwissenschaften - Vorwissen zum Thema Immunsystem und Impfungen hilfreich, aber nicht zwingend notwendig - Artikel teilweise sehr lang, können aber problemlos gekürzt werden
Simple Club (Youtube)	https://www.youtube.com/watch?v=ZBNiDYGXK_o https://www.youtube.com/watch?v=q98I34r7eFg	<ul style="list-style-type: none"> - Aktive und passive Immunisierung - Zellen des Immunsystems - Humorale vs. Zelluläre Immunantwort (spezifisch und unspezifisch) 	- Erklärvideos	- EF, Q1, Q2	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr ansprechende Animationen - Sehr adressatengerecht - Viele anschauliche Beispiele
Molekularbiologe Martin Moder (Youtube)	https://www.youtube.com/watch?v=AAsh37q3c1g	- Allgemeine Informationen zur Corona-Impfung	- Erklärvideo	- Jahrgangsstufe 7-10	<ul style="list-style-type: none"> - Geeignet für einen Überblick über das Thema - Einfache Sprache / Erklärungen, fachlich sehr reduziert
MaiLab (Youtube)	https://www.youtube.com/watch?v=KEggd1S9_9Y https://www.youtube.com/watch?v=RLbuqWlNFoU	<ul style="list-style-type: none"> - Faktenbasierte Diskussion über Corona-Impfpflicht / Präsentation von fundierten Argumenten für eine Impfpflicht und Herausforderungen (Autonomie- und Freiheitsgedanke, Aufklärung etc.) - Aufklärung zu Impfmythen und fake news im Zusammenhang mit Impfungen - Nutzen der Impfungen im Verhältnis zu Risiken, wie Impfreaktionen / Nebenwirkungen - Erklärung zur Entwicklung von Angst und Skepsis in der Bevölkerung gegenüber Impfungen 	- Erklärvideos	- Ab Jahrgangsstufe 9	<ul style="list-style-type: none"> - Gute Argumentationsstruktur / guter Argumentationsaufbau - Eignet sich neben der Informationsaufnahme auch zur Analyse eines Argumentationsaufbaus
TED Talks / ED	https://ed.ted.com/lessons/could-one-vaccine-protect-against-everything https://ed.ted.com/lessons/how-do-vaccines-work-kelwalin-dhanasarnsombut https://ed.ted.com/lessons/how-fast-can-a-vaccine-be-made-dan-kwartler#review	<ul style="list-style-type: none"> - Ausblick in die zukünftige Impfstoffentwicklung: kann eine einzige Impfung gegen alle gefährlichen Erreger schützen? Die Influenza-Impfung als Vorlage zur Weiterentwicklung der Impfstoffe. - Basisinformationen zum Immunsystem - Wirkmechanismus von Impfungen im menschlichen Körper - Unterscheidung Lebend- und Totimpfstoffe (auch Ausblick auf die vielversprechende Wirksamkeit von DNA-Impfstoffen) - Überblick über die Impfstoffherstellung / Drei-Phasen-Modell der Impfstoffentwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> - Videos von Science talks / Expertentalks, oft zur Vorstellung von Forschungsansätzen und Szenarien, die in der Zukunft möglich sein könnten 	- Q1, Q2	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr ansprechende Veranschaulichung der Videos - Ggf. Vokabelliste nötig, sowie Arbeitsblätter mit Aspekten, auf die sich die SuS während des Videos fokussieren sollen - Vorwissen zum Thema Immunsystem und Impfungen, sowie Genetik benötigt - Videos können aufgrund der Länge (ca. 5 min.) auch zwischendurch immer wieder eingebaut werden oder als Einstieg in den Unterricht, um eine Debatte anzuregen oder auch als hilfreiche Zusammenfassung am Ende einer Themeneinheit